

Angewandte Linguistik
Vertiefung Fachübersetzen
2025

Masterarbeit

Inklusion im Bildungskontext

Eine Rezeptionsstudie zur Effektivität und Wahrnehmung von Schrift-
dolmetschen

vorgelegt am
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Departement Angewandte Linguistik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
am
10.1.2025

Betreuer

Dr. Martin Kappus

Diplomandin

Nina Livia Oeggerli
Schlachthofstrasse 19a
8406 Winterthur
oeggenin@students.zhaw.ch
nina.oegg@gmail.com
079 694 90 31

Inhaltsverzeichnis

Anhang	3
Anhang A: Link zur Online-Vorlesung	3
Anhang B: 1:1-Transkript der Vorlesung	4
Anhang C: Inhaltlicher Verständnistest Teil 1 inkl. Lösungen	16
Anhang D: Inhaltlicher Verständnistest Teil 2: Demografische Daten Testgruppe	20
Anhang E: Inhaltlicher Verständnistest Teil 2: Demografische Daten Kontrollgruppe	24
Anhang F: Instruktionen Testgruppe	27
Anhang G: Instruktionen Kontrollgruppe	28
Anhang H: Ausgefüllte inhaltliche Verständnistests	29
Anhang I: Leerer Fragebogen.....	115
Anhang J: Übersichtliche Datenauswertung der Fragebögen.....	125
Anhang K: Schriftdolmetsch-Transkript.....	132
Anhang L: NER-Analyse.....	138
Anhang M: Detaillierte Analyse zur inhaltlichen Qualität.....	144
Anhang N: Analyse zur sprachlichen Qualität und Verzögerung.....	162
Anhang O: Zeitstempel der Verzögerungsanalyse.....	178
Anhang P: ChatGPT-Codes.....	183
Anhang Q: Ausgefüllte Fragebögen.....	186

Anhang

Im folgenden Anhang sind sämtliche schriftlichen Dokumente zu finden, die im Fliesstext erwähnt werden und für die Analyse erforderlich waren. Alle audiovisuellen Anhänge, einschliesslich das geschnittene Vorlesungsvideo sowie die Bildschirm- und Handyaufnahmen der LiveAccess-Plattform können im Sekretariat des Departements Linguistik der ZHAW eingesehen werden.

Der Anhang folgt der chronologischen Struktur der Arbeit. Die ausgefüllten Fragebögen befinden sich aufgrund ihres Umfangs am Ende des Anhangs. Der leere Fragebogen sowie eine übersichtliche Auswertung der erhobenen Daten sind jedoch an der jeweils passenden chronologischen Stelle integriert.

Anhang A: Link zur Online-Vorlesung

<https://streaming.uni-konstanz.de/vorlesungen/sommersemester-2022/pol-19550-20221/pol-19550-20221-2022-04-12-01/>

Anhang B: 1:1-Transkript der Vorlesung

[00:00:04] Ja, herzlich willkommen zu der Vorlesung Einführung in die politische Theorie. Ähm nachdem wir jetzt einige technische Schwierigkeiten hoffentlich aus dem Weg geräumt haben, geht es jetzt auch direkt los. Ähm die Vorlesung heisst Introduction to Political Theory. Und Sie werden sich sicherlich schon gefragt haben, warum es einen englischen Titel gibt, aber ich jetzt auf Deutsch rede. Ich werde die Vorlesung auf Deutsch halten. Und ähm die Folien, die Folien zumindest bisher ähm sind auf Englisch, und wir müssen einfach gemeinsam schauen, ob das eine Variante ist, die gut für Sie funktioniert. Das hat ähm folgenden Grund: Die Vorlesung ist ähm konzipiert worden von Professor Bardon, und ich vertrete sie in diesem Semester. Ähm damit Sie eine Kontinuität in den Lehrinhalten haben, ist einfach die Vorlesung direkt übernommen worden.

[00:01:06] Ähm, wie gesagt, wir schauen einfach, ob das für Sie gut funktioniert mit den englischen äh Folien und der deutschen Rede, aber ähm das wird sich im Laufe des Semesters, denke ich, ergeben. Gut, so, jetzt müsste es funktionieren. Ähm, mit dem an, was wir heute tun werden. Also, zunächst werde ich ein paar Worte darüber sagen, was man unter politischer Theorie verstehen kann und verstehen sollte. Ähm dann werde ich etwas ähm dazu sagen, was Sie hier erwarten wird in dieser Vorlesung. Und dann werde ich etwas über die Frage sagen, warum man überhaupt sich innerhalb eines Politikwissenschaftsstudiums oder auch in einem Politikverwaltungswissenschaftsstudium mit so etwas wie politischer Theorie beschäftigen sollte. Wir werden dabei einige Fragen ansprechen, die äh auch im Laufe des Semesters immer wieder vorkommen werden. Ähm und ähm wir werden dann ähm konkret darüber reden, was Sie hier erwarten wird.

[00:02:10] Ähm, ich werde dann auch die Tutorinnen vorstellen, und Sie können sich überlegen, welches Tutorium für Sie das richtige ist. Ähm, nach dem zweiten Punkt, denke ich, werden wir eine kurze Pause haben, in der Sie sich vielleicht einige Fragen überlegen können. Ähm und äh vielleicht kommen wir dann schon in die erste Diskussion. Ich hoffe, dass wir einen Wechsel von Interaktion und Vorlesung haben werden, also dass ich Sie mit Inhalten bombardieren werde, und Sie dann aber auch immer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen – auch während der Vorlesung. Das ist so ein bisschen der Plan. Ähm, äh, es gibt eine ... Dadurch, dass ich eben diese Vorlesung nicht selbst konzipiert habe, sondern sie übernommen habe, ähm, werden Sie vielleicht an manchen Stellen so gewisse Unsicherheiten bemerken. Ich muss nochmal genau nachgucken.

[00:02:58] Ähm, Sie werden auch sehen, dass, oder vielleicht, ich weiss nicht genau, ob ich Ihnen das mitteilen werde, aber es gibt so bestimmte Punkte, wo ich auch mit der Konzeption von Frau Bardon nicht ganz übereinstimme, wo ich eine andere Meinung habe und so, aber das ist etwas, was wir, was Sie nicht beunruhigen sollte. Gut, dann, ähm, fangen wir mit dem ersten Punkt gleich an, nämlich der Frage. Was genau ist politische Theorie? Ähm, wenn Sie sich, ähm, in Ihrem Plan für die kommenden Semester mal umgeschaut

haben, werden Sie sehen, dass es sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Politikwissenschaft und innerhalb Ihres Politik- und Verwaltungswissenschaftsstudiums gibt. Da gibt es unter anderem, ähm, so etwas wie internationale Beziehungen. Es gibt so etwas wie, ähm, Verwaltungs-ähm-wissenschaft und dann gibt es so etwas wie Methoden.

[00:03:56] Und politische Theorie ist letztlich ein Bereich, der zur Politikwissenschaft gehört. Ähm, es ist eine bestimmte Spezialisierung, ähm, die hier vorgenommen wird, ähm, mit der Sie vertraut gemacht werden. Und, ähm, es ist aber nicht nur ein Bereich der Politikwissenschaft, er unterscheidet sich auch in bestimmten Hinsichten von den anderen genannten, äh, Bereichen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Fragen und Methoden, die hier angewandt werden, tatsächlich andere sind. Warum ist das so? Also man kann vielleicht sagen und zumindest Aurelia Bardon würde das sagen, dass Politi... politische Theorie im Prinzip ein Bereich der politischen Philosophie ist. Das heisst, in der politischen Theorie werden Fragen gestellt, die so auch in der politischen Philosophie gestellt werden. Ähm, und schon der Begriff Philosophie könnte Sie darauf hinweisen, dass hier eine andere Methode vorherrscht als zum Beispiel, wenn Sie, äh, vergleichende Politikwissenschaft betreiben, wo Sie Daten analysieren oder wenn Sie sich mit Statistik beschäftigen.

[00:05:28] Die Frage ist nun: Was genau ist hier der grosse Unterschied? Und hier kann man sagen, dass die Fragen, mit denen sich die politische Theorie beschäftigt, in gewisser Weise andere Fragen sind. Man kann unterscheiden zwischen zwei – zwei wesentlichen Fragen: nämlich die erste – der erste Bereich der Fragen betrifft die Analyse und das Verständnis von Begriffen. Also steht hier Conceptual Questions. Das meint nichts anderes, als dass wir uns mit bestimmten Begriffen auseinandersetzen. Was genau könnte das heissen? Also, wenn wir zum Beispiel überlegen: Was heisst Demokratie? Ja? Dann könnte man auf verschiedene Art und Weise vorgehen, um diese Frage zu beantworten. Man könnte sich hinsetzen und überlegen: Welche Demokratien gibt es und wie zahl... was zeichnet genau diese Demokratien aus? Also man könnte eine Analy... eine empirische Analyse, eine empirische Datenerhebung machen von existierenden Demokratien.

[00:06:34] Aber um das zu tun, muss man natürlich eine gewisse Vorstellung davon haben, was es heisst, eine Demokratie zu sein. Nun könnte man sagen: Okay, also klar haben wir bestimmte Vorstellungen davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein. Es gibt Leute, die sagen: In einer Demokratie, da haben die Bürger einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen. Wenn das unsere Konzeption von Demokratie ist, dann würden wir, wenn wir uns heutige Demokratien anschauen, vielleicht zu einer, äh, überraschenden Erkenntnis kommen, nämlich, dass in diesem Sinne keine Demokratien existieren. Ähm, jetzt könnte man sagen: Gut, okay, dann nehmen wir ein anderes Kriterium, dann sagen wir: Überall dort, wo gewählt wird, wo Bürger entscheiden können, wer ihre politischen Repräsentanten sind. Überall dort finden wir eine Demokratie.

[00:07:26] Gut, dann brauchen wir uns nur in der aktuellen Welt rumzuschauen und sehen, dass es natürlich Staaten gibt, in denen gewählt wird, und wir hätten

durchaus Schwierigkeiten, sie, äh, als Demokratien zu bezeichnen. Ähm, auch das kann also nicht ein Kriterium sein, das ausreicht, um Ihre Liste vollständig zu machen von Demokratien, die aktuell existieren. Sie sehen also, man braucht, um zu verstehen, was eine Demokratie ist, auch um eine Liste von Demokratien, ähm, zu erstellen, die aktuell existieren, so etwas wie ein Verständnis davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein. Und genau das machen Fra.. genau damit beschäftigen sich diese begrifflichen Untersuchungen. Sie fragen also genau: Was ist eine Demokratie? Ähm, sie fragen: Was ist Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter Gender and Race, also Geschlecht und Rasse? Und was verstehen wir zum Beispiel unter Populismus?

[00:08:29] All das sind Sachen, die, wenn wir zum Beispiel verstehen wollen, ob der Populismus eine Gefahr für die Demokratie ist, müssen wir natürlich erstmal wissen, was genau ist Populismus. Und mit diesen Fragen beschäftigt sich die politische Theorie. Es gibt hier ein, äh, Zitat, das Sie in dem Text finden, der für heute im Ilias-Ordner steht, ähm, den Sie nicht vorbereitet haben, weil wir, ähm, ja, weil die Situation jetzt so ist, dass wir direkt starten mit der Vorlesung von Barry. Und er sagt, ähm, man kann natürlich nicht, und das ist das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu zeigen, empirische Forschung betreiben, wenn, ähm, man nicht weiss, was das Phänomen ist. Man kann also keine empirische Forschung machen, um – ohne vorher genau identifiziert zu haben, was das Phänomen ist, über das man, äh, empirische Forschung machen will, ja.

[00:09:23] Phänomen ist so ein klassischer Begriff. Das heisst, ja, wir – wir diskutieren natürlich so etwas wie soziale Bewegungen, wir diskutieren so etwas wie Gerechtigkeit und Demokratie, wir schauen uns an, wie Populisten auftreten und so wei... und so weiter. Und all das nennt man eben Phänomene, politische Phänomene, politische, ja, ähm, Zusammenhänge, die man versucht, theoretisch zu, äh, begreifen. Und eben eine Art und Weise, das zu begreifen, ist durch diese begriffliche Analyse oder conceptual analysis. Ähm, jetzt gibt es hier noch eine – ein Begriffspaar, das wichtig ist für das Verstehen dieser begrifflichen Analyse, nämlich das Begriffspaar Concept und Conception. Und auf Deutsch würde das heissen Begriff und Konzeption. Und was damit gemeint ist, das ist relativ einfach zu verstehen und auch wieder an einem Beispiel gut zu erklären. Nehmen wir das Beispiel Gerechtigkeit, ja. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der uns unglaublich umtreibt.

[00:10:25] Wir wollen verstehen, wie unsere Institutionen gerecht gestaltet werden können. Wir wollen sogar verstehen, wie unsere sozialen Beziehungen gerecht sind. Sie wollen gerecht behandelt werden an der Universität. Das heisst, wir haben hier einen Begriff, der für unser – für das Miteinander eine wirklich wichtige Bedeutung hat. Also wesentlich ist dafür, dass wir, äh, gut miteinander umgehen können. Ähm, Gerechtigkeit ist eben so etwas, was man einen Begriff nennt. Das heisst, ein Begriff, von dem wir verstehen wollen, was damit gemeint ist. Nun gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie dieser Begriff aufgefasst werden kann. Ähm, und diese Vorschläge sind von Beginn des Nachdenkens über politische Phänomene gemacht worden. Also schon Platon und Aristoteles haben bestimmte Konzeptionen von Gerechtigkeit entwickelt. Ähm, und, äh, die, ähm, Konzeption von Gerechtigkeit,

über die Sie vielleicht auch schon mal gestolpert sind, oder von der Sie schon mal gehört haben, die von Rawls, unterscheidet sich natürlich sehr stark von den Konzeptionen, wie sie Aristoteles zum Beispiel verstanden hat.

[00:11:33] Für Aristoteles, nur um ein Beispiel zu geben, ist Gerechtigkeit eine Tugend. Ja, eine bestimmte Art von Charaktereigenschaft. Für Rawls hingegen ist Gerechtigkeit, ähm, eine bestimmte Konzeption von Fairness, die vor allen Dingen unsere Institutionen betrifft, ja. Also zwei sehr verschiedene Vorstellungen davon, was Gerechtigkeit ist. Und, ähm, die Unterscheidung Konzept und Conception, oder Begriff und Konzeption fängt genau das ein. Also Gerechtigkeit ist der Begriff, den wir verstehen wollen, und die verschiedenen Ideen davon, wie dieser Begriff aufzufassen ist, die nennt man eben Konzeption. Und, äh, ähm, jetzt sehen Sie schon an der kurzen Darstellung des Unterschieds von der Auffassung von Gerechtigkeit, wie wir sie bei Aristoteles finden, im Gegensatz zu der, wie wir sie bei Rawls finden, dass die Konzeptionen durchaus weit voneinander entfernt liegen können, dass sie durchaus im Widerspruch zueinander stehen können, ähm, dass es dort, ähm, ja, äh, dass es dort, äh, auch je nachdem, wie man, für welche Konzeption man sich entscheidet, oder für welche Arg... Konzeption man die besten, ähm, Überzeugungen, Argumente findet, ähm, dann man auch sich für eine entscheidet und gegen eine andere argumentiert.

[00:12:55] Das heisst, wenn wir Begriffsanalyse machen, dann kommen wir nicht am Ende zu einer Definition, die für alle Zeiten gilt. Also es ist nicht so, dass wir sagen: Okay, jetzt haben wir für immer verstanden, was Gerechtigkeit ist. Sondern dieser Prozess ist einer, in dem der Widerstreit, die Einwände, in dem Gegenargumente vorgebracht werden und so, das ist essenziell für diese, für dieses Verständnis von Begriffsanalyse, ja. Und, ähm, in meinen Seminaren sage ich das den Studierenden immer. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die die Studierenden dann selber machen, und vielleicht Sie früher oder später auch. Ähm, das kann durchaus sehr frustrierend sein, ja, wenn man eine Konzeption sehr überzeugend findet, ähm, und denkt: So müsste eigentlich Gerechtigkeit funktionieren. Und dann plötzlich, während man nachdenkt und, ähm, sich mit anderen, ähm, Autoren auseinandersetzt oder Autorinnen auseinandersetzt, feststellt, hier gibt es aber Einwände, die meine Konzeption von Gerechtigkeit wirklich im Mark treffen, sodass ich mir überlegen muss, ob diese Konzeption von Gerechtigkeit noch die richtige ist für mich.

[00:14:03] Ähm, und das kann sehr frustrierend sein, ne. Aber es ist dennoch etwas, was diese Art von Nachdenken ausmacht. Und, ähm, deswegen glaube ich, man braucht auch eine gewisse Art Frustrationstoleranz, wenn man politische Theorie betreiben will, ähm, und das ist, ähm, eine Sache, die nicht jeder mag, ja. Empirisches Arbeiten zum Beispiel hat diese Idee von Frustration nicht eingeschrieben, weil man da eben etwas hat, worauf man sich verlassen kann, und das sind die Daten. Und hier haben wir auch etwas, worauf wir uns verlassen können, aber es sind eben keine Daten, sondern Argumente, und Argumente können eben, äh, dazu führen, oder sollten im besten Fall auch dazu führen, wenn sie überzeugend sind, dass man sich – dass man seine Meinung und seine Position ändert.

Ähm, nun gibt es einige Konzepte, bei denen das so ist, dass der – die Auseinandersetzung mit ihnen im Wesentlichen darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt, dass man sich darüber streitet, was die richtige Idee ist und so weiter.

[00:15:06] Und diese Konzepte nennt man, ähm, Essentially Contested Concepts, also wesentlich herausgeforderte Begriffe, möchte ich mal sagen, ja. Ähm, das ist, ähm, das ist ein Vorschlag, den Gallie gemacht hat, und, äh, äh, wie Sie sehen ... Ah, nee, der Zeitraum stimmt gar nicht, ich glaube in den 60er-Jahren, wenn nicht sogar schon in den 50er-Jahren, und plötzlich hat man festgestellt, dass sehr viele Begriffe in der politischen Theorie tatsächlich Essentially Contested Concepts sind, ja. Ähm, das heisst, ähm, das Nachdenken über diese Begri... über diese Begriffe besteht eben nicht darin, dass man eine Liste von Kriterien angibt und sagt: Das verstehen wir jetzt eben unter Demokratie. Sondern das Nachdenken besteht darüber, dass man argumentiert, was man selbst für die relevante – für das relevante Kriterium von Demokratie hält. Also das ist der erste Bereich, ähm, in dem der wesentlich die, äh, politische Theorie beschreibt und der mit dieser Idee des, des, der Essentially Contested Concepts und mit dieser Idee, dass wir uns hier immer im Widerstreit befinden, ähm, sich die politische Theorie als Unterbereich oder als Teilbereich der Polit... äh, Politikwissenschaft in gewisser Weise abgrenzt.

[00:16:22] Es gibt aber noch einen weiteren Bereich, und der ist, äh, und das ist der Bereich, der hier überschrieben ist mit normative Fragen. Und meiner Erfahrung nach ist das auch der Bereich, der für viele von Ihnen am schwierigsten zu verstehen ist. Also was genau passiert eigentlich beim normativen Fragen? Und um, äh, ein bisschen besser zu beschreiben, was normative Fragen heisst, macht man das am besten, indem man einen Unterschied macht zwischen einem, einer deskriptiven, äh, einer deskriptiven Fragestellung und einer normativen Fragestellung. Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ? Also deskriptiv heisst, wir beschreiben die Dinge, wie sie sind. Natürlich muss die Philosophin in mir sagen, ach, wie die Dinge wirklich sind, ob wir das wirklich wissen können oder nicht, ist auch eine Frage der Debatte. Aber die Idee ist, wir haben auf alle Fälle Fakten und Daten und wir können einfach sagen, wie die Dinge sind.

[00:17:21] Also wir können beschreiben zum Beispiel, wie die Querdenker-Demonstrationen, äh, strukturiert waren über Corona, indem wir bestimmte, ähm, Daten erheben und die analysieren und interpretieren, ja. Dann beschreiben wir eben die Situation, wie sie ist. Ähm, normativ beschreibt nicht etwas, wie es ist, sondern fragt danach, wie es sein sollte, ja. Und das ist eine ganz andere Art der Fragestellung. Und zwar ist es deswegen eine andere Art der Fragestellung, weil wir um diese Frage, wie etwas sein sollte, nicht einfach in die Welt gucken können und dann eben feststellen, wie es ist, ja, indem wir Daten erheben, sondern wir müssen dafür argumentieren. Wir müssen bestimmte Argumente dafür vorbringen, ähm, und wir müssen diese Argumente so überzeugend machen, dass andere, die sie hören und bewerten, tatsächlich, ähm, davon überzeugt sind, ja. Und, ähm, das Beispiel, das sich Frau Bardon hier ausgedacht hat, ist die Frage: Should we ban hate speech? Ja.

[00:18:26] Ähm, also die Frage: Wie sollen wir mit Hassrede umgehen? Ist das etwas von dem wir, ähm, von dem wir glauben, dass es so problematisch ist, dass wir in gewisser Weise es limitieren müssen? Also denken Sie an, ähm, alle Trolle im Internet und so weiter. Insbesondere in diesen Zeiten, ähm, in denen wir mitten in einem Krieg leben, ja, ist natürlich die Frage: Wie gehen wir mit dieser Art von Rede um? Ähm, eine wirklich relevante Frage. Und da kann man jetzt, ähm, kann man jetzt, ähm, äh, hat man jetzt verschiedene Argumente, die vorliegen. Ein Argument könnte sein, dass man sagt: Gut, wenn wir anfangen, eine bestimmte Art der – eine bestimmte Art des Sprechens zu limitieren, ja, dann scheint es irgendwie so zu sein, als würden wir einen wesentlichen Wert, der unsere Demokratie kennzeichnet, nämlich den der freien Meinungsäußerung, ähm, einschränken, und zwar in, äh, nicht unbedeutender Weise einschränken, ja.

[00:19:23] Sollten wir das nicht aushalten können, dass einige, ähm, dass einige, dass einige Leute eben auf eine bestimmte Art und Weise reden? Und hier sehen wir wieder, welche Rolle Conceptual Questions haben können. Man kann nämlich zunächst damit anfangen zu fragen: Ja, was heisst das eigentlich, Hassrede? Was genau ist dann damit gemeint? Und dann kann man, ähm, sich anschauen, welches sind die Kriterien, die dafür vorgebracht sind und so weiter. Und dann kann man sich anschauen: Wie gefährdet denn Hassrede tatsächlich? Also was ist problematisch an Hassrede? Ja? Hat es Konsequenzen für unsere demokratischen Strukturen? Hat es Konsequenzen für den Einzelnen? Hat es Konsequenzen für uns als Gemeinschaft, die wir, ähm, ja solidarisch zusammenleben wollen? Ähm, und das sind Fragen, die kann man eben nicht dadurch beantworten, dass man eben sich anschaut, wie Hassrede zum Beispiel im Internet funktioniert, sondern braucht man eine andere Art von Argumenten dafür.

[00:20:18] Und diese Argumente sind eben normative Argumente. Und, äh, was die politische Theorie macht, ist, sie argumentiert in dieser Weise normativ. Und die Unterscheidung zwischen deskriptiv und normativ ist eine, die Ihnen jetzt vielleicht sehr abstrakt vorkommen wird, die sich aber während Ihres Studiums füllen wird. Ähm, also, äh, die, eine, anders gesagt eine Unterscheidung, die während Ihres Studiums immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich weiss, dass, ähm, die einen oder anderen hier sich klar für die deskriptive Seite entscheiden werden, weil die normative auch mit einer gewissen Art der Unsicherheit verbunden ist, ja. Also ich habe schon von der Frustrationstoleranz gesprochen, aber die Unsicherheit bei normativen Konzepten ist eben genau so eine, wie wir sie auch schon bei der Begriffsanalyse kennengelernt haben. Nämlich, dass wenn man ein Argument macht, dass es dann nicht so ist, dass dieses Argument dann für alle Zeiten gilt, sondern dann kommt der Nächste und sagt: Hier ist mein Einwand, und deswegen kann das mit der Hassrede nicht so funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast.

[00:21:22] Genau. Deswegen, ähm, hat eben die Aurélie Bardou in ihrer Konzeption hier ein Gleichheitszeichen gesetzt und hat gesagt: Was der pol... äh, die politische, der politische, äh, äh, die politische Theoretikerin macht, ist, sie präsentiert und, ähm, äh, entwickelt Argumente. Und das sind eben Argumente in dieser normativen Weise. Das Zitat, das dann

da drunter steht von, ähm, Isaiah Berlin: «Political Theory is a branch of moral philosophy that starts from the discovery or application on moral notions in the sphere of political relations.» Bringt einfach nochmal zum Ausdruck, dass man eben tatsächlich in dieser politischen Theorie, also wir könnten jetzt moral durch normativ ersetzen und dann wird, äh, es vielleicht ein bisschen deutlicher, äh, der Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass diese – dass diese Art des Argumentierens eben sehr nah dran ist an der, äh, an der philosophischen Art und Weise des Nachdenkens.

[00:22:24] Eine Frage, die sich dann stellt, und das ist eine Frage, die, ähm, die mir auch aus den, aus den Seminaren sehr, sehr bekannt ist, ist die ... Naja, wenn wir Argumente vorbringen, ja, wenn wir also sagen, wie etwas sein sollte, wenn wir sagen: Meine Konzeption von Demokratie ist das. Und dann dafür argumentieren. Ist das dann nicht nur subjektiv? Ist das denn nicht nur etwas, wo ich bloss meine Meinung sage? Ja? Ist das überhaupt Wissenschaft? Ja? Wenn wir, äh, Daten sammeln, ja, dann, dann fühlt sich das für uns an, wie eine richtige, echte Wissenschaft. Ähm, aber wenn wir politische Theorie betreiben, indem wir Argumente austauschen, wie wissenschaftlich ist es? Ist das nicht eins von diesen Laber-Fächern? Ja? Wird da nicht einfach nur dumm dahergeredet, ja, jeder, was er denkt? Ja? Und das ist nicht der Fall.

[00:23:11] Und das ist ganz wichtig, dass das nicht der Fall ist, weil die Argumente, die man austauscht, sind nicht Argumente, die einfach nur eine Meinung darlegen, sondern es sind Argumente, die immer gerichtet sind auf das, was ich, ähm, gerne die Wahrheit nennen möchte, ja. Also man versucht, eine Konzeption von Demokratie zu entwickeln, die tatsächlich die phil... die politischen Phänomene unserer Zeit gut beschreibt. Und mit gut beschreiben meine ich jetzt so was wie richtig beschreibt, ja. Es gibt eine, äh, eine Diskussion darüber, ob man von normativen, äh, ähm, von normativen, äh, Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind oder nicht. Ich denke, sie sind es auf jeden Fall. Und zwar deswegen, weil auch normative Argumente immer Gründe vorbringen müssen, ja. Also wenn man argumentiert, warum man eben die Konzeption von Rawls, Gerechtigkeit als Fairness für die Richtige hält, dann muss man das machen, indem man Gründe vorbringt.

[00:24:09] Und die Gründe können sehr, sehr komplex sein, (räuspert sich) aber es sind Gründe, die immer auch der Kritik ausgesetzt sind, ja. Und nur dadurch, dass jemand anderes kommt und sagt: Aber hier, äh, bin ich noch nicht ganz überzeugt, erklär dich mal ein bisschen mehr. Oder hier habe ich einen Einwand, der deinen Grund, den du vorbringst, irgendwie, ähm, äh, nicht validiert. Ähm, nur dadurch, dass man in diesen, in diesen Bereich des Austauschens von Gründen geht, geht, werden dann die Argumente in gewisser Weise, äh, auf die Wahrheit ausgerichtet. Das ist, und das muss ich wirklich sagen, eine ganz andere Methode als eben beim empirischen Arbeiten. Und, äh, äh, äh ... Aber es hat dennoch, ähm, genau den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit, ja. Ähm, das, äh, was ich gerade gesagt habe, steht hier unter but: Ähm, arguments are not opinions, there is a

methodology. Ähm, and there are particular skills and normative arguments that you can good or bad at.

[00:25:15] Was Sie lernen sollen in der politischen Theorie, was wir versuchen, Ihnen hier beizubringen, ist aber nicht nur, dass Sie bestimmte normative Argumente kennenlernen, sondern auch, dass Sie diese Fähigkeit zu argumentieren entwickeln. Ähm, und das ist deswegen wichtig, weil auch die Fakten, die Sie, wenn Sie empirisch oder vorrangig empirisch arbeiten, ja nicht blosse Fakten sind, sondern Fakten im Rahmen einer Theorie. Das heisst, auch dort müssen Sie natürlich die Fähigkeit des guten Argumentierens (räuspert sich) des guten Argumentierens anwenden können. Und insofern ist die politische Theorie dann doch nicht irgendwie ganz am – ganz verschieden von der, von, von anderen, äh, Bereichen der Politikwissenschaft, sondern ist so, ist, äh in gewisser Weise notwendig dafür, dass Sie dann auch empirische Forschung betreiben können. Und das ist hier der zweite Punkt unter but: Facts are not irrelevant.

[00:26:11] Ähm, das heisst nämlich zum einen, dass wir dadurch, dass Sie, ähm, argumentieren lernen, dass Sie diese Skills des, äh, Gebens von Gründen einüben können. Ähm, dadurch werden Sie nicht nur bessere Theoretiker, sondern, ähm, Sie haben auch die Möglichkeit, mit Ihren Fakten anders umzugehen, ja. Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn wir verstehen wollen, ein – was zum Beispiel Populismus ist, dass wir das natürlich nicht machen können, ohne uns anzuschauen, welche Form von Populisten gibt es denn, ja. Also wer ist denn sozusagen, ähm ... Schauen wir in die Welt und schauen uns an, welche, von welchen, ähm (räuspert sich) ja Ländern, ähm, Personen und so weiter als populistisch organisiert oder, äh, von Populisten gesprochen wird. Auch da ist sozusagen, ist das normative Argument natürlich auf Fakten angewiesen. Ähm (räuspert sich), insofern ist, ähm, das normative Argumentieren und die normativen Fragen, die in der politischen Theo... äh, Theorie gestellt werden, zwar methodologisch etwas anders als das, was in der empirischen Politikwissenschaft stattfindet, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger und, äh, notwendiger Bestandteil dessen, was Sie an Fähigkeiten brauchen, um gute Politikwissenschaftlerinnen zu werden.

[00:27:31] Okay. Jetzt gibt es noch einen Slide hier, den äh, den ähm, die, die ... Also eine Folie, von der, ähm, Aurélia Bardon dachte, dass es, äh, eine wichtige ist, und, ähm, deswegen will ich sie auch nennen. (Räuspert sich.) Nämlich, ähm, heisst das nicht, dass wenn wir hier so den Unterschied machen zwischen dem empirischen Fragen und dem normativen Fragen, ähm, was bedeutet es dann für unsere Ideen und Konzeption von Theorie? Ja? Also sind nicht empirische Theorien doch irgendwie ganz andere Arten von Theorien als die, die wir haben, wenn wir zum Beispiel, äh, in die Philosophie schauen, ja? Ähm, zum einen deshalb, weil, wie ich schon gesagt habe, ähm, diese Theorien, zum Beispiel die Theorie darüber, was eine gute Demokratie ausmacht, ja, eben immer hinterfragt werden müssen. Und sie müssen das, damit, ähm, äh, damit das über... das, das Teil des Spiels des Nehmens und Gebens von Gründen, das ist die, die Art und Weise, wie man argumen-

tiert. Das ist die Methodologie, auf die man sich dort festlegt. Ähm, und das ist doch irgendwie ziemlich verschieden von dem, was man macht, wenn man eben, ähm (räuspert sich) empirische Daten testet.

[00:28:51] Und, äh, ähm, Aurélia Bardon macht diesen Unterschied eben an dem Theoriebegriff fest. Sie sagt: Ja, es gibt da in gewisser Weise einen Unterschied, wir haben schon gesehen, es gibt diese verschiedenen Methodologien. Und, ähm, wir haben natürlich, wenn wir, ähm, wenn wir wissenschaftliche Daten testen, ganz andere Verfahren, ganz andere Testverfahren, Verfahren der Falsifikation, die wir nicht haben, wenn wir uns zum Beispiel über Theorien der Gerechtigkeit unterhalten, ja. Wir haben ... Es reicht, wenn wir uns fragen, was ist eine gerechte Institution?, ist es eben nicht das richtige Vorgehen, loszugehen und sich anzuschauen, welche Institutionen gibt es, und dann zu gucken, ob die gerecht sind oder nicht. Sondern man muss eben vorher eine Theorie der Gerechtigkeit entwickeln und kann erst dann sich anschauen, ob die Institution gemäss dieser Theorie von Gerechtigkeit, ähm, gerecht ist.

[00:29:44] Das heisst, wir haben ja auch unterschiedliche Level der Abstraktheit, ja, also diese philosophische Idee von Theorie ist in gewisser Weise, ähm, oder kann Ihnen mitunter als viel abstrakter vorkommen als das, was auf der, äh, auf der empirischen Ebene passiert, ja. Ähm, und auch das, denke ich, ist eine Sache, die man aushalten muss, ja. Also es ist halt so: Wir müssen über bestimmte Konzeptionen in abstrakter Weise nachdenken. Ähm, und das tun wir halt hier in der politischen Theorie. Ähm, und, ähm, wenn man sich aber hineinbegibt in das, in das Spiel des Nehmen und Gebens von Gründen, ja, dann kann man, und ich bin mir sicher, die eine oder der andere unter Ihnen wird diese Erfahrung machen, auch die Schönheit daran entdecken und den Spass, den es machen kann, wenn man sich mit, äh, Argumenten, ähm, mit Argumenten bewaffnen kann und sich in die Diskussion mit gut geführten Argumenten gehen kann.

[00:30:42] So, also wir sind quasi mit dem ersten Block durch, nämlich die Frage: Was ist, ähm, politische Theorie? Der zweite Block ist ein bisschen kürzer, und danach machen wir kurz eine Pause, ähm, in der Sie sich nochmal überlegen können, welche Fragen Sie haben. Ähm, der nächste Punkt, ähm, Overview of the Lectures, ähm, der beginnt mit einem, einem, äh, ja mit einem Slide, auf dem, ähm, auf dem einige Personen abgebildet sind. Und wie man, ähm, sehen kann, sind die Personen auch benannt. Ich würde Sie gerne mal fragen: Kommt Ihnen an diesen Personen irgendetwas ... Oder wie würden Sie diese Personen beschreiben? Ja? Männlich und weiss. Alle auch verstorben, ganz genau. (Lacht.) Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was sagt das aus über, äh, die politische Theorie? Warum ist dieses, warum ist diese Folie überhaupt da? Ähm, der Punkt ist, dass, ähm, diese Konzeption der Einführungsvorlesung in die politische Theorie auch eine neue ist.

[00:31:55] Also Aurélia Bardon hat die neu konzipiert, und, ähm, sie unterscheidet sich sehr von der vorher... vorge..., äh, vorhergehenden Vorlesung, die tatsächlich eine Vorlesung war, ähm, die mehr ideengeschichtlich ausgerichtet ist. So, was heisst ideengeschichtlich? Ja, ich habe schon von den Begriffen und Konzeptionen gesprochen, vom Unterschied zwischen Begriff und Konzeption. Und wenn wir jetzt anstelle von Konzeption vielleicht Idee setzen würden, dann haben wir eine Vorstellung davon. Man sagt nämlich: Okay, über Demokratie hat schon Aristoteles nachgedacht. Ähm, mag jemand raten, wer Aristoteles ist? Ach, ist gut, ist gut durchgezeichnet. Braucht man gar nicht. Also, Aristoteles hier, Platon da. Ja, Platon erkennt man immer an der Nase, aber die ist an dieser Stelle nicht besonders gut. Ne, ist Aristo... ist Sokrates, Sokrates, den man an der Nase erkennt. Ich rede gerade Quatsch. Ähm, gut, Marx erkennen Sie alle, das ist klar. Ähm, okay, also, was heisst Ideengeschichte?

[00:32:56] Man ... Wir haben schon, wir haben schon, äh, schon Aristoteles und Platon haben darüber nachgedacht, Platon natürlich mit dem Buch «Der Staat», was es heisst, dass Menschen zusammenleben, wie Macht organisiert ist, welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen, dass jemand ein Herrscher sein kann. Ähm, was es heisst, beherrscht zu sein, welche Bedingungen auf Seiten der Beherrschenden vorliegen müssen und so weiter und so fort. Und ideengeschichtliche Konzeption, oder ideengeschichtliches, ein ideengeschichtliches Herangehen an, ähm, die, äh, politische Theorie, nimmt halt das auf und sagt: Wir gehen einmal chronologisch durch, und dann sehen wir ja auch, wie sich das entwickelt hat, nämlich die Konzeption von Platon bis hin zu der Konzeption von, ähm, von Marx, was es heisst, was zum Beispiel Staatstheorie betrifft. Ähm, wir sehen die Unterschiede und wir sehen natürlich auch diese Art der Argumentation, die dann vorgebracht wurden, und wie der eine – und in diesem Fall, ähm, brauche ich nicht zu gendern – auf den anderen reagierte.

[00:34:02] Aber Sie haben natürlich schon festgestellt, dass das in, dass das in gewisser Weise problematisch ist, weil wir sehen eben nur einen Ausschnitt aus den, aus den, von den Menschen, die über diese Fragen, die uns alle betreffen, nachdenken können. Wir sehen, es sind hauptsächlich Männer, es sind hauptsächlich, ähm, es sind hauptsächlich weisse Männer, und es sind, ähm, eben auch tote Männer. Also Männer, die nicht mehr leben und über unsere aktuelle Demokratie insofern nicht aus eigener Anschauung was zu sagen haben. Jetzt könnte man natürlich argumentieren: Ja, ich habe davon gesprochen, dass das normative Argumentieren eine gewisse Abstraktheit hat. Warum sollten die Argumente, die Aristoteles und Platon vorgebracht haben, diese ihre Überzeugungskraft denn verlieren, nur weil sie, ähm, weil sie über 2'000 Jahre alt sind? Und ich bin der Meinung – und da unterscheide ich mich zum Beispiel von Aurélia Bardon. Ich bin der Meinung, das stimmt. Wir haben Argumente, die sind von Aristoteles und Platon vorgebracht worden, ähm, besser kenne ich mich aus bei Kant. Ähm, wir finden dort Argumente, die auch für unser heutiges Nachdenken relevant sind, und deswegen macht es auch durchaus Sinn, sich diese Art von Argumenten anzuschauen.

[00:35:20] Ähm, aber dennoch, müssen wir feststellen, dass die Fragen, die wir uns heute stellen, vielleicht besser anders adressiert werden. Und zwar nicht, indem wir uns einfach die Geschichte bestimmter Ideen anschauen, sondern indem wir uns anschauen: Was sind denn die politischen Probleme, die uns heute interessieren? Und wir werden sehen, dann, dass dann die alten weissen Männer dort wieder vorkommen werden eben mit bestimmten Konzeptionen. Aber wir werden auch sehen, dass sehr viele andere Menschen etwas dazu beizutragen haben. Warum ist das wichtig? Also, ich habe schon gesagt, die Argu... wir haben Argumente, wir haben eine bestimmte Methodologie. Die heisst, wir geben, ähm, äh, die besteht im Spiel von Nehmen und Geben von Gründen. Nun sind Gründe ... Das Geben von Gründen ist nicht total losgelöst von seinem Kontext, ja. Ähm, wir, man, man sieht die Welt ein bisschen anders, man bringt einen bisschen anderen Grund vor, wenn man zum Beispiel, äh, eine schwarze Frau in Nigeria ist, ja.

[00:36:17] Man hat dann vielleicht eine andere Perspektive auf die Welt. Wenn wir politische Theorie betreiben, ohne diese Perspektiven mit in den, äh, in den Blick zu nehmen, dann sind unsere Argumente keine wirklich guten Argumente, weil wir eben nicht alle Gründe, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, evaluieren können, ja. Also unsere Argumente wären in gewisser Weise mangelhaft. Und das, deswegen ist es wichtig, dass wir diese Art von, ähm, ja weiten Blick haben und alle möglichen Gründe mitein... einbeziehen, ja. Wir werden dann auch sehen im Laufe dieser Vorlesung, wie, ähm, der Blick auf, ähm, auf, äh, äh, Minderheiten, auch Minderheiten in der, äh, die Minderheiten in der Argumentation, in der, in der, im Diskurs sind, wie der auch unsere Argumente dann verändern wird, ja. Ähm, es gibt vielleicht einen anderen Begriff, den ich an dieser Stelle nochmal einwerfen möchte, sehr aus der philosophischen, erkenntnistheoretischen Ecke, der mir aber an dieser Stelle relevant vorkommt. Und das ist der Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit, ja.

[00:37:22] Ein Begriff, der aufzeigt, dass wir, selbst wenn wir Wissenschaft betreiben, ja, ähm, wir, ähm, wir nicht losgelöst von den Kontexten sind und den strukturellen Kontexten, in denen wir uns befinden. Ähm, das ist ein Begriff, der kommt – der vor allen Dingen, äh, sich beschäftigt mit den, mit der, äh, mit der Frage, der, oder, der versucht ein Instrumentarium dafür zu geben, um zu schauen, wie Frauen in der Akademie, äh, äh, repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen, und, ähm, der dann feststellt, dass es da eben eine, eine, eine gewisse Asymmetrie gibt. Und diese Asymmetrie ist, äh, äh, ist, in, äh, äh, schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder, und das ist insbesondere dann, wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu, ähm, zu beschreiben, es kann, kann, äh, kann das eben sehr relevant werden. Okay. Ähm, epistemische Ungerechtigkeit, ähm, ist der Begriff, ähm, den Sie sich da vielleicht merken mögen. Ähm, okay. Kommen wir also zu dem, äh, Überblick über das, was in dieser Vorlesung passiert und jetzt, ähm, nicht als Ideengeschichte, sondern eben als, äh, Problem... Darstellung von Problemen.

[00:38:43] Und da beginnen wir zunächst mit, ähm ... Ich mache es anders, wir machen hier eine kurze fünfminütige Pause, bevor ich Ihnen sage, was los ist in dem, in der Vorlesung. Sie können diese Pause nutzen, einfach um nochmal sich ein bisschen durchzuschütteln und vielleicht auch, um nochmal Fragen zu stellen in Bezug auf das, was wir bisher gehört haben. Ähm, und, äh, und dann gehe ich weiter mit dem, mit dem Konkreten, was passiert eigentlich in der, in der, äh, in dieser Vorlesung.

Anhang C: Inhaltlicher Verständnistest Teil 1 inkl. Lösungen

Inhaltlicher Verständnistest

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4:

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.

- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

—

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:**Was macht politische Theorie?**

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:**Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs austausch, wo nur dumm gelabert wird?**

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:**Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?**

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten.
- d) Zu argumentieren.

Frage 11:**Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?**

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Anhang D: Inhaltlicher Verständnistest Teil 2: Demografische Daten Testgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4

- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.

- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Anhang E: Inhaltlicher Verständnistest Teil 2: Demografische Daten Kontrollgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
 ein paar Mal pro Woche
 ein paar Mal pro Monat
 weniger

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.

- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Anhang F: Instruktionen Testgruppe

Willkommen zu meiner Masterarbeits-Studie zum Thema Schriftdolmetschen.

Danke, dass du dabei bist!

Instruktionen:

1. Bitte gehe auf der LiveAccess-Plattform in den Raum Nina O.
2. Bitte verfolge die nachfolgende Vorlesung auf Teams möglichst aufmerksam.
3. Die Vorlesung wird von zwei erfahrenen Schriftdolmetscherinnen auf der LiveAccess-Plattform verschriftlicht.
4. Wenn die Vorlesung fertig ist (sie dauert 38 Min.), schicke ich ein Dokument mit einem Inhaltstest hier in den Teams-Chat.
5. Bitte fülle diesen Test aus und die demografischen Daten am Ende ebenso.
6. **Wichtig:** Es handelt sich **nicht um einen Wissenstest**. Ich bin nicht an deinem Wissen interessiert, sondern daran, wie viel man beim **ersten Konsum** einer Vorlesung mit Live-Transkript «lernen» kann, bzw. wie viel man davon mitnehmen kann.
7. Bitte schicke mir den «Test» zurück, sobald du fertig bist.

Danke!

Anhang G: Instruktionen Kontrollgruppe

Willkommen zu meiner Masterarbeits-Studie zum Thema Schriftdolmetschen.

Danke, dass du dabei bist!

Instruktionen:

1. Bitte folge diesem Link zu einem Video auf einem Drive:
Es handelt sich um ein Vorlesungsvideo von ca. 38 Min.
2. Bitte höre dir die Vorlesung möglichst aufmerksam an.
3. Wenn die Vorlesung fertig ist, fülle bitte den inhaltlichen Verständnistest aus, du findest ihn im Anhang.
4. **Wichtig:**
 - a. Bitte schaue **den Test nicht an**, bevor du dir das Video zu Ende angeschaut hast.
 - b. Bitte **pausiere** das Video nicht und **spule nicht vor- und zurück**.
 - c. Bitte schaue für die Beantwortung der Fragen nicht nochmal im Video nach.
5. Fülle bitte die demografischen Daten am Ende ebenso aus.
6. **Wichtig:** Es handelt sich **nicht um einen Wissenstest**. Ich bin nicht an deinem Wissen interessiert, sondern daran, wie viel man beim **ersten Konsum** einer Vorlesung «lernen» kann, bzw. wie viel man davon mitnehmen kann.
7. Bitte schicke mir den «Test» zurück, sobald du fertig bist.

Anhang H: Ausgefüllte inhaltliche Verständnistests

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

31

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Zuvor Innenarchitektur an der Fachhochschule studiert, jedoch abgebrochen. Jetzt Technikerin HF in Bauplanung. Alle Semester habe ich besucht und bestanden, jedoch muss ich die Diplomarbeit noch im März 2025 abschliessen

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Hochdeutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

4

Zielgruppe

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Zielgruppe

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

22

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Soziale Arbeit

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Schweizerdeutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

4

Zielgruppe

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Ohne Sprachprozessor: an Taubheit grenzend. Jedoch weiss ich nicht, wie ich mich einteilen muss, wenn ich die CI's trage. Ich trug sie jedoch bei der Vorlesung.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Nein

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag x
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Zielgruppe

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blosssem Meinungs austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

26

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

weiblich

männlich

nicht binär

möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Humanmedizin

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Schweizerdeutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

6 Semester Veterinär+2 Semester Human

Im 9. Semester

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

6

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

4

Zielgruppe

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.

x Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Taubheit rechts, leichte gehörlosigkeit links

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Crossversorgung

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

Zielgruppe

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

24

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Informatik

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

4

Zielgruppe

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Hörgerät

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

5

Zielgruppe

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

18 Jahre

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

weiblich

männlich

nicht binär

möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Ich befinde mich im 3. Jahr am Gymnasium.

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

4

Zielgruppe

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Bei mir weiss man es nicht genau, seit wann ich schwerhörig bin. Man hat es bei mir damals erst im Alter von 5 Jahren herausgefunden, weil bei der Geburt der Hörtest nicht funktionierte hat man vermutet, dass ich gut hören kann, wie sich aber später herausstellte, war diese Vermutung falsch.

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Nein

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

Zielgruppe

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Anhang:

Dadurch, dass ich zurzeit nicht studiere, habe ich einen kurzen Anhang gemacht, wie lange ich den Schriftdolmetscher gebraucht habe. Ich habe den Schriftdolmetscher ca. ein halbes Jahr gebraucht und dies vor allem in den Fächern Psychologie und Philosophie.

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blosssem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

31

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Innenarchitektur

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Schweizerdeutsch, Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

4

Zielgruppe

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- x ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

5

Zielgruppe

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

24

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Empirische Kulturwissenschaft

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

4

Zielgruppe

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: mittel- bis hochgradig (ist das moderat?)

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Hörgeräte und FM-Anlage

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

5

Zielgruppe

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Zielgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Zielgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Zielgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 11:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

30

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Angewandte Linguistik / Fachübersetzen

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Schweizerdeutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

3

Kontrollgruppe

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

jeden Tag

ein paar Mal pro Woche

ein paar Mal pro Monat

weniger

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) **Universally Challenged Principles**
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) **Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.**
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) **Sie argumentiert normativ.**
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) **Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.**
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) **Zu definieren.**
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Kontrollgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

26 Jahre alt

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Sinologie/Skandinavistik (Bachelor) und Angewandte Linguistik (Fachübersetzen) (Master)

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Italienisch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

4

Kontrollgruppe

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Kontrollgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

32

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Fachübersetzen

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

4

Kontrollgruppe

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blosssem Meinungs austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 12:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Kontrollgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

32

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Fachübersetzen

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

4

Kontrollgruppe

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Zielgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

26

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Betriebsökonomie

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

4

Zielgruppe

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Ich weiss es nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Nein

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

5

Zielgruppe

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) **Universally Challenged Principles**
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) **Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.**
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) **Sie argumentiert normativ.**
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) **In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.**
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) **Zu argumentieren.**

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 11:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Kontrollgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

29

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Angewandte Linguistik

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch / Italienisch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

4

Kontrollgruppe

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 11:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Kontrollgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

35

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Angewandte Linguistik

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

4

Kontrollgruppe

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

5

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 11:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Kontrollgruppe

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

34

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Applied linguistics

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

4

Kontrollgruppe

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Kontrollgruppe

Inhaltlicher Verständnistest

Bitte kreuze die richtige Antwort an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.

Frage 1:

Wieso sind die Vorlesungsfolien auf Englisch?

- a) Weil es vom Inhalt mehr Sinn macht.
- b) Weil die Folien von jemand anderem erstellt wurden.
- c) Weil der Studiengang in Englisch ist.
- d) Weil die Dozierende es so lieber möchte.

Frage 2

Wie möchte die Dozentin die Fragestellung der Studierenden gestalten?

- a) Die Studierenden können ihre Frage der Dozentin nach der Vorlesung per Mail schicken.
- b) Die Studierenden sollen ihre Fragen nach der Vorlesung im dafür vorgesehenen Frageforum auf Ilias posten.
- c) Die Studierenden sollen während der Vorlesung aktiv ihre Fragen stellen.
- d) Die Studierenden sollen ihre Fragen in ihrem Tutorat diskutieren.

Frage 3:

Mit welchem Bereich kann man die politische Theorie vergleichen?

- a) Politische Soziologie
- b) Politische Philosophie
- c) Politische Geschichte
- d) Politisches Management

Frage 4.

Was bedeuten Begriff und Konzeption am Beispiel von Gerechtigkeit?

- a) Gerechtigkeit ist der Begriff und die verschiedenen Ideen davon sind die Konzeption.
- b) Begriff und Konzeption sind Synonyme.
- c) Gerechtigkeit ist die Konzeption, und der Begriff ist, was die Leute von Gerechtigkeit begreifen.
- d) Gerechtigkeit ist der Begriff, und die Konzeption ist meine persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit.

Frage 5:

Was ist der Unterschied zwischen empirischem Arbeiten und politischer Theorie betreiben?

- a) In der Empirie arbeitet man mit Daten, in der politischen Theorie mit Argumenten.
- b) Es gibt keinen Unterschied.
- c) In der Empirie arbeitet man mit Argumenten, in der politischen Theorie mit Fakten.
- d) Politische Theorie ist frustrierend, empirisches Arbeiten nicht.

1

Kontrollgruppe

Frage 6:

Wie heissen Konzepte, mit deren Auseinandersetzung darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt.

- a) Essentially Contested Concepts
- b) Definitively Undefined Theories
- c) Universally Challenged Principles
- d) Amiguously Defined Concepts

Frage 7:

Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?

- a) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man definiert Dinge.
- b) Deskriptiv heisst, man definiert Dinge, und normativ heisst, man berechnet Dinge.
- c) Deskriptiv heisst, man beschreibt Dinge und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.
- d) Deskriptiv heisst, man berechnet Dinge, und normativ heisst, man fragt danach, wie es sein sollte.

Frage 8:

Was macht politische Theorie?

- a) Sie argumentiert deskriptiv.
- b) Sie argumentiert statistisch.
- c) Sie argumentiert normativ.
- d) Sie argumentiert empirisch.

Frage 9:

Was unterscheidet politische Theorie von blossem Meinungs Austausch, wo nur dumm gelabert wird?

- a) Argumente in der politischen Theorie sind auf Wahrheiten ausgerichtet und normative Argumente müssen durch komplexe Gründe gestützt werden.
- b) Politische Theorie basiert nur auf persönlichen Gefühlen.
- c) In der politischen Theorie werden Meinungen ausgetauscht, die nicht zwingend begründet werden müssen.
- d) Politische Theorie dient dazu, wissenschaftliche Experimente zur Überprüfung politischer Theorien durchzuführen.

Frage 10:

Was lernen die Studierenden in diesem Kurs?

- a) Zu definieren.
- b) Zu berechnen.
- c) Empirisch zu arbeiten
- d) Zu argumentieren.

2

Kontrollgruppe

Frage 11:

Wie werden die abgebildeten Figuren (Aristoteles, Platon, Marx und Co.) beschrieben?

- a) männlich, weiss, postkolonial
- b) mittelalterlich, europäisch, verstorben
- c) männlich, weiss, verstorben
- d) verstorben, männlich, gebildet

Frage 11:

Um was wird es im zweiten Block dieser Vorlesung gehen nach der Pause?

- a) Die Dozierende wird von epistemischer Ungleichheit erzählen.
- b) Die Dozierende wird erzählen, was in der Vorlesung noch kommen wird.
- c) Die Dozierende wird von Aristoteles erzählen.
- d) Die Dozierende wird ein kleines Quiz machen.

Teil 2: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

28

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Sprache und Kommunikation

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch, Rätoromanisch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

3

Kontrollgruppe

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 7

Wie würdest du deine Lesekompetenz im Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Anhang I: Leerer Fragebogen

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst**.

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) das Thema sehr kompliziert ist. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

Bewertungsskala

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>				
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>				

Frage 9	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>				

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 11	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>				

Frage 12	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>				

Frage 13	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>				

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 15	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Viel zu spät	Stark verspätet	Verspätet	Leicht verspätet	Pünktlich / zeitgleich
a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...	<input type="checkbox"/>				

Frage 16	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Praktisch	Sehr praktisch
a) Die Verzögerung des Textes ist ...	<input type="checkbox"/>				

Frage 17**Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?**

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 18**Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?**

- Ja
- Nein
- Manchmal

Frage 19**Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?**

- Nicht spürbar
- Minim spürbar
- Gut spürbar
- Sehr deutlich spürbar

Frage 20**Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)**

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.

- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

- | | |
|--|-------|
| Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben). | _____ |
| Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind. | _____ |
| Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint. | _____ |
| Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist. | _____ |
| Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann. | _____ |
| Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos). | _____ |
| Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen) | _____ |
| Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde. | _____ |

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Anhang J: Übersichtliche Datenauswertung der Fragebögen

Frage 1: Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?								
Likert-Skala 1-4: Trifft nicht zu (1), Trifft eher nicht zu (2), Trifft eher zu (3), Trifft zu (4).								
	1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h
	1	1	1	3	4	1	1	1
	3	2	2	2	3	1	1	3
	1	1	1	4	4	2	1	1
	1	1	2	3	4	1	1	4
	1	1	1	4	1	1	1	1
	2	4	1	3	3	1	1	4
	4	2	4	3	4	1	1	1
	2	2	3	4	3	2	1	2
	1	2	2	3	4	2	1	1
	2	4	1	3	4	2	1	4
Mittelwert	1.8	2	1.8	3.2	3.4	1.4	1	2.2
Median	1.5	2	1.5	3	4	1	1	1.5

Frage 2: Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...			
Likert-Skala 1-4: Trifft nicht zu (1), Trifft eher nicht zu (2), Trifft eher zu (3), Trifft zu (4).			
	2a	2b	2c
	1	1	4
	3	2	3
	2	4	3
	2	3	4
	3	4	2
	3	4	2
	1	1	4
	1	1	4
	1	1	3
	1	1	3
Mittelwert	1.8	2.2	3.2
Median	1.5	1.5	3

Frage 3: Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...							
Likert-Skala 1-4: Trifft nicht zu (1), Trifft eher nicht zu (2), Trifft eher zu (3), Trifft zu (4).							
	3a	3b	3c	3d	3e	3f	3g
	1	1	1	1	1	4	1
	3	2	3	2	1	3	3
	4	4	4	1	1	3	2
	3	2	2	1	3	3	4

	3	3	N/A	3	3	1	3
	2	3	2	1	4	2	3
	3	3	2	1	3	4	3
	3	3	2	1	3	3	4
	3	2	3	1	3	1	2
	3	1	3	3	2	3	3
Mittelwert	2.8	2.4	2.44444444	1.5	2.4	2.7	2.8
Median	3	2.5	2	1	3	3	3

Frage 4: Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...

Likert-Skala 1-4: Trifft nicht zu (1), Trifft eher nicht zu (2), Trifft eher zu (3), Trifft zu (4).

	4a	4b	4c	4d	4e	4f
	4	4	3	4	4	1
	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	2	4
	3	3	3	4	3	3
	4	4	4	4	1	4
	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4
	4	4	3	1	1	4
	2	3	4	2	1	3
	4	4	4	4	4	1
Mittelwert	3.7	3.7	3.7	3.5	2.8	3.2
Median	4	4	4	4	3.5	4

Frage 5: Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

Antwortmöglichkeit (a-d)	a	b	c	d
Anzahl Auswahlen	2	6	4	0

Frage 6: Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

Antwortmöglichkeit	Anzahl Antworten
a) Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop	4
b) Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier	0
c) Nur Tablet von SWISS TXT	1
d) Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier	1
e) Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)	2
f) anderes	2 - Persönlicher Laptop und Notizen auf Papier - Eigenes iPad und eigener Laptop

Frage 7: Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?			
Likert-Skala 1-5: Stimme überhaupt nicht zu (1), Stimme nicht zu (2), Neutral (3), Stimme zu (4), Stimme voll zu (5).			
	7a	7b	7c
	4	2	4
	4	N/A	N/A
	4	3	4
	4	4	N/A
	5	5	1
	5	5	5
	4	4	3
	4	4	3
	3	2	4
	4	3	5
Mittelwert	4.1	3.55555556	3.625
Median	4	4	4

Frage 8: Bitte vervollständige folgende Aussagen:		
Likert-Skala 1-5: Sehr schlecht (1), Schlecht (2), Mittel (3), Gut (4), Sehr gut (5).		
	8a	8b
	5	5
	3	4
	4	4
	4	4
	4	4
	5	5
	4	4
	4	4
	4	4
	4	4
Mittelwert	4.1	4.2
Median	4	4

Frage 9: Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler etc.) finde ich ...												
Likert-Skala 1-5: Sehr störend (1), Störend (2), Neutral (3), Hilfreich (4), Sehr hilfreich (5).												
											Mittelwert	Median
Antworten	2	5	3	4	3	4	5	4	4	3	3.7	4

Frage 10: Wieso sind sprachliche Korrekturen hilfreich:
Es kann vom Gesprochenen abweichen. Ich höre ja den sprachlichen Fehler des Dozierenden. Der Unterschied verwirrt manchmal.
Wenn es um Fachwörter oder Fachlichen hinhalte.
Je nachdem lernt man es dann falsch für die Prüfung. Ich selber habe, aber mit Rechtschreibfehler noch nichts zu tun gehabt.
Text besser lesbar nacher, falls ich Skript erneut lese

Ich verstehe, dass in einer Live-Mitschrift nicht alles perfekt sein kann und auch die Dozierenden nicht grammatisch perfekte Sätze liefern können. Im Nachhinein überarbeiten die Schriftdolmetschenden das Transkript ja nochmals und falls da dann etwas nicht stimmt, kann ich es auch selbst verbessern. Am wichtigsten ist mir, dass es inhaltlich Sinn ergibt.
So kann ich weiterhin für mich Deutsch lernen und sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Freizeit einen guten Eindruck hinterlassen
Bei Fachbegriffen kann es schwierig sein zu merken, was genau gesagt wird, falls Begriffe falsch aufgeschrieben werden.
Stolpere nicht drüber. Jede Aufgabe, die man nicht selbst machen muss, erleichtert den Fokus auf den Dozenten.

Frage 11: Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...

Likert-Skala 1-5: Sehr unklar (1), Unklar (2), Mittel (3), Klar (4), Sehr klar (5).

											Mittelwert	Median
Antworten	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	3.9	4

Frage 12: Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...

Likert-Skala 1-5: Sehr unvollständig (1), Unvollständig (2), Mittel (3), Vollständig (4), Sehr vollständig (5).

											Mittelwert	Median
Antworten	4	3	3	4	4	4	4	4	2	4	3.6	4

Frage 13: Inhaltliche Korrekturen finde ich:

Likert-Skala 1-5: Sehr störend (1), Störend (2), Neutral (3), Hilfreich (4), Sehr hilfreich (5).

											Mittelwert	Median
Antworten	2	4	4	4	5	4	5	3	4	5	4	4

Frage 14: Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Da so der fachliche Inhalt verändert werden kann.

Sicher, dass man den Text besser versteht oder das, was der Lehrer*in gesagt hat.

Dann stimmt es überein

Wenn ich nur mitlese und nichts höre, bin ich manchmal verwirrt, wenn gewissen Aussagen/Sätze zusammenhangslos erscheinen. Dann frage ich mich, ob das wirklich so gesagt wurde oder ob das von den Schriftdolmetschenden eventuell nicht richtig verstanden wurde. Inhaltliche Korrekturen verschaffen mir Klarheit.

Damit das Wissen so stimmt, wie es gelernt wurde und Missverständnisse vermieden werden.

Habe ich nicht viel Erfahrung.

In meinem Studium ist Kausalität sehr wichtig, und Inhaltsfehler bringen mich aus dem Konzept.

So lässt sich der Text flüssiger lesen.

Frage 15: Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...

Likert-Skala 1-5: Viel zu spät (1), Stark verspätet (2), Verspätet (3), Leicht verspätet (4), Pünktlich / zeitgleich (5).

											Mittelwert	Median
Antworten	2	4	3	4	4	4	3	4	2.5	4	3.45	4

Frage 16: Die Verzögerung des Textes ist ...

Likert-Skala 1-5: Sehr störend (1), Störend (2), Neutral (3), Praktisch (4), Sehr praktisch (5).

											Mittelwert	Median
Antworten	1	2	3	2	2	3	2	3	2	N/A	2.22222	2

Frage 17: Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

Die dozierende Person spricht ja weiter. Ich verliere manchmal dadurch den Faden. Wenn ich nachsehen muss, weil ich etwas nicht verstanden habe, muss ich warten bis es geschrieben wurde. Dann muss ich es lesen und nachvollziehen können. Bis dann ist die Dozierende schon beim nächsten Thema.
Wenn es nicht Pünktlich zeitnag gescheht und ich nach lesen möchte da ich es nicht recht verstand kann es sein das ich darauf keine antworten geben kann.
Man ist immer nicht im jetzt. Der Lehrer*in redet weiter und man verpasst somit schnell den Anschluss zum wesentlichen.
Wäre natürlich toll wenn noch näher am Live, teils ist verzögerung eher zu lang
Manchmal sind Folien voller Informationen und mit der Zeitverzögerung verstehe ich dann bei z.B. (liest vor) im Transkript nicht ganz, wo wir jetzt sind. Dann versuche ich alles zu lesen auf der Folie, um zu verstehen, aus was sich dann die weiteren Kommentare der Dozierenden (die ja weiter transkribiert werden) beziehen. Manchmal verliere ich dann den Faden wegen information overload und die Folie ist dann auch irgendwann weg.
Dann schweife ich mit meinen Gedanken ab und kann nicht mehr folgen, wenn ich ständig zwischen der Folie und dem Dozenten hin- und herhöre und gleichzeitig lese, was der Dozent gesagt hat.
Ich brauche sowieso etwas Zeit um den Inhalt zu verstehen, deswegen fällt eine kleine Verspätung nicht sehr ins Gewicht.
Kann nicht versetzt zuhören und lesen. Aber verstehe, dass es nur so geht.

Frage 18: Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

Antwortmöglichkeiten	Ja	Nein	Manchmal
Anzahl Auswahlen	4	1	5

Frage 19: Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

Likert-Skala 1-4: Nicht spürbar (1), Minim spürbar (2), Gut spürbar (3), Sehr deutlich spürbar (4)												
											Mittelwert	Median
Antworten	N/A	4	N/A	3	2	N/A	2	3	3	2	2.71428571	3

Frage 20: Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetsch

												Total
Asynchronität	X	X		X	X	X	X		X			7
Inhalt nicht 1:1		X					X					2
Sprungweise Texterscheinung		X	X	X		X		X				5
Hohe Lesegeschwindigkeit			X									1
Inhaltliche Fehler			X	X					X	X		4
Sprachliche Fehler												0
Kognitive Überlast	X				X		X	X	X	X		6
Weiteres												0

Frage 21: Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

												Mittelwert
Asynchronität	10	6	6	5	6	10	5	2	8	1		5.9
Inhalt nicht 1:1	5	4	5	4	1	7	6	2	5	3		4.2

Sprungweise Texterschei- nung	5	6	1	3	3	7	8	9	6	3	5.1
Hohe Lesegeschwindigkeit	0	4	10	1	2	3	2	3	2	5	3.2
Inhaltliche Fehler	2	8	8	7	2	9	8	6	10	1	6.1
Sprachliche Fehler	0	5	8	4	2	1	3	2	2	1	2.8
Kognitive Überlast	9	5	5	5	7	5	9	10	7	9	7.1

Frage 22: Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?											
											Total
Sehr zufrieden	X		X	X	X	X				X	6
Zufrieden		X					X	X	X		4
Unzufrieden											0
Sehr unzufrieden											0

Frage 23: Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?
Ich bin nicht darauf angewiesen andere Studis zu fragen, was gerade gesagt wurde. Teilweise bin ich zu langsam beim Notieren, dann kopierte ich einfach das Geschriebene vom Transkript. Wenn ich während der Vorlesung abschweife, habe ich rein theoretisch einen Back-Up und kann am Abend nachlesen, was gesagt wurde. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Jedoch sind die Inputs der Dozierenden nur relevant, um die Infos der PP zu verstehen. Für die Prüfungsvorbereitung genügt die PP. Daher lese ich nach der Vorlesung nichts mehr im Transkript nach.
Wenn sie teilweise Mundart verstehen könnten da leider nicht immer alle Dozenten ans Hochdeutsch halten können und die Schriftdolmetschern nicht verstehen könnten
Das man nach der Vorlesung, dass Skript bekommt und es nochmal nachlesen kann. Auch wenn ich nicht zugehört habe, kann ich einfach schnell nochmals nachlesen, was der Lehrer*in gesagt hat.
Das ich das Transkript nach der Vorlesung erhalte und mir so keine Notizen machen muss und mich so voll auf das zuhören fokussieren kann. Gibt mir eine Sicherheit. Wenn ich mal nicht ganz nachgekommen bin oder nicht verstanden habe ist es hilfreich gleich Live den Text nachzulesen was der Dozent gesagt hat.
Mentale Entlastung: Ich muss nicht mehr Hörenergie verschwenden als nötig und bekomme alles mit. Das ist normalerweise nicht der Fall, auch wenn ich eine FM-Anlage habe. Ich kann nämlich auch nicht gleichzeitig Notizen machen und zuhören. Ausserdem kann ich im Nachhinein das Transkript durchlesen und für Notizen verwenden.
Hören ist für mich sehr anstrengend und den grössten Stress habe ich jeweils, wenn ich weiss, etwas zu verpassen. Mit den Schriftdolmetschern weiss ich, dass ich ohne Stress auch mal «akustisch abhängen» kann. Ich kann mir jederzeit markieren, wo es gerade schwierig wurde, zuzuhören und kann dies im Nachhinein nachlesen. Oder ich lese eben nur mit auf der Plattform, ohne aktiv zuzuhören in der Vorlesung.
Es ist ein Vorteil, die Transkription immer wieder hervorheben und nachschlagen zu können, sowie die Fachbegriffe im Text vor sich zu haben, um sie sich besser einzuprägen. Auch komplexe Inhalte kann man so immer wieder durchlesen, bis man sie verstanden hat.
Nachlesen, falls ich etwas nicht verstanden habe.
Wenn ich abgelenkt werde durch Nebengeräusche oder wenn ich den Faden verliere, weil die Konzentration sinkt, kann ich bei der Nachbearbeitung auf den Text zurückgreifen
Das Markieren von Textstellen finde ich sehr hilfreich und notwendig, um nacher nicht das ganze Dokument durchlesen zu müssen.

Frage 24: Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?
Die zeitliche Verzögerung
Das mehrere Schriftdolmetschen eingesetzt werden könnten die Mundart verstehen.
Das auch andere Sprachen übersetzt werden. Es kann immer vorkommen, dass Begriffe aus dem Englischen oder dem Schweizerdeutschen fallen, die wurden bei mir dann oft nicht übersetzt. Ich würde mir auch wünschen, dass man wichtige Begriffe wie markiert, damit man sie schneller wieder findet beim Durchlesen.
Was ich ganz toll fände, wenn neben dem Transkript am Ende allenfalls eine KI-Generierte Zusammenfassung/Notiz mit den wichtigsten Punkten aus dem Transkript generiert würde und beigefügt dem Transkript. Wäre sehr hilfreich in der Lernphase.
Da fällt mir gar nichts ein, wenn die zeitliche Verzögerung minimiert werden kann, wäre das toll, aber ich verstehe natürlich auch zu 100 Prozent, falls das nicht möglich ist.
Derzeit nichts. Ich bin unglaublich dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, das erhöht einfach die Lernqualität und auch die Motivation für das Studium.
Eine Offline-Nutzung wäre sinnvoll, falls das Internet ausfällt. Es wäre auch toll, eine Integration mit anderen Tools zu haben, bei der ich Bilder von Folien einfügen oder eigene Skizzen erstellen kann. Dadurch könnte die

Transkription gleichzeitig als Notiz für Prüfungen genutzt werden, ohne dass man den Inhalt noch einmal zusammenfassen muss.
Sprunghaftigkeit kann zu schwer verständlich sein aber die Häufigkeit kann stark vom Professor abhängen. Zusätzlich noch etwas Kleines aber ein direkter Link zu den vorherigen Transkriptionen direkt auf der Plattform.
Oft gibt es medizinische Begriffe, die die DMs [Dolmetscher:innen] nicht kennen und "falsch" schreiben. Manchmal setzen sie Aussagen zusammen und lassen wichtige Bindungswörter aus, wobei der gesamte Text nicht mehr stimmt inhaltlich.
Es ist etwas länger her, seit ich es benutzt habe. Sicher kann man technisch optimieren, z.B. weniger technische Ausfälle.
Frage 25: Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema Schriftdolmetschen?
A) Alle Dolmetscher:innen waren super sympathisch. B) Wenn die Dozierenden uns in die Pause geschickt haben, wusste manchmal niemand, wie lange die Pause geht. Dann haben mich alle gefragt, ob ich das schnell nachlesen kann. C) Zu Frage 2: Wenn mal etwas nichtfunktioniert, war es sehr anspruchsvoll das Problem zu beheben, während die Vorlesung stattfand. Dann habe ich teilweise Sachen verpasst.
Ich war dankbar für die Unterstützung vor allem wenn es Probleme gab bekam ich schnelle Hilfe. Wenn ich mein Studium wieder aufnehmen kann um es zu beenden werde ich sie gerne wieder in Anspruch nehmen.
Nein, es war eine sehr tolle Erfahrung!
Ich finde es eine super Lösung und glücklich das es diese gibt.
Extrem cool dass es euch gibt 😊 Vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen? Ich habe sehr spät erfahren, dass es so etwas Tolles gibt.
Super toll, wie flexibel dies einsetzbar ist. Ich habe demnächst eine Weiterbildung von der Arbeit aus und werde auch dafür Schriftdolmetscher einsetzen – die Lebensqualität als Gehörlose in der Weiterbildungswelt ist für mich so enorm gestiegen und das Stresslevel wurde merklich gesenkt.
Die Arbeit der SchriftdolmetscherInnen verdient grosse Wertschätzung, da oft unterschätzt wird, wie anspruchsvoll sie ist. Deshalb ist es wichtig, den technologischen Fortschritt weiterzuentwickeln und eine Balance zwischen Technologie und menschlicher Expertise zu finden, um einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Kommunikation zu leisten.
Fällt mir gerade nichts ein.
Ich weiss nicht, wie lange ich die DMs [Dolmetscher:innen] noch nutzen werde. Besonders bei biochemischen Themen verwirrt es mich mehr. Für Pathologie und Patientenvorlesung ist es sehr gut. Evt. Könnte man die Maschine generell mit medizinischen Begriffen füttern, damit es effizienter wird.
Für mich war es sehr hilfreich, dass SwisstXT auch Lernvideos für mich übersetzt haben, die keine Untertitel haben. Die Texte der Vorlesungen waren auch insofern besonders hilfreich, um Arbeiten zu schreiben. Sie geben mir Gestaltungsmöglichkeiten, wie ich Inhalte schreiben kann (im Sinne von: Wie hat es der Dozent damals formuliert? → dann kann ich es nachlesen und für die Arbeit umschreiben. Top!

Anhang K: Schriftdolmetsch-Transkript

(Nina) Hallo zusammen, guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich glaube, es fehlt noch eine Person, [Name]. Vielleicht sehe ich sie auch einfach nicht. Ich warte noch kurz. Nur, damit ihr wisst, dass ich da bin. Ich bin auch sehr froh, dass ihr hier seid.

Ich warte noch bis 5 nach, ich habe ihr noch einmal kurz geschrieben. Wir beginnen. Danke, dass ihr alle hier seid. Ich sehe es nicht als selbstverständlich, dass ihr das in der Freizeit macht. Ich würde euch gerne Schokolade geben, aber wir sind in der ganzen Schweiz verteilt. Ich danke euch vielmals. Ich werde jetzt schon auf der Plattform verschriftlicht. Ich hoffe, ihr habt alle den Raum gefunden. Alles, was ich sage, wird hier geschrieben.

Ich erkläre euch noch einmal mein Experiment für die Masterarbeit. Ich spiele euch eine Vorlesung ab. Es ist eure Aufgabe, die zu verfolgen, wie ihr das im Studium auch machen würdet. Alles wird auf der Plattform verschriftlicht. Ich schicke euch danach einen kleinen Inhaltstest, sozusagen ein Verständnistest. Den könnt ihr ausfüllen und mir zurücksenden. Die Vorlesung kann den einen besser gefallen als den anderen, das ist bei allen Vorlesungen so. Ihr alle studiert etwas anderes. Ich habe mich für ein Thema entschieden, das sehr generisch ist.

Ich nehme an, ihr alle habt kein Vorwissen. Ich habe noch einmal die Instruktionen, damit die alle schriftlich sehen. Ihr solltet das sehen. Zuerst geht ihr auf die Plattform, wenn ihr nicht alle schon da seid. Am besten lest ihr das selbst kurz durch, diese Instruktionen.

Habt ihr das alle gelesen? Gibt's Fragen? [Name] schreibt etwas. Nein, ihr dürft alles machen, wie ihr das auch sonst machen würdet. Ihr dürft Notizen machen, so, wie der normale Lernprozess ist, so könnt ihr die Vorlesung verfolgen. Ihr dürft nicht im Video zurückgehen, das kann ich aber ja kontrollieren.

Es handelt sich nicht um einen Wissenstest, es interessiert mich nicht, wie viel ihr davon wisst. [Name], ich höre dich nicht - alles gut. Wir kennen das alle mit den Verbindungsproblemen. Ich sage es noch einmal, du kannst die Instruktionen sonst auch noch einmal kurz durchlesen. Dann beginnen wir.

Gut. Ich habe es vorhin noch erwähnt, dass es mir wichtig ist, dass ihr die Vorlesung so verfolgt, wie ihr das auch sonst im Studium macht. Ihr könnt Notizen machen usw. Das, was ihr normalerweise macht. Mir ist es bewusst, dass die einen das Thema spannender finden als andere. Ich entschuldige mich bereits bei denen, die es nicht interessant finden. Ich habe mich bedankt, auch für dich [Name], ich freue mich sehr, das ist nicht selbstverständlich. Wir beginnen. Ich schalte meine Kamera aus.

(Dozent:in) Herzlich willkommen zur Vorlesung. (Ton weg)

(Nina) Danke für den Hinweis, ich muss das Mikrofon anlassen, damit es funktioniert. Ich versuche es noch mal.

Vorlesungsstart:

Einführung (F1-3)

(Dozent:in) Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die politische Theorie. Wir hatten einige technische Schwierigkeiten, das ist die Einführung zur politischen Theorie.

Wieso gibt es einen englischen Titel, und ich spreche auf Deutsch? Ich werde diese Vorlesung auf Deutsch halten.

Die Folien sind bisher auf Englisch, wir müssen gemeinsam schauen, ob das eine Variante ist, die gut für Sie funktioniert. Die Vorlesung ist von Bardon konzipiert worden. Ich vertrete sie. Damit Sie eine Kontinuität in den Vorlesungsmitteln haben, sind die Folien übernommen worden. Wir schauen, ob das funktioniert mit den englischen Folien und der deutschen Rede.

Wir schauen uns an, was wir heute tun werden. Ich werde sagen, was man unter politischer Theorie verstehen kann. Ich werde etwas dazu sagen, was Sie hier erwartet in der Vorlesung. Ich werde sagen, weshalb man in einem Politikstudium sich mit dieser Frage beschäftigen sollte. Ich werde auch die Tutorinnen vorstellen. Nach dem zweiten Punkt werden wir eine kurze Pause haben. Vielleicht kommen wir auch schon in die erste Diskussion. Wir werden einen Wechsel zwischen Interaktion und Vorlesung haben. Ich werde Sie mit Inhalten bombardieren, Sie haben aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Ich habe diese Vorlesung übernommen. Darum werden Sie gewisse Unsicherheiten bei gewissen Stellen merken. Es gibt bestimmte Punkte, wo ich mit der Konzeption von Frau Bardon nicht übereinstimme und das soll Sie aber nicht irritieren.

F4-5

Was ist politische Theorie?

Die erste Frage: Was ist politische Theorie? Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Politikwissenschaft. Es gibt unter anderem internationale Beziehungen, Verwaltungswissenschaft, Methoden. Politische Theorie ist ein Bereich, der zur Politikwissenschaft gehört. Es ist eine bestimmte Spezialisierung, die hier vorgenommen wird. Damit werden Sie vertraut gemacht. Es ist aber nicht nur ein Bereich der Politikwissenschaft, er unterscheidet sich auch von den anderen Bereichen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Fragen und Methoden, die hier angewendet werden, tatsächlich anders sind. Warum? Frau Bardon würde sagen, dass die politische Theorie ein Bereich der politischen Philosophie ist. In der politischen Philosophie werden Fragen gestellt, die so in der politischen Theorie gestellt werden. Die politische Philosophie könnte darauf hinweisen, dass hier eine andere Methode vorherrscht, wenn Sie sich mit Daten beschäftigen. Die Frage ist: Was ist hier der grosse Unterschied? Die Fragen, mit der sich die politische Philosophie beschäftigt, sind anders. Man kann zwei wesentliche Fragen unterscheiden. Der erste Bereich bei Fragen betrifft die Analyse und das Verständnis von Begriffen. Conceptual Questions: Wir befassen uns mit Begriffen. Wir überlegen uns: Was heisst Demokratie? Man könnte sich hinsetzen und überlegen, welche Demokratien es gibt und was sie auszeichnet. Man könnte eine empirische Datenerhebung von existierender Demokratie machen. Dazu muss man aber eine gewisse Vorstellung haben, was es heisst, eine Demokratie zu sein. Es gibt Leute, die sagen, in einer Demokratie haben die Bürger einen direkten Einfluss auf die politische Entscheidung. Wenn das unsere Konzeption von Demokratie ist, würden wir heute zur überraschenden Erkenntnis kommen, dass in diesem Sinne keine Demokratien bestehen. Man könnte ein anderes Kriterium nehmen: Überall dort, wo gewählt wird und Bürger entscheiden können, wer sie repräsentiert, dort finden wir eine Demokratie. Wir brauchen uns nur umzusehen. Nicht überall, wo demokratisch gewählt wird, können wir es als Demokratie bezeichnen (Gedanke/Frage/Diskussion: Nordkorea). Sie sehen also, man braucht, um eine Liste von Demokratien zu erstellen, ein Verständnis davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein. Genau damit beschäftigen sich die begrifflichen Untersuchungen. Sie fragen sich, was ist eine Demokratie? Was ist Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter Geschlecht und Rasse? Was verstehen wir unter Populismus? Ist der Populismus eine Gefahr für die Demokratie? Dafür müssen wir zuerst wissen, was Populismus ist. Damit beschäftigt sich die politische Theorie.

Das finden Sie in einem Text. Sie haben den nicht vorbereitet, weil wir direkt mit der Vorlesung starten. Der Text ist von Barry: Man kann keine empirische Forschung machen, ohne vorher identifiziert zu haben, was das Phänomen ist, über das man empirische Forschung macht. Ein Phänomen ist, wir diskutieren demokratische Bewegung, Populismus usw. Das nennt man Phänomene. Diese versucht man zu begreifen. Eine Art dafür ist diese begriffliche Annäherung.

Wichtig dabei ist Begriff und Konzeption. Wir nehmen das Beispiel Gerechtigkeit. Dieser Begriff treibt uns um. Wir wollen verstehen, wie unsere sozialen Beziehungen gerecht sind. Dieser Begriff hat für das Miteinander eine wichtige Bedeutung. Gerechtigkeit ist so etwas, was man einen Begriff nennt. Man will damit verstehen, was gemeint ist. Es gibt verschiedene Vorschläge, wie dieser Begriff aufgefasst werden kann. Diese Überlegungen sind schon bei Platon und Aristoteles gemacht worden. Die Konzeption von Gerechtigkeit, über die Sie schon gestolpert sind, unterscheidet sich sehr stark von der Konzeption von Aristoteles zum Beispiel. Gerechtigkeit ist eine Tugend nach seinem Verständnis. Für Walter ist Gerechtigkeit eine bestimmte Konzeption, die unsere Institution betrifft. Zwei verschiedene Verständnisse.

Die Unterscheidung zwischen Begriff und Konzeption deckt genau das ein. **Gerechtigkeit ist der Begriff. Die verschiedenen Ideen dahinter sind Konzeption.** Sie sehen an der kurzen Darstellung des Unterschieds von der Auffassung von Gerechtigkeit von Aristoteles und Walter, dass die Konzeptionen weit voneinander entfernt liegen können. Sie können auch im Gegenanspruch zueinander liegen. Für welche Konzeption man sich entscheidet oder die besten Argumente findet, kann man sich für eine entscheiden oder gegen die andere argumentieren. Bei der Begriffsanalyse kommen wir nicht zu einer Definition, die für alle Zeiten gilt. Wir haben nicht für immer verstanden, was Gerechtigkeit ist. Der Widerstreit, Gegenargumente sind essenziell für das Verständnis der Begriffsanalyse.

Diese Erfahrung machen die Studierenden dann selbst auch. Das kann sehr frustrierend sein. Wenn man eine Konzeption gut findet und denkt, so soll das funktionieren. Wenn man sich mit anderen Autoren oder Autorinnen auseinandersetzt, muss man sich dann überlegen, ob die eine Konzeption die richtige ist. Das kann frustrierend sein. Das macht diese Art von Nachdenken aus. Man braucht eine gewisse Art von Frustrationstoleranz dafür. Das mag nicht jeder. Empirisches Arbeiten hat diese Idee von Frustration nicht eingeschrieben, denn da hat man etwas, worauf man sich verlassen kann: die Daten. Hier haben wir Argumente. Die können dazu führen, dass man seine Meinung und Position ändert.

Bei einigen Konzepten besteht die Auseinandersetzung darin, Argumente für und gegen gewisse Positionen gegenüberstellt. Essentially Contested Concepts nennt man das. Diesen Vorschlag hat Gallie gemacht. Ich glaube in den sechziger Jahren oder sogar in den fünfziger Jahren. Viele Begriffe sind Essentially Contested Concepts. Das Nachdenken über diese Begriffe besteht nicht nur darin, eine Liste von Kriterien anzugeben, um zu sagen, was man unter Demokratie versteht.

Dieser erste Bereich beschreibt die Idee. Wir befinden uns immer im Widerstreit. Die politische Theorie ist ein Unterbereich der Politikwissenschaft. Es gibt aber noch einen weiteren Bereich: Normative Fragen. Das ist der Bereich, der für die meisten am schwierigsten zu verstehen ist. Was passiert bei den normativen Fragen? Um zu verstehen, was normative Fragen sind, macht man am besten einen Unterschied zwischen einer deskriptiven Fragestellung und einer normativen Fragestellung. Was ist der Unterschied zwischen normativ und deskriptiv? **Deskriptiv** heisst, unbeschwerte Dinge, wie sie sind. Die Idee ist,

man hat Fakten und Daten, man kann sagen, wie die Dinge sind. Wir können beschreiben, wie die Demonstration während Corona organisiert war. Wir schauen die Daten an und schauen uns an, wie es war. **Normativ** schaut nicht, wie etwas ist, sondern wie es sein sollte. Es ist eine andere Art der Fragestellung.

Man kann nicht einfach schauen, wie es sein sollte, indem man Daten erhebt. Man muss argumentieren dafür. Man muss diese Daten überzeugend gestalten, damit Menschen, die es sehen und hören, auch überzeugt sind. Die Frage, die sich Bardot stellt, ist, wie man mit Hassrede umgehen soll. Ist das etwas, das man als problematisch findet, das man dann sollte. Wir leben mitten in einem Krieg, es ist die Frage, wie wir mit dieser Art von Rede umgehen.

100 verschiedene Argumente. Eines könnte sein, wenn man beginnt, eine bestimmte Art des Sprechens zu limitieren, dann ist ein wesentlicher Wert unserer Demokratie, der der freien Meinungsäußerung, der wird eingeschränkt. Sollten wir das nicht aushalten können, dass einige Menschen auf eine bestimmte Art und Weise reden? So sieht man auch, wie diese konzeptuellen Fragen funktionieren. Was ist mit Hassrede gemeint? Was sind die Kriterien, die dafür vorgebracht sind? Dann kann man sich anschauen, was problematische Hassrede ist. Was Konsequenzen für die demographische Struktur, für den Einzelnen, für die Gemeinschaft?

Man kann sich dafür nicht anschauen, wie Hassrede im Internet funktioniert. Man braucht dafür normative Argumente. Sie argumentiert in dieser Weise normativ. Die Unterscheidung zwischen normativ und deskriptiv kommt Ihnen vielleicht abstrakt vor, sie wird sich aber während Ihres Studiums füllen. Die einen werden sich klar für die deskriptive Seite entscheiden. Die normative Seite ist mit einer Art von Unsicherheit verbunden.

F6

Wenn man ein Argument macht, dann zählt dieses Argument nicht für alle Zeiten. Dann kommt der nächste mit einem Einwand. Der sagt, es kann mit der Hassrede so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen hat Bardot gesagt, dass sie Argumente in einer normativen Weise entwickelt. (liest englisch vor, **Folie 6**) "Political theory is a branch of moral philosophy that starts from the discovery, or application, or moral notions in the sphere of political relations." Es bringt zum Ausdruck, dass in der politischen Theorie - man könnte "moral" ersetzen - der Zusammenhang wird klar. Die Art des Argumentierens ist sehr nahe an der philosophischen Art und Weise des Nachdenkens dran. Eine Frage, die sich stellt, ist - wie etwas sein sollte, und wenn man dafür argumentiert, ist das dann nicht nur subjektiv? Sage ich nicht nur meine Meinung, ist das überhaupt wissenschaftlich? Wie wissenschaftlich ist das, ist das nicht eines dieser Laberäcker, wo man einfach nur so vor sich hin redet? Die Argumente, die man austauscht, sind die Argumente, die nicht nur eine Meinung darlegen, sondern die sind darauf gerichtet, was man als Wahrheit sehen möchte. Wenn versucht, eine Konzeption der Demokratie zu machen. Die die Phänomene gut beschreibt, richtig beschreibt.

Es gibt eine Diskussion darüber, ob man von normativen Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind - sie müssen Mitgründe bringen. (...) Diese Gründe sind immer Kritik ausgesetzt. Man kann Einwände bringen, Gegenfragen stellen. Das ist in gewisser Weise auf die Wahrheit ausgerichtet, indem man Gegenfragen stellt.

Es ist eine andere Methode aus den empirischen Methoden, dennoch hat das den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit. Hier unter but (**siehe auch Folie 6**): Arguments are

not... (liest vor). Sie sollten das in der politischen Theorie lernen. Sie sollte nicht nur bestimmte Abgemahnte können, sie sollte noch leben, argumentieren zu können. Es sind nicht blosse Fakten bei der empirischen Methode, sondern Fakten in dieser Theorie. Sie müssen gut argumentieren können. Die politische Theorie ist nicht ganz verschieden von anderen Bereichen der Politikwissenschaft. Es ist in gewisser Weise notwendig dafür, dass man empirische Forschung betreiben kann. Das ist der zweite Punkt. D. h. zum einen, dass man argumentieren lernt, man lernt, Gründe einzuordnen. Sie werden dadurch nicht nur bessere Theoretiker, Sie können auch mit Ihren Fakten anders umgehen.

Wenn Sie erklären können, was Populismus ist, können Sie das nicht machen, ohne sich anzuschauen, welche Form von Populisten es gibt. Wir schauen uns an, in welchen Personen und Ländern von Populisten gesprochen wird. Das normative Argument ist auf Fakten angewiesen. Das normative Argument, die normativen Fragen in der politischen Theorie, sind zwar methodologisch etwas anders als in der empirischen Politikwissenschaft, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Bestandteil dessen, was Sie brauchen, um guter Politikwissenschaftler zu werden.

Noch eine Folie dazu. Auch Bardon hat gedacht, dass das eine wichtige ist. Wenn wir den Unterschied machen zwischen empirischen und normativen Fragen, was bedeutet das für unsere Idee und Konzeption von Theorie? Das sind verschiedene Arten von Theorien, die wir haben, also werden wir in die Philosophie schauen. Zum Beispiel die Theorie, was eine gute Demokratie ausmacht. Das muss hinterfragt werden. Es ist ein Teil des Spiels, des Nehmen und Geben von Gründen. Die Methodologie, auf die man sich festlegt, das ist verschieden, von dem was man macht, wenn man empirische Daten testet.

Bardon macht das am Theoriebegriff fest. Es gibt Unterschiede. Es gibt verschiedene Methodologien, wenn wir wissenschaftliche Daten testen, andere Verfahren der Falsifikation. Das haben wir zum Beispiel nicht, wenn wir über Gerechtigkeit, gerechte Institutionen reden. Man muss im Vorhinein die Theorie von Gerechtigkeit aufstellen, um sich anzuschauen, ob eine Institution gerecht ist oder nicht. Das ganze Philosophische kann Ihnen abstrakter vorkommen als das Empirische. Es ist etwas, das man aushalten muss. Man muss über verschiedene Institutionen nachdenken. Das machen wir in der politischen Theorie. Wenn man sich in das Spiel von Nehmen und Geben von Gründen hinein gibt, kann das Spass machen, wenn man sich in die Diskussion mit gut gefüllten Argumenten gibt.

Wir sind mit dem ersten Block durch. Die Frage, was politische Theorie ist. Der zweite Block ist etwas kürzer. Danach machen wir eine kurze Pause. Sie können sich überlegen, welche Fragen Sie haben.

Block 2

Dann der nächste Punkt, es beginnt mit einer Folie, auf der mehrere Personen abgebildet sind. Die Personen sind auch benannt. Kommt Ihnen etwas - wie würden Sie die Personen beschreiben? Männlich und weiss. Alle verstorben. Diese Konzeption der Einführungsvorlesung in die politische Theorie ist neu. Bardon hat die neu konzipiert. Die vordere war mehr ideengeschichtlich. Wenn wir anstelle von Konzeption Idee setzen würden, können wir sagen: Aristoteles hat bereits über Demokratie nachgedacht. Aristoteles hier, Platon da. Platon erkennt man an der Nase. Nein, Sokrates erkennt man an der Nase. Ich erzähle Quatsch. Marx erkennen Sie alle.

Was ist **Ideengeschichte**? Platon hat darüber nachgedacht mit dem Buch Der Staat. Wie leben Menschen zusammen, wie ist der Staat organisiert, wie kann jemand ein Herrscher

sein? Ideengeschichtliche Konzeption, ein derartiges Herangehen an die politische Theorie nimmt das auf. Man geht chronologisch durch. Die Konzeption von Platon bis hin zur Konzeption von Marx, was Staatstheorie betrifft. Wir sehen die Unterschiede. Wie der eine auf den anderen reagierte. Hier brauche ich nicht zu gendern. Wir sehen nur einen Ausschnitt, das ist problematisch. Es sind hauptsächlich Männer. Weisse Männer. Tote Männer, die nicht mehr leben. Normatives Argumentieren hat eine Abstraktheit. Warum sollten die Argumente von Aristoteles und Platon an Wert verlieren, nur weil sie 2000 Jahre alt sind? Ich bin der Meinung, das stimmt. Darin unterscheide ich mich von Bardon. Ich kenne mich aus bei Kant. Dort finden wir Argumente, die auch heute noch relevant sind. Es ergibt Sinn, sich diese Argumente anzusehen. Die Fragen, die wir uns heute stellen, sollten anders adressiert sein. Wir sollten uns nicht die Geschichte gewisser Ideen anschauen, sondern die Probleme, die wir uns heute ansehen. Dort kommen wieder alte weisse Männer vor. Es haben sicher viele etwas dazu beizutragen.

Wir haben Argumente und eine bestimmte Methodologie. Sie besteht aus dem Nehmen und Geben von Gründen. Nicht losgelöst vom Kontext. Man sieht jeweils anders und hat andere Gründe, wenn man eine schwarze Frau in Nigeria ist. Man hat eine andere Perspektive. Man muss diese Perspektiven in den Blick nehmen, sonst sind unsere Argumente nicht gut. Wenn wir nicht alle Argumente, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, einbeziehen können, wären sie mangelhaft. Wir müssen einen weiteren Blick haben und alle Gründe mit einbeziehen.

Wir werden in der Vorlesung sehen, wie der Blick von Minderheiten im Diskurs unsere Argumente verändern wird. Ein relevanter Begriff: **epistemische Ungerechtigkeit**. Wenn wir Wissenschaft betreiben und nicht losgelöst sind von den strukturellen Kontexten, er beschäftigt sich mit der Frage, wie Frauen in der Akademie repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen. Es gibt eine Asymmetrie. Sie schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder. Wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu beschreiben, kann das sehr relevant werden. Epistemische Ungerechtigkeit, diesen Begriff können Sie sich merken.

Wir sehen es als Darstellung von Problemen. Wir machen hier eine 5 Minuten Pause. Nutzen Sie sie, um sich durchzuschütteln und Fragen zu stellen, über das, was wir gehört haben. Dann gehe ich weiter mit dem Konkreten in dieser Vorlesung.

(Nina) Welcome back. Ich hoffe, ihr habt es alle überlebt. Ich schicke den Inhaltstest in den Chat, wenn das für alle o. k. ist? Kann ich das nicht einfach hineinziehen? Natürlich. Macht bitte schnell Pause. Auf jeden Fall. Dann kann ich herausfinden, wie ich es schicke. Ich habe mein Mikrofon ausgeschaltet, super. Ich muss es anders machen: Ich schicke euch ein Mail mit dem Test und ihr könnt ihn ausfüllen und mir zurückschicken. Es ist ein Word Dokument mit wenigen Fragen und geht ganz rasch. Ist das o. k. für alle? Der zweite Teil meiner Arbeit ist ein Fragebogen. Den würde ich euch nach dem Test schicken. Damit könnt ihr euch Zeit lassen. Den Inhaltstest aber bitte so rasch wie möglich, damit ihr den Inhalt nicht vergesst. Dann würde ich das Meeting hier schliessen. Vielen Dank, dass ihr hier wart und euch die Zeit genommen habt. Danke, danke, danke. Wir sehen uns auf der Live Access Plattform oder so. Tschüss zusammen.

Anhang L: NER-Analyse

Ausschnitt 1 (TC 22:25–27:30)

Abs.	Wörtliches Transkript (AT)	SD-Transkript (ZT)	NER-Auswertung
	<p>Fehlerhafter Inhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlübersetzung <p>Zusatzinformationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprechermarkierung - Para- und nonverbale Informationen - Verweis auf Folien, Tafel - Vervollständigung des Satzes/Inhalts <p>Komprimierung / Auslassung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung des Inhalts - Auslassung von Reparaturen, Redundanzen - Auslassung von Füllwörter - Auslassung wegen Verweis auf Folien, Tafel 		
98	Eine Frage, die sich dann stellt, und das ist eine Frage, die, ähm, die mir auch aus den, aus den Seminaren sehr, sehr bekannt ist, ist die ...	Eine Frage, die sich stellt, ist -	<p>6 Correct editions: (dann, und, die, ähm, auch, sehr).</p> <p>1 Standard edition error: Inhalt weggelassen: (die mir aus den Seminaren bekannt ist): → (-0,5)</p>
99	Naja, wenn wir Argumente vorbringen, ja, wenn wir also sagen, wie etwas sein sollte, wenn wir sagen: Meine Konzeption von Demokratie ist das. Und dann dafür argumentieren. Ist das dann nicht nur subjektiv?	wie etwas sein sollte, und wenn man dafür argumentiert, ist das dann nicht nur subjektiv?	<p>4 Correct editions: (naja, ja, also, wenn wir sagen).</p> <p>1 Minor edition error: Nicht relevanter Inhalt weggelassen. (Meine Konzeption von Demokratie ist das) → (-0,25)</p>
100	Ist das denn nicht nur etwas, wo ich bloss meine Meinung sage? Ja? Ist das überhaupt Wissenschaft? Ja? Wenn wir, äh, Daten sammeln, ja, dann, dann fühlt sich das für uns an, wie eine richtige, echte Wissenschaft. Ähm, aber wenn wir politische Theorie betreiben, indem wir Argumente austauschen, wie wissenschaftlich ist es? Ist das nicht eins von diesen Laber-Fächern? Ja? Wird da nicht einfach nur dumm dahergeredet, ja, jeder, was er denkt? Ja? Und das ist nicht der Fall.	Sage ich nicht nur meine Meinung, ist das überhaupt wissenschaftlich? Wie wissenschaftlich ist das, ist das nicht eines dieser Laberächer, wo man einfach nur so vor sich hin redet?	<p>4 Correct editions: (ist das nicht nur etwas, wo, ja, ja, ja, jeder was er denkt, ja).</p> <p>2 Standard edition errors: Inhalt weggelassen: Wenn wir Daten sammeln, fühlt es sich wie echte Wissenschaft an) / (Das ist nicht der Fall) → (-1)</p>
101	Und das ist ganz wichtig, dass das nicht der Fall ist, weil die Argumente, die man austauscht, sind nicht Argumente, die einfach nur eine Meinung darlegen, sondern es sind Argumente, die immer gerichtet sind auf das, was ich, ähm, gerne die Wahrheit nennen möchte, ja.	Die Argumente, die man austauscht, sind die Argumente, die nicht nur eine Meinung darlegen, sondern die sind darauf gerichtet, was man als Wahrheit sehen möchte.	<p>3 Correct editions: (es sind Argumente, ähm, gerne)</p> <p>1 Standard edition error: Inhalt weggelassen: Das ist nicht der Fall → (-0,5)</p>
102	Also man versucht, eine Konzeption von Demokratie zu entwickeln, die tatsächlich die phil... die politischen Phänomene unserer Zeit gut beschreibt. Und mit gut beschreiben meine ich jetzt so was wie richtig beschreibt, ja.	Wenn versucht, eine Konzeption der Demokratie zu machen. Die die Phänomene gut beschreibt, richtig beschreibt.	<p>8 Correct editions: (also, tatsächlich, die phil, unserer Zeit, und mit gut beschreiben meine ich, jetzt, so was wie, ja).</p> <p>1 Minor recognition error: (man > wenn) → (-0,25).</p>
103	Es gibt eine, äh, eine Diskussion darüber, ob man von normativen, äh, ähm, von normativen, äh, Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind oder nicht.	Es gibt eine Diskussion darüber, ob man von normativen Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind -	<p>7 Correct editions: (eine, äh, äh, ähm, von normativen, äh, oder nicht).</p>

104	Ich denke, sie sind es auf jeden Fall. Und zwar deswegen, weil auch normative Argumente immer Gründe vorbringen müssen, ja. Also wenn man argumentiert, warum man eben die Konzeption von Rawls, Gerechtigkeit als Fairness für die Richtige hält, dann muss man das machen, indem man Gründe vorbringt.	sie müssen Mitgründe bringen. (...)	1 Standard edition error: warum man die Konzeption von Rawls für richtig hält, dafür muss man argumentieren können). → (-0,5) 1 Serious edition error: Man muss argumentieren, indem man Gründe vorbringt. → (-1)
105	Und die Gründe können sehr, sehr komplex sein, (räuspert sich) aber es sind Gründe, die immer auch der Kritik ausgesetzt sind, ja.	Diese Gründe sind immer Kritik ausgesetzt.	3 Correct editions: (und, aber es sind Gründe, ja). 1 Minor edition error: Es können komplexe Gründe sein → (-0,25)
106	Und nur dadurch, dass jemand anderes kommt und sagt: Aber hier, äh, bin ich noch nicht ganz überzeugt, erklär dich mal ein bisschen mehr. Oder hier habe ich einen Einwand, der deinen Grund, den du vorbringst, irgendetwie, ähm, äh, nicht validiert.	Man kann Einwände bringen, Gegenfragen stellen.	10 Correct Editions: (und, nur dadurch, dass, oder, Grund den du vorbringst, ähm, äh, nicht validiert). 1 Minor edition error: (jemand kommt und sagt, erklär dich mal ein bisschen). → (-0,25) Als minor error gewertet, weil AT sehr unverständlich, deshalb nicht relevant.
107	Ahm, nur dadurch, dass man in diesen, in diesen Bereich des Austauschs von Gründen geht, geht, werden dann die Argumente in gewisser Weise, äh, auf die Wahrheit ausgerichtet.	Das ist in gewisser Weise auf die Wahrheit ausgerichtet, indem man Gegenfragen stellt.	9 Correct editions: (ähm, nur dadurch, dass man in diesen, in diesen Bereich, geht, geht, werden die Argumente, dann, äh). 1 Standard edition error: Die Argumente > das ist. → (-0,5).
108	Das ist, und das muss ich wirklich sagen, eine ganz andere Methode als eben beim empirischen Arbeiten. Und, äh, äh, äh ... Aber es hat dennoch, ähm, genau den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit, ja.	Es ist eine andere Methode aus den empirischen Methoden, dennoch hat das den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit.	10 Correct editions: (und dass muss ich wirklich sagen, ganz und, äh, äh, äh, aber, ähm, genau, ja). 1 Minor recognition error: Als bei den > aus den → (-0,25).
109	Ahm, das, äh, was ich gerade gesagt habe, steht hier unter but: Ahm, arguments are not opinions, there is a methodology. Ahm, and there are particular skills and normative arguments that you can good or bad at.	Hier unter but (siehe auch Folie 6): Arguments are not... (liest vor).	6 Correct editions: (ähm, das, äh, was ich gerade gesagt habe, ähm, opinions ... good or bad at).
110	Was Sie lernen sollen in der politischen Theorie, was wir versuchen, Ihnen hier beizubringen, ist aber nicht nur, dass Sie bestimmte normative Argumente kennenlernen, sondern auch, dass Sie diese Fähigkeit zu argumentieren entwickeln.	Sie sollten das in der politischen Theorie lernen. Sie sollte nicht nur bestimmte Abgemahnte können, sie sollte noch leben, argumentieren zu können.	5 Correct editions: (was wir versuchen Ihnen beizubringen, aber nicht nur, dass Sie bestimmte normative, sondern, dass Sie diese Fähigkeit). 3 Minor recognition errors 2x sollten > sollte, Sie > sie → (-0,75) 2 Serious recognition errors Argumente > Abgemahnte Lernen > leben → (-2)
111	Ahm, und das ist deswegen wichtig, weil auch die Fakten, die Sie, wenn Sie empirisch oder vorrangig empirisch arbeiten, ja nicht bloße Fakten sind, sondern Fakten im Rahmen einer Theorie.	Es sind nicht bloße Fakten bei der empirischen Methode, sondern Fakten in dieser Theorie.	6 Correct editions: (ähm, und das ist deswegen wichtig, weil auch die Fakten, die Sie, wenn Sie vorrangig empirisch arbeiten, ja). 1 Minor edition error: (im Rahmen einer Theorie) → (-0,25)
112	Das heisst, auch dort müssen Sie natürlich die Fähigkeit des guten Argumentierens (räuspert	Sie müssen gut argumentieren können.	5 Correct editions: (das heisst, auch dort, natürlich, die Fähigkeit des, des guten Argumentierens anwenden).

	sich) des guten Argumentierens anwenden können.		
113	Und insofern ist die politische Theorie dann doch nicht irgendwie ganz am — ganz verschiedenen von der, von, von anderen, äh, Bereichen der Politikwissenschaft, sondern ist so, ist, äh in gewisser Weise notwendig dafür, dass Sie dann auch empirische Forschung betreiben können.	Die politische Theorie ist nicht ganz verschieden von anderen Bereichen der Politikwissenschaft. Es ist in gewisser Weise notwendig dafür, dass man empirische Forschung betreiben kann.	15 Correct editions: (und, insofern, dann, doch, irgendwie, ganz, am, von der, von, äh, sondern, so, äh, dann auch).
114	Und das ist hier der zweite Punkt unter but: Facts are not irrelevant.	Das ist der zweite Punkt.	1 Correct edition: (und). 1 Minor edition error: Facts are not irrelevant. → (-0,25). Als minor gewertet, weil Info auf der Folie steht.
115	Ähm, das heisst nämlich zum einen, dass wir dadurch, dass Sie, ähm, argumentieren lernen, dass Sie diese Skills des, äh, Gebens von Gründen einüben können.	D. h. zum einen, dass man argumentieren lernt, man lernt, Gründe einzuordnen.	8 Correct editions: (ähm, nämlich, dass wir dadurch, ähm, dass Sie diese Skills des, äh, Gebens von). 1 Minor recognition error: einüben, Gründe zu geben > Gründe einordnen → (-0,25).
116	Ähm, dadurch werden Sie nicht nur bessere Theoretiker, sondern, ähm, Sie haben auch die Möglichkeit, mit Ihren Fakten anders umzugehen, ja.	Sie werden dadurch nicht nur bessere Theoretiker, Sie können auch mit Ihren Fakten anders umgehen.	5 Correct editions: (ähm, sondern, ähm, haben auch die Möglichkeit, ja)
117	Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn wir verstehen wollen, ein — was zum Beispiel Populismus ist, dass wir das natürlich nicht machen können, ohne uns anzuschauen, welche Form von Populisten gibt es denn, ja.	Wenn Sie erklären können, was Populismus ist, können Sie das nicht machen, ohne sich anzuschauen, welche Form von Populisten es gibt.	9 Correct editions: (und, andererseits ist es so, natürlich, dass, ein, zum Beispiel, dass, denn, ja).
118	Also wer ist denn sozusagen, ähm ... Schauen wir in die Welt und schauen uns an, welche, von welchen, ähm (räuspert sich) ja-Ländern, ähm, Personen und so weiter als populistisch organisiert oder, äh, von Populisten gesprochen wird.	Wir schauen uns an, in welchen Personen und Ländern von Populisten gesprochen wird.	13 Correct editions: (also, wer ist denn, sozusagen, ähm, schauen in die Welt, und, welche, ähm, ja, ähm, und so weiter, als populistisch organisiert, äh).
119	Auch da ist sozusagen, ist das normative Argument natürlich auf Fakten angewiesen.	Das normative Argument ist auf Fakten angewiesen.	3 Correct editions: (auch da ist, sozusagen, natürlich).
120	Ähm (räuspert sich), insofern ist, ähm, das normative Argumentieren und die normativen Fragen, die in der politischen Theorie... äh, Theorie gestellt werden, zwar methodologisch etwas anders als das, was in der empirischen Politikwissenschaft stattfindet, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger und, äh, notwendiger Bestandteil dessen, was Sie an Fähigkeiten brauchen, um gute Politikwissenschaftlerinnen zu werden.	Das normative Argument, die normativen Fragen in der politischen Theorie, sind zwar methodologisch etwas anders als in der empirischen Politikwissenschaft, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Bestandteil dessen, was Sie brauchen, um guter Politikwissenschaftler zu werden.	11 Correct editions: (ähm, insofern, ähm, und, Theo, äh, die gestellt werden, das was stattfindet, und, äh, an Fähigkeiten).

Ausschnitt: 2 (TC 32:56–38:43)

Abs.	Wörtliches Transkript (AT)	SD-Transkript (ZT)	NER-Auswertung
152	Man ... Wir haben schon, wir haben schon, äh, schon Aristoteles und Platon haben darüber nachgedacht, Platon natürlich mit dem Buch «Der Staat», was es heisst, dass Menschen zusammenleben, wie Macht organisiert ist, welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen, dass jemand ein Herrscher sein kann. Ahm, was es heisst, beherrscht zu sein, welche Bedingungen auf Seiten der Beherrschenden vorliegen müssen und so weiter und so fort.	Platon hat darüber nachgedacht mit dem Buch Der Staat. Wie leben Menschen zusammen, wie ist der Staat organisiert, wie kann jemand ein Herrscher sein?	13 Correct editions: (man, wir haben schon, wir haben schon, äh, schon Aristoteles und, natürlich, was es heisst, dass, welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen, dass, ähm, welche Bedingungen vorliegen müssen, und so weiter und so fort). 1 Standard edition error: Was es heisst, beherrscht zu werden. → (-0,5).
153	Und ideengeschichtliche Konzeption, oder ideengeschichtliches, ein ideengeschichtliches Herangehen an, ähm, die, äh, politische Theorie, nimmt halt das auf und sagt.	Ideengeschichtliche Konzeption, ein derartiges Herangehen an die politische Theorie nimmt das auf.	7 Correct editions: (und, oder ideengeschichtliches, ähm, die, ähm, halt, und sagt).
154	Wir gehen einmal chronologisch durch, und dann sehen wir ja auch, wie sich das entwickelt hat, nämlich die Konzeption von Platon bis hin zu der Konzeption von, ähm, von Marx, was es heisst, was zum Beispiel Staatstheorie betrifft.	Man geht chronologisch durch. Die Konzeption von Platon bis hin zur Konzeption von Marx, was Staatstheorie betrifft.	12 Correct editions: (einmal, und dann, sehen wir, ja, auch, wie sich das entwickelt, nämlich, von, ähm von, was es heisst, was zum Beispiel).
155	Ahm, wir sehen die Unterschiede und wir sehen natürlich auch diese Art der Argumentation, die dann vorgebracht wurden, und wie der eine – und in diesem Fall, ähm, brauche ich nicht zu gendern – auf den anderen reagierte.	Wir sehen die Unterschiede. Wie der eine auf den anderen reagierte. Hier brauche ich nicht zu gendern.	11 Correct editions: (ähm, und, wir sehen, natürlich, auch, diese Art der Argumentation, die vorgebracht wurden, dann, und, und, ähm).
156	Aber Sie haben natürlich schon festgestellt, dass das in, dass das in gewisser Weise problematisch ist, weil wir sehen eben nur einen Ausschnitt aus den, aus den, von den Menschen, die über diese Fragen, die uns alle betreffen, nachdenken können.	Wir sehen nur einen Ausschnitt, das ist problematisch.	11 Correct editions: (aber, sie haben schon festgestellt, natürlich, dass das in, dass, in gewisser Weise, weil, eben, aus den, aus den, von den Menschen die über diese Fragen nachdenken.) 1 Serious edition error: Diese Fragen betreffen alle. → (-1)
157	Wir sehen, es sind hauptsächlich Männer, es sind hauptsächlich, ähm, es sind hauptsächlich weisse Männer, und es sind, ähm, eben auch tote Männer. Also Männer, die nicht mehr leben und über unsere aktuelle Demokratie insofern nicht aus eigener Anschauung was zu sagen haben.	Es sind hauptsächlich Männer. Weisse Männer. Tote Männer, die nicht mehr leben.	11 Correct editions: (wir sehen, es sind hauptsächlich, ähm, es sind hauptsächlich, und, es sind, ähm, eben, auch, also, Männer). 1 Standard edition error: Sie haben über unsere aktuelle Demokratie nichts zu sagen. → (-0,5)
158	Jetzt könnte man natürlich argumentieren: Ja, ich habe davon gesprochen, dass das normative Argumentieren eine gewisse Abstraktheit hat.	Normatives Argumentieren hat eine Abstraktheit.	6 Correct editions: (jetzt, könnte man argumentieren, natürlich, ja, ich habe davon gesprochen dass, gewisse).
159	Warum sollten die Argumente, die Aristoteles und Platon vorgebracht haben, diese ihre Überzeugungskraft denn verlieren, nur weil sie, ähm, weil sie über 2'000 Jahre alt sind?	Warum sollten die Argumente von Aristoteles und Platon an Wert verlieren, nur weil sie 2000 Jahre alt sind?	5 Correct editions: (die vorgebracht haben, denn, ähm, weil sie über, ähm). 1 Minor edition error: Über 2'000 Jahre alt > 2'000 Jahre alt → (-0,25)

160	Und ich bin der Meinung— und da unterscheide ich mich zum Beispiel von Aurélia Bardon. Ich bin der Meinung, das stimmt.	Ich bin der Meinung, das stimmt. Darin unterscheide ich mich von Bardon.	4 Correct editions: (und, ich bin der Meinung, und, zum Beispiel).
161	Wir haben Argumente, die sind von Aristoteles und Platon vorgebracht worden, ähm, besser kenne ich mich aus bei Kant. Ähm, wir finden dort Argumente, die auch für unser heutiges Nachdenken relevant sind,	Ich kenne mich aus bei Kant. Dort finden wir Argumente, die auch heute noch relevant sind.	4 Correct editions: (Wir haben Argumente, die sind von Aristoteles und Platon vorgebracht worden, ähm, äh, für unser, Nachdenken). (Erster Teil nicht relevant, weil nichts aussagend, deshalb als correct edition gewertet).
162	und deswegen macht es auch durchaus Sinn, sich diese Art von Argumenten anzuschauen.	Es ergibt Sinn, sich diese Argumente anzusehen.	5 Correct editions: (und, deswegen, auch, durchaus, Art von).
163	Ähm, aber dennoch, müssen wir feststellen, dass die Fragen, die wir uns heute stellen, vielleicht besser anders adressiert werden.	Die Fragen, die wir uns heute stellen, sollten anders adressiert sein.	5 Correct editions: (ähm, aber, dennoch, müssen wir feststellen, dass, / vielleicht).
164	Und zwar nicht, indem wir uns einfach die Geschichte bestimmter Ideen anschauen, sondern indem wir uns anschauen: Was sind denn die politischen Probleme, die uns heute interessieren?	Wir sollten uns nicht die Geschichte gewisser Ideen anschauen, sondern die Probleme, die wir uns heute ansehen.	8 Correct editions: (und, zwar, indem, uns, einfach, indem wir uns anschauen, was sind die, denn).
165	Und wir werden sehen, dann, dass dann die alten weisen Männer dort wieder vorkommen werden eben mit bestimmten Konzeptionen.	Dort kommen wieder alte weisse Männer vor.	6 Correct editions: (und, wir werden sehen, dass /, dann, die, eben, mit bestimmten Konzeptionen).
166	Aber wir werden auch sehen, dass sehr viele andere Menschen etwas dazu beizutragen haben.	Es haben sicher viele etwas dazu beizutragen.	3 Correct editions: (aber, wir werden sehen, dass, auch).
167	Warum ist das wichtig? Also, ich habe schon gesagt, die Argumente, wir haben eine bestimmte Methodologie.	Wir haben Argumente und eine bestimmte Methodologie.	4 Correct editions: (Also, ich habe schon gesagt, die Argumente, wir haben). 1 Minor edition error: Warum ist das wichtig? → (-0,25) (nicht relevant, deshalb als minor error gewertet).
168	Die heisst, wir geben, ähm, äh, die besteht im Spiel von Nehmen und Geben von Gründen.	Sie besteht aus dem Nehmen und Geben von Gründen.	5 Correct editions: (Die heisst, wir geben, ähm, äh, im Spiel).
169	Nun sind Gründe ... Das Geben von Gründen ist nicht total losgelöst von seinem Kontext, ja.	Nicht losgelöst vom Kontext.	5 Correct editions: (nun, Gründe sind, das Geben von Gründen ist, total, ja).
170	Ähm, wir, man, man sieht die Welt ein bisschen anders, man bringt einen bisschen anderen Grund vor, wenn man zum Beispiel, äh, eine schwarze Frau in Nigeria ist, ja.	Man sieht jeweils anders und hat andere Gründe, wenn man eine schwarze Frau in Nigeria ist.	9 Correct editions: (ähm, wir, man, ein bisschen, man bringt, bisschen, zum Beispiel, äh, ja).
171	Man hat dann vielleicht eine andere Perspektive auf die Welt.	Man hat eine andere Perspektive.	3 Correct editions: (dann, vielleicht, auf die Welt).
172	Wenn wir politische Theorie betreiben, ohne diese Perspektiven mit in den, äh, in den Blick zu nehmen, dann sind unsere Argumente keine wirklich guten Argumente.	Man muss diese Perspektiven in den Blick nehmen, sonst sind unsere Argumente nicht gut.	3 Correct editions: (mit in den, äh, wirklich). 1 Standard edition error: (wenn wir politische Theorie betreiben). → (-0,5)
173	weil wir eben nicht alle Gründe, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, evaluieren können, ja. Also unsere Argumente wären in gewisser Weise mangelhaft.	Wenn wir nicht alle Argumente, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, einbeziehen können, wären sie mangelhaft.	5 Correct editions: (weil, eben, ja, also, unsere Argumente).
174	Und das, deswegen ist es wichtig, dass wir diese Art von, ähm, ja, weiten Blick haben und alle möglichen Gründe mitein... einbeziehen, ja.	Wir müssen einen weiteren Blick haben und alle Gründe mit einbeziehen.	9 Correct editions: (und, das, deswegen ist es, dass, / diese Art von, ähm, ja, möglichen, mitein..., ja).

175	Wir werden dann auch sehen im Laufe dieser Vorlesung, wie, ähm , der Blick auf, ähm , auf, äh , äh , Minderheiten, auch Minderheiten in der, äh , die Minderheiten in der Argumentation, in der, in der, im Diskurs sind, wie der auch unsere Argumente dann verändern wird, ja .	Wir werden in der Vorlesung sehen, wie der Blick von Minderheiten im Diskurs unsere Argumente verändern wird.	18 Correct editions: (dann, auch, ähm, ähm, auf, äh, äh, auch, Minderheiten in der, äh, die Minderheiten, in der Argumentation, in der, in der, wie der, auch, dann, ja).
176	Ahm, es gibt vielleicht einen anderen Begriff, den ich an dieser Stelle nochmal einwerfen möchte , sehr aus der philosophischen, erkenntnistheoretischen Ecke, der mir aber an dieser Stelle relevant vorkommt . Und das ist der Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit, ja .	Ein relevanter Begriff: epistemische Ungerechtigkeit.	14 Correct editions: (ähm, es gibt, vielleicht, anderen, den ich einwerfen möchte, an dieser Stelle, nochmal, sehr, der mir vorkommt, aber, an dieser Stelle, und, das ist der Begriff der, ja). 1 Standard edition error: (aus der philosophischen, erkenntnistheoretischen Ecke). → (-0,5)
177	Ein Begriff, der aufzeigt, dass wir selbst wenn wir Wissenschaft betreiben, ja , ähm , wir, ähm , wir nicht losgelöst von den Kontexten sind und den strukturellen Kontexten, in denen wir uns befinden .	Wenn wir Wissenschaft betreiben und nicht losgelöst sind von den strukturellen Kontexten,	8 Correct editions: (selbst, ja, ähm, wir, ähm, wir, den Kontexten, und). 2 Standard edition errors: (Der Begriff zeigt auf, dass ... / in denen wir uns befinden). → (-1)
178	Ahm, das ist ein Begriff, der kommt — der vor allen Dingen, äh , sich beschäftigt mit den , mit der, äh , mit der Frage, der , oder, der versucht ein Instrumentarium dafür zu geben, um zu schauen — wie Frauen in der Akademie, äh , äh , repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen, und , ähm , der dann feststellt , dass es da oben eine, eine , eine gewisse Asymmetrie gibt.	er beschäftigt sich mit der Frage, wie Frauen in der Akademie repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen. Es gibt eine Asymmetrie.	22 Correct editions: (ähm, der kommt, der vor allen Dingen, äh, mit den, mit der, äh, oder, oder, der versucht, ein Instrumentarium dafür zu geben, um zu schauen, äh, äh, und, ähm, der feststellt, dann, da, eben, eine, eine). 1 Standard edition error: Der Begriff > er (Zwar nicht falsch, aber Bezug unklar, Inhalt unklar, deshalb als standard edition error gewertet.) → (-0,5)
179	Und diese Asymmetrie ist, äh , äh , ist, in, äh , äh , schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder, und das ist insbesondere dann , wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu , ähm , zu beschreiben, es kann, kann , äh , kann das oben sehr relevant werden.	Sie schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder. Wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu beschreiben, kann das sehr relevant werden.	17 Correct editions: (und, diese Asymmetrie ist, äh, äh, ist, in, äh, äh, und, das ist, insbesondere dann, zu, ähm, es kann, kann, äh, eben).
180	Okay. Ahm, epistemische Ungerechtigkeit, ähm , ist der Begriff, ähm , den Sie sich da vielleicht merken mögen.	Epistemische Ungerechtigkeit, diesen Begriff können Sie sich merken.	8 Correct editions: (okay, ähm, ähm, ist, ähm, den, da, vielleicht).
181	Ahm, okay. Kommen wir also zu dem , äh , Überblick über das, was in dieser Vorlesung passiert und jetzt, ähm , nicht als Ideengeschichte, sondern oben als , äh , Problem... Darstellung von Problemen.	Wir sehen es als Darstellung von Problemen.	11 Correct editions: (ähm, okay, und, jetzt, ähm, nicht Ideengeschichte, sondern als, eben, äh, Problem...). 1 Standard edition error: (Kommen wir zum Überblick über die Vorlesung). → (-0,5)

Anhang M: Detaillierte Analyse zur inhaltlichen Qualität

Abs.	Wörtliches Transkript (AT)	SD-Transkript (ZT)	Bemerkungen
	<p>Fehlerhafter Inhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlübersetzung <p>Zusatzinformationen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprechermarkierung - Para- und nonverbale Informationen - Verweis auf Folien, Tafel - Vervollständigung des Satzes/Inhalts <p>Komprimierung / Auslassung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung des Inhalts - Auslassung von Reparaturen, Redundanzen - Auslassung von Füllwörter - Auslassung wegen Verweis auf Folien, Tafel 		
1	<p>Ja, herzlich willkommen zu der Vorlesung Einführung in die politische Theorie. Ähm nachdem wir jetzt einige technische Schwierigkeiten hoffentlich aus dem Weg geräumt haben, geht es jetzt auch direkt los. Ähm die Vorlesung heisst Introduction to Political Theory. Und Sie werden sich sicherlich schon gefragt haben, warum es einen englischen Titel gibt, aber ich jetzt auf Deutsch rede. Ich werde die Vorlesung auf Deutsch halten.</p>	<p>Einführung (F1-3) (Dozent:in) Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die politische Theorie. Wir hatten einige technische Schwierigkeiten, das ist die Einführung zur politischen Theorie. Wieso gibt es einen englischen Titel, und ich spreche auf Deutsch? Ich werde diese Vorlesung auf Deutsch halten.</p>	<p>Komprimierung: Auslassung von Füllwörter.</p> <p>Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.</p> <p>2 Zusatzinformationen: Folienverweis und Sprechermarkierung.</p>
2	<p>Und ähm die Folien, die Folien zumindest bisher ähm sind auf Englisch, und wir müssen einfach gemeinsam schauen, ob das eine Variante ist, die gut für Sie funktioniert. Das hat ähm folgenden Grund: Die Vorlesung ist ähm konzipiert worden von Professor Bardou, und ich vertrete sie in diesem Semester.</p>	<p>Die Folien sind bisher auf Englisch, wir müssen gemeinsam schauen, ob das eine Variante ist, die gut für Sie funktioniert. Die Vorlesung ist von Bardou konzipiert worden. Ich vertrete sie.</p>	<p>Komprimierung: Auslassung von Füllwörter.</p> <p>Komprimierung: zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Professor, in diesem Semester).</p>
3	<p>Ähm damit Sie eine Kontinuität in den Lehrinhalten haben, ist einfach die Vorlesung direkt übernommen worden. Wir schauen, ob das funktioniert mit den englischen Folien und der deutschen Rede, aber, ähm, das wird sich im Laufe des Semesters, denke ich, ergeben.</p>	<p>Damit Sie eine Kontinuität in den Vorlesungsmitteln haben, sind die Folien übernommen worden. Wir schauen, ob das funktioniert mit den englischen Folien und der deutschen Rede.</p>	<p>Komprimierung: Auslassung von Füllwörter.</p> <p>Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.</p>
4	<p>Gut, so, jetzt müsste es funktionieren. Ähm, mit dem an, was wir heute tun werden. Also, zunächst werde ich ein paar Worte darüber sagen, was man unter politischer Theorie verstehen kann und verstehen sollte. Ähm dann werde ich etwas ähm dazu sagen, was Sie hier erwarten wird in dieser Vorlesung.</p>	<p>Wir schauen uns an, was wir heute tun werden. Ich werde sagen, was man unter politischer Theorie verstehen kann. Ich werde etwas dazu sagen, was Sie hier erwartet in der Vorlesung.</p>	<p>Zusatzinformation: Vervollständigung des Satzes.</p> <p>Komprimierung: Auslassung von Füllwörter (gut, so, ähm, dann, etc.).</p>
5	<p>Und dann werde ich etwas über die Frage sagen, warum man überhaupt sich innerhalb eines Politikwissenschaftsstudiums oder auch in einem Politikverwaltungswissenschaftstudium mit so etwas wie politischer Theorie beschäftigen sollte.</p>	<p>Ich werde sagen, weshalb man in einem Politikstudium sich mit dieser Frage beschäftigen sollte.</p>	<p>Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: Politikwissenschaftstudium und Politikverwaltungswissenschaftstudium wird zu Politikstudium.</p> <p>Auslassung von Füllwörter (und, dann).</p> <p>Fehlerhafter Inhalt: Politische Theorie = dieser Frage.</p>
6	<p>Wir werden dabei einige Fragen ansprechen, die äh auch im Laufe des Semesters immer wieder vorkommen werden. Ähm und ähm wir werden dann ähm konkret darüber reden, was Sie hier erwarten wird. Ähm, ich werde dann auch die Tutorinnen vorstellen, und Sie können sich überlegen, welches Tutorium für Sie das richtige ist.</p>	<p>Ich werde auch die Tutorinnen vorstellen.</p>	<p>Komprimierung: zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt.</p> <p>Ganzer erster Satz wurde verpasst.</p> <p>Komprimierung: Auslassung von Füllwörter (ähm, und, dann).</p>

7	Ahm, nach dem zweiten Punkt, denke ich, werden wir eine kurze Pause haben, in der Sie sich vielleicht einige Fragen überlegen können. Ahm und äh vielleicht kommen wir dann schon in die erste Diskussion.	Nach dem zweiten Punkt werden wir eine kurze Pause haben. Vielleicht kommen wir auch schon in die erste Diskussion.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörter (ähm, denke ich, dann). Komprimierung: zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt.
8	Ich hoffe, dass wir einen Wechsel von Interaktion und Vorlesung haben werden, also dass ich Sie mit Inhalten bombardieren werde, und Sie dann aber auch immer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen – auch während der Vorlesung. Das ist so ein bisschen der Plan.	Wir werden einen Wechsel zwischen Interaktion und Vorlesung haben. Ich werde Sie mit Inhalten bombardieren, Sie haben aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.	Komprimierung: Auslassung Füllwörter (und, dann, also etc.). Zusammenfassung des Inhalts. Komprimierung: zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (auch während der Vorlesung).
9	Ahm, äh, es gibt eine ... Dadurch, dass ich eben diese Vorlesung nicht selbst konzipiert habe, sondern sie übernommen habe, ähm, werden Sie vielleicht an manchen Stellen so gewisse Unsicherheiten bemerken. Ich muss nochmal genau nachgucken.	Ich habe diese Vorlesung übernommen. Darum werden Sie gewisse Unsicherheiten bei gewissen Stellen merken.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern (ähm, äh, eben, ähm, vielleicht). Auslassung von Reparaturen: (es gibt eine ...) Zusammenfassung des Inhalts: (dadurch, dass ... / nicht selbst konzipiert ... / nochmal nachgucken).
10	Ahm, Sie werden auch sehen, dass, oder vielleicht, ich weiss nicht genau, ob ich Ihnen das mitteilen werde, aber es gibt so bestimmte Punkte, wo ich auch mit der Konzeption von Frau Bardon nicht ganz übereinstimme, wo ich eine andere Meinung habe und so, aber das ist etwas, was wir, was Sie nicht beunruhigen sollte.	Es gibt bestimmte Punkte, wo ich mit der Konzeption von Frau Bardon nicht übereinstimme und das soll Sie aber nicht irritieren.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern (ähm, so, auch etc.). Zusammenfassung des Inhalts: (Ich weiss nicht, ob ich Ihnen das mitteilen werde. Wo ich eine andere Meinung habe).
11	Gut, dann, ähm, fangen wir mit dem ersten Punkt gleich an, nämlich der Frage. Was genau ist politische Theorie?	F4-5 Was ist politische Theorie? Die erste Frage: Was ist politische Theorie?	2 Zusatzinformationen Folienverweis/ Überschrift. Komprimierung: Auslassung Füllwörter (gut, dann, ähm etc.).
12	Ahm, wenn Sie sich, ähm, in Ihrem Plan für die kommenden Semester mal umgeschaut haben, werden Sie sehen, dass es sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Politikwissenschaft und innerhalb Ihres Politik- und Verwaltungswissenschaftsstudiums gibt.	Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Politikwissenschaft.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern (ähm etc.). Zusammenfassung des Inhalts: (Wenn Sie sich in Ihrem Plan umgeschaut haben, innerhalb Ihres Politik- und Verwaltungswissenschaftsstudiums).
13	Da gibt es unter anderem, ähm, so etwas wie internationale Beziehungen. Es gibt so etwas wie, ähm, Verwaltungswissenschaft und dann gibt es so etwas wie Methoden.	Es gibt unter anderem internationale Beziehungen, Verwaltungswissenschaft, Methoden.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern (ähm, und etc.). Auslassung von Redundanzen: (Es gib es etwas wie).
14	Und politische Theorie ist letztlich ein Bereich, der zur Politikwissenschaft gehört. Ahm, es ist eine bestimmte Spezialisierung, ähm, die hier vorgenommen wird, ähm, mit der Sie vertraut gemacht werden.	Politische Theorie ist ein Bereich, der zur Politikwissenschaft gehört. Es ist eine bestimmte Spezialisierung, die hier vorgenommen wird. Damit werden Sie vertraut gemacht.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
15	Und, ähm, es ist aber nicht nur ein Bereich der Politikwissenschaft, er unterscheidet sich auch in bestimmten Hinsichten von den anderen genannten, äh, Bereichen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Fragen und Methoden, die hier angewandt werden, tatsächlich andere sind.	Es ist aber nicht nur ein Bereich der Politikwissenschaft, er unterscheidet sich auch von den anderen Bereichen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Fragen und Methoden, die hier angewendet werden, tatsächlich anders sind.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (und, äh, etc.). Zusammenfassung des Inhalts: (in bestimmten Hinsichten, genannten).

16	Warum ist das so? Also man kann vielleicht sagen und zumindest Aurelia Bardon würde das sagen, dass Politi... politische Theorie im Prinzip ein Bereich der politischen Philosophie ist.	Warum? Frau Bardon würde sagen, dass die politische Theorie ein Bereich der politischen Philosophie ist.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Reparationen: (Politi...)
17	Das heisst, in der politischen Theorie werden Fragen gestellt, die so auch in der politischen Philosophie gestellt werden. Ahm, und schon der Begriff Philosophie könnte Sie darauf hinweisen, dass hier eine andere Methode vorherrscht als zum Beispiel, wenn Sie, äh, vergleichende Politikwissenschaft betreiben, wo Sie Daten analysieren oder wenn Sie sich mit Statistik beschäftigen.	In der politischen Philosophie werden Fragen gestellt, die so in der politischen Theorie gestellt werden. Die politische Philosophie könnte darauf hinweisen, dass hier eine andere Methode vorherrscht, wenn Sie sich mit Daten beschäftigen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (schon der Begriff, das heisst) Auslassung von Füllwörtern: (und, ähm, etc.). zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (zum Beispiel, wenn Sie vergleichende Politikwissenschaft betreiben und sich mit Statistik beschäftigen.)
18	Die Frage ist nun: Was genau ist hier der grosse Unterschied? Und hier kann man sagen, dass die Fragen, mit denen sich die politische Theorie beschäftigt, in gewisser Weise andere Fragen sind.	Die Frage ist: Was ist hier der grosse Unterschied? Die Fragen, mit der sich die politische Philosophie beschäftigt, sind anders.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (Und hier kann man sagen, dass, in gewisser Weise ...) Auslassung von Redundanzen: (Fragen) Auslassung von Füllwörtern: (nun, genau, hier)
19	Man kann unterscheiden zwischen wei – zwei wesentlichen Fragen: nämlich die erste – der erste Bereich der Fragen betrifft die Analyse und das Verständnis von Begriffen.	Man kann zwei wesentliche Fragen unterscheiden. Der erste Bereich bei Fragen betrifft die Analyse und das Verständnis von Begriffen.	Komprimierung: Auslassung von Reparationen (wei – ..., die erste – ...)
20	Also steht hier Conceptual Questions. Das meint nichts anderes, als dass wir uns mit bestimmten Begriffen auseinandersetzen.	Conceptual Questions: Wir befassen uns mit Begriffen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern (also hier).
21	Was genau könnte das heissen? Also, wenn wir zum Beispiel überlegen: Was heisst Demokratie? Ja? Dann könnte man auf verschiedene Art und Weise vorgehen, um diese Frage zu beantworten.	Wir überlegen uns: Was heisst Demokratie?	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.: (wenn wir uns überlegen). Zu starke Zusammenfassung des Inhalts: (Was genau könnte das heissen?, Dann könnte man auf verschiedene Arten vorgehen ...). Auslassung von Füllwörtern: (Ja, also).
22	Man könnte sich hinsetzen und überlegen: Welche Demokratien gibt es und wie zahl... was zeichnet genau diese Demokratien aus? Also man könnte eine Analy... eine empirische Analyse, eine empirische Datenerhebung machen von existierenden Demokratien.	Man könnte sich hinsetzen und überlegen, welche Demokratien es gibt und was sie auszeichnet. Man könnte eine empirische Datenerhebung von existierender Demokratie machen.	Komprimierung: Auslassung von Reparationen und Redundanzen (und wie zahl..., eine Analy..., empirische Analyse)
23	Aber um das zu tun, muss man natürlich eine gewisse Vorstellung davon haben, was es heisst, eine Demokratie zu sein. Nun könnte man sagen: Okay, also klar haben wir bestimmte Vorstellungen davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	Dazu muss man aber eine gewisse Vorstellung haben, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
24	Es gibt Leute, die sagen: In einer Demokratie, da haben die Bürger einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen.	Es gibt Leute, die sagen, in einer Demokratie haben die Bürger einen direkten Einfluss auf die politische Entscheidung.	Komprimierung: Auslassung von Füllwort.
25	Wenn das unsere Konzeption von Demokratie ist, dann würden wir, wenn wir uns heutige Demokratie anschauen, vielleicht zu einer, äh, überraschenden Erkenntnis kommen, nämlich, dass in diesem Sinne keine Demokratien existieren.	Wenn das unsere Konzeption von Demokratie ist, würden wir heute zur überraschenden Erkenntnis kommen, dass in diesem Sinne keine Demokratien bestehen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.

26	Ahm, jetzt könnte man sagen: Gut, okay, dann nehmen wir ein anderes Kriterium, dann sagen wir: Überall dort, wo gewählt wird, wo Bürger entscheiden können, wer ihre politischen Repräsentanten sind. Überall dort finden wir eine Demokratie.	Man könnte ein anderes Kriterium nehmen: Überall dort, wo gewählt wird und Bürger entscheiden können, wer sie repräsentiert, dort finden wir eine Demokratie.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (wer ihre politischen Repräsentanten sind -> wer sie repräsentiert). Auslassung von Füllwörtern: (ähm, gut, okay etc.). Auslassung von Redundanzen: (überall dort, man könnte sagen/wir sagen).
27	Gut, dann brauchen wir uns nur in der aktuellen Welt rumzuschauen... umzuschauen und sehen, dass es natürlich Staaten gibt, in denen gewählt wird, und wir hätten durchaus Schwierigkeiten, sie, äh, als Demokratien zu bezeichnen.	Wir brauchen uns nur umzusehen. Nicht überall, wo demokratisch gewählt wird, können wir es als Demokratie bezeichnen (Gedanke/Frage/Diskussion: Nordkorea).	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (gut, dann etc.). Auslassung von Reparationen: (rumzuschauen...) Zusammenfassung des Inhalts: (in der aktuellen Welt). 2 Zusatzinformationen: Vervollständigung des Satzes. Folienverweis.
28	Ahm, auch das kann also nicht ein Kriterium sein, das ausreicht, um Ihre Liste vollständig zu machen von Demokratien, die aktuell existieren. Sie sehen also, man braucht, um zu verstehen, was eine Demokratie ist, auch um eine Liste von Demokratien, ähm, zu erstellen, die aktuell existieren, so etwas wie ein Verständnis davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	Sie sehen also, man braucht, um eine Liste von Demokratien zu erstellen, ein Verständnis davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern (ähm, so etwas wie etc.). Zusammenfassung des Inhalts. Zu starke Zusammenfassung des Inhalts: (Das kann kein ausreichendes Kriterium sein ... / um zu verstehen, was eine Demokratie ist ...).
29	Und genau das machen Fra... genau damit beschäftigen sich diese begrifflichen Untersuchungen.	Genau damit beschäftigen sich die begrifflichen Untersuchungen.	Komprimierung: Auslassung von Reparation, Redundanzen (das machen Fra..., genau). Auslassung von Füllwort: (und).
30	Sie fragen also genau: Was ist eine Demokratie? Ähm, sie fragen: Was ist Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter Gender and Race, also Geschlecht und Rasse? Und was verstehen wir zum Beispiel unter Populismus?	Sie fragen sich, was ist eine Demokratie? Was ist Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter Geschlecht und Rasse? Was verstehen wir unter Populismus?	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (sie fragen / also Gender und Race). Auslassung von Füllwörtern: (also, genau, ähm).
31	All das sind Sachen, die, wenn wir zum Beispiel verstehen wollen, ob der Populismus eine Gefahr für die Demokratie ist, müssen wir natürlich erstmal wissen, was genau ist Populismus.	Ist der Populismus eine Gefahr für die Demokratie? Dafür müssen wir zuerst wissen, was Populismus ist.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
32	Und mit diesen Fragen beschäftigt sich die politische Theorie.	Damit beschäftigt sich die politische Theorie.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts
33	Es gibt hier ein, äh, Zitat, das Sie in dem Text finden, der für heute im Ilias Ordner steht, ähm, den Sie nicht vorbereitet haben, weil wir, ähm, ja, weil die Situation jetzt so ist, dass wir direkt starten mit der Vorlesung von Barry.	Das finden Sie in einem Text. Sie haben den nicht vorbereitet, weil wir direkt mit der Vorlesung starten. Der Text ist von Barry.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt. Auslassung von Füllwörtern. Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung.
34	Und er sagt, ähm, man kann natürlich nicht, und das ist das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu zeigen, empirische Forschung betreiben, wenn, ähm, man nicht weiss, was das Phänomen ist. Man kann also keine empirische Forschung machen, um – ohne vorher genau identifiziert zu haben, was das Phänomen ist, über das man, äh, empirische Forschung machen will, ja.	Man kann keine empirische Forschung machen, ohne vorher identifiziert zu haben, was das Phänomen ist, über das man empirische Forschung macht.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (Man kann keine empirische Forschung ...). Auslassung von Füllwörtern: (und, also, ähm etc.) Zusammenfassung des Inhalts: (Das ist das, was ich Ihnen gerade versucht habe, zu zeigen ...).
35	Phänomen ist so ein klassischer Begriff. Das heisst, ja, wir – wir diskutieren	Ein Phänomen ist, wir diskutieren demokratische Bewegung, Populismus usw.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Phänomen ist

	ren natürlich so etwas wie soziale Bewegungen, wir diskutieren so etwas wie Gerechtigkeit und Demokratie, wir schauen uns an, wie Populisten auftreten und so wei... und so weiter.		ein klassischer Begriff / soziale Bewegungen / Gerechtigkeit). Auslassung von Reparationen, Redundanzen (und so wei... / Ja, wir – / diskutieren).
36	Und all das nennt man eben Phänomene, politische Phänomene, politische, ja, ähm, Zusammenhänge, die man versucht, theoretisch zu, äh, begreifen.	Das nennt man Phänomene. Diese versucht man zu begreifen.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (politische Phänomene, Zusammenhänge / theoretisch verstehen). Auslassung von Füllwörtern: (und, all, eben, äh, etc.)
37	Und eben eine Art und Weise, das zu begreifen, ist durch diese begriffliche Analyse oder conceptual analysis.	Eine Art dafür ist diese begriffliche Annäherung.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: dafür -> um das zu begreifen. Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: Annäherung -> Analyse
38	Ahm, jetzt gibt es hier noch eine ein Begriffspaar, das wichtig ist für das Verstehen dieser begrifflichen Analyse, nämlich das Begriffspaar Concept und Conception. Und auf Deutsch würde das heissen Begriff und Konzeption.	Wichtig dabei ist Begriff und Konzeption.	Komprimierung: Sehr starke Zusammenfassung des Inhalts, aber inhaltlich alles auf den Punkt gebracht.
39	Und was damit gemeint ist, das ist relativ einfach zu verstehen und auch wieder an einem Beispiel gut zu erklären. Nehmen wir das Beispiel Gerechtigkeit, ja, Gerechtigkeit ist ein Begriff, der uns unglaublich umtreibt.	Wir nehmen das Beispiel Gerechtigkeit. Dieser Begriff treibt uns um.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Erklären wir es an einem Beispiel.). Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern:
40	Wir wollen verstehen, wie unsere Institutionen gerecht gestaltet werden können. Wir wollen sogar verstehen, wie unsere sozialen Beziehungen gerecht sind.	Wir wollen verstehen, wie unsere sozialen Beziehungen gerecht sind.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Institutionen). Auslassung von Redundanzen: (Wir wollen verstehen).
41	Sie wollen gerecht behandelt werden an der Universität. Das heisst, wir haben hier einen Begriff, der für unser für das Miteinander eine wirklich wichtige Bedeutung hat. Also wesentlich ist dafür, dass wir, äh, gut miteinander umgehen können.	Dieser Begriff hat für das Miteinander eine wichtige Bedeutung.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (gerechte Behandlung an der Universität / wesentlich fürs Miteinander). Auslassung von Füllwörtern.
42	Ahm, Gerechtigkeit ist eben so etwas, was man einen Begriff nennt. Das heisst, ein Begriff, von dem wir verstehen wollen, was damit gemeint ist.	Gerechtigkeit ist so etwas, was man einen Begriff nennt. Man will damit verstehen, was gemeint ist.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (ähm, eben, das heisst). Auslassung von Redundanzen: (Begriff).
43	Nun gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie dieser Begriff aufgefasst werden kann.	Es gibt verschiedene Vorschläge, wie dieser Begriff aufgefasst werden kann.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
44	Ahm, und diese Vorschläge sind von Beginn des Nachdenkens über politische Phänomene gemacht worden. Also schon Platon und Aristoteles haben bestimmte Konzeptionen von Gerechtigkeit entwickelt.	Diese Überlegungen sind schon bei Platon und Aristoteles gemacht worden.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (diese Vorschläge sind ... / ... bestimmte Konzeptionen entwickelt). Auslassung von Füllwörtern.
45	Ahm, und, äh, die, ähm, Konzeption von Gerechtigkeit, über die Sie vielleicht auch schon mal gestolpert sind, oder von der Sie schon mal gehört haben, die von Rawls, unterscheidet sich natürlich sehr stark von den Konzeptionen, wie sie Aristoteles zum Beispiel verstanden hat.	Die Konzeption von Gerechtigkeit, über die Sie schon gestolpert sind, unterscheidet sich sehr stark von der Konzeption von Aristoteles zum Beispiel.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zusammenfassung des Inhalts: (von der Sie schon mal gehört haben).

			Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (die von Rawls.).
46	Für Aristoteles, nur um ein Beispiel zu geben, ist Gerechtigkeit eine Tugend. Ja, eine bestimmte Art von Charaktereigenschaft.	Gerechtigkeit ist eine Tugend nach seinem Verständnis.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Zusatzinformation: Satz-Vervollständigung.
47	Für Rawls hingegen ist Gerechtigkeit, ähm, eine bestimmte Konzeption von Fairness, die vor allen Dingen unsere Institutionen betrifft, ja.	Für Walter ist Gerechtigkeit eine bestimmte Konzeption, die unsere Institution betrifft.	Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: Rawls -> Walter. Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zusammenfassung des Inhalts: (vor allen Dingen).
48	Also zwei sehr verschiedene Vorstellungen davon, was Gerechtigkeit ist.	Zwei verschiedene Verständnisse.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
49	Und, ähm, die Unterscheidung Konzept und Conception, oder Begriff und Konzeption fängt genau das ein.	Die Unterscheidung zwischen Begriff und Konzeption deckt genau das ein.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zusammenfassung des Inhalts.
50	Also Gerechtigkeit ist der Begriff, den wir verstehen wollen, und die verschiedenen Ideen davon, wie dieser Begriff aufzufassen ist, die nennt man eben Konzeption.	Gerechtigkeit ist der Begriff. Die verschiedenen Ideen dahinter sind Konzeption.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zusammenfassung des Inhalts.
51	Und, äh, ähm, jetzt sehen Sie schon an der kurzen Darstellung des Unterschieds von der Auffassung von Gerechtigkeit, wie wir sie bei Aristoteles finden, im Gegensatz zu der, wie wir sie bei Rawls finden, dass die Konzeptionen durchaus weit voneinander entfernt liegen können, dass sie durchaus im Widerspruch zueinander stehen können, ähm, dass es dort, ähm, ja, äh, dass es dort, äh, auch je nachdem, wie man, für welche Konzeption man sich entscheidet, oder für welche Arg... Konzeption man die besten, ähm, Überzeugungen, Argumente findet, ähm, dann man auch sich für eine entscheidet und gegen eine andere argumentiert.	Sie sehen an der kurzen Darstellung des Unterschieds von der Auffassung von Gerechtigkeit von Aristoteles und Walter, dass die Konzeptionen weit voneinander entfernt liegen können. Sie können auch im Gegensatz zueinander liegen. Für welche Konzeption man sich entscheidet oder die besten Argumente findet, kann man sich für eine entscheiden oder gegen die andere argumentieren.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zusammenfassung des Inhalts. Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: Rawls > Walter.
52	Das heisst, wenn wir Begriffsanalyse machen, dann kommen wir nicht am Ende zu einer Definition, die für alle Zeiten gilt.	Bei der Begriffsanalyse kommen wir nicht zu einer Definition, die für alle Zeiten gilt.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
53	Also es ist nicht so, dass wir sagen: Okay, jetzt haben wir für immer verstanden, was Gerechtigkeit ist.	Wir haben nicht für immer verstanden, was Gerechtigkeit ist.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
54	Sondern dieser Prozess ist einer, in dem der Widerstreit, die Einwände, in dem Gegenargumente vorgebracht werden und so, das ist essenziell für diese, für dieses Verständnis von Begriffsanalyse, ja. Und, ähm, in meinen Seminaren sage ich das den Studierenden immer.	Der Widerstreit, Gegenargumente sind essenziell für das Verständnis der Begriffsanalyse.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Reparationen: (für diese) Auslassung von Füllwörtern (ja, und, ähm). Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Prozess, Einwände, Gegenargumente ...).
55	Ahm, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die die Studierenden dann selber machen, und vielleicht Sie früher oder später auch.	Diese Erfahrung machen die Studierenden dann selbst auch.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
56	Ahm, das kann durchaus sehr frustrierend sein, ja, wenn man eine Konzeption sehr überzeugend findet, ähm, und denkt: So müsste eigentlich Gerechtigkeit funktionieren. Und dann plötzlich, während man nachdenkt und, ähm, sich mit anderen, ähm, Autoren auseinandersetzt oder Autorinnen auseinandersetzt, feststellt, hier	Das kann sehr frustrierend sein. Wenn man eine Konzeption gut findet und denkt, so soll das funktionieren. Wenn man sich mit anderen Autoren oder Autorinnen auseinandersetzt, muss man sich dann überlegen, ob die	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Redundanzen: (auseinandersetzt).

	gibt es aber Einwände, die meine Konzeption von Gerechtigkeit wirklich im Mark treffen, sodass ich mir überlegen muss, ob diese Konzeption von Gerechtigkeit noch die richtige ist für mich.	eine Konzeption die richtige ist.	Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (feststellt, hier gibt es Einwände...).
57	Ahm , und das kann sehr frustrierend sein, ne. Aber es ist dennoch etwas , was diese Art von Nachdenken ausmacht.	Das kann frustrierend sein. Das macht diese Art von Nachdenken aus.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
58	Und, ähm, deswegen glaube ich , man braucht auch eine gewisse Art Frustrationstoleranz, wenn man politische Theorie betreiben will, ähm, und das ist, ähm, eine Sache, die nicht jeder mag, ja.	Man braucht eine gewisse Art von Frustrationstoleranz dafür. Das mag nicht jeder.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
59	Empirisches Arbeiten zum Beispiel hat diese Idee von Frustration nicht eingeschrieben, weil man da eben etwas hat, worauf man sich verlassen kann, und das sind die Daten.	Empirisches Arbeiten hat diese Idee von Frustration nicht eingeschrieben, denn da hat man etwas, worauf man sich verlassen kann: die Daten.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern: (eben).
60	Und hier haben wir auch etwas, worauf wir uns verlassen können, aber es sind eben keine Daten, sondern Argumente,	Hier haben wir Argumente.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
61	und Argumente können eben, äh, dazu führen, oder sollten im besten Fall auch dazu führen, wenn sie überzeugend sind, dass man sich dass man seine Meinung und seine Position ändert.	Die können dazu führen, dass man seine Meinung und Position ändert.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern: (und, äh) Auslassung von Reparationen: (dass man sich –). Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (sollten dazu führen, wenn sie überzeugend sind).
62	Ahm, nun gibt es einige Konzepte, bei denen das so ist, dass der – die Auseinandersetzung mit ihnen im Wesentlichen darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt, dass man sich darüber streitet, was die richtige Idee ist und so weiter.	Bei einigen Konzepten besteht die Auseinandersetzung darin, Argumente für und gegen gewisse Positionen gegenüberstellt.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern: (und, äh)
63	Und diese Konzepte nennt man, ähm, Essentially Contested Concepts, also wesentlich herausgeforderte Begriffe, möchte ich mal sagen, ja.	Essentially Contested Concepts nennt man das.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern: (und, ähm, ja).
64	Ahm, das ist, ähm, das ist ein Vorschlag, den Gallie gemacht hat, und, äh, äh, wie Sie sehen ...	Diesen Vorschlag hat Gallie gemacht.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
65	Ah, nee, der Zeitraum stimmt gar nicht , ich glaube in den 60er-Jahren, wenn nicht sogar schon in den 50er-Jahren, und plötzlich hat man festgestellt, dass sehr viele Begriffe in der politischen Theorie tatsächlich Essentially Contested Concepts sind, ja.	Ich glaube in den sechziger Jahren oder sogar in den fünfziger Jahren. Viele Begriffe sind Essentially Contested Concepts.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
66	Ahm, das heisst, ähm, das Nachdenken über diese Begri... über diese Begriffe besteht eben nicht darin, dass man eine Liste von Kriterien angibt und sagt: Das verstehen wir jetzt eben unter Demokratie.	Das Nachdenken über diese Begriffe besteht nicht nur darin, eine Liste von Kriterien anzugeben, um zu sagen, was man unter Demokratie versteht.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Reparaturen: (über diese Begri...).
67	Sondern das Nachdenken besteht darüber, dass man argumentiert, was man selbst für die relevante – für das relevante Kriterium von Demokratie hält. Also das ist der erste Bereich, ähm, in dem der wesentlich die, äh, politische Theorie beschreibt und der	Dieser erste Bereich beschreibt die Idee. Wir befinden uns immer im Widerstreit. Die politische Theorie ist ein Unterbereich der Politikwissenschaft.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Das Nachdenken, das Argumentieren für das

	mit dieser Idee des, des, der Essentially Contested Concepts und mit dieser Idee, dass wir uns hier immer im Widerstreit befinden, ähm, sich die politische Theorie als Unterbereich oder als Teilbereich der Polit... äh, Politikwissenschaft in gewisser Weise abgrenzt.		relevante Kriterium ist der erste Bereich). Auslassung von Reparaturen: (für die relevante – für das relevante / ... als Teilbereich der Polit...) Auslassung von Füllwörtern (ähm, ja etc.).
68	Es gibt aber noch einen weiteren Bereich, und der ist, äh, und das ist der Bereich, der hier überschrieben ist mit normative Fragen.	Es gibt aber noch einen weiteren Bereich: Normative Fragen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Reparaturen: (der ist, das ist ...)
69	Und meiner Erfahrung nach ist das auch der Bereich, der für viele von Ihnen am schwierigsten zu verstehen ist.	Das ist der Bereich, der für die meisten am schwierigsten zu verstehen ist.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
70	Also was genau passiert eigentlich beim normativen Fragen?	Was passiert bei den normativen Fragen?	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
71	Und um, äh, ein bisschen besser zu beschreiben, was normative Fragen heisst, macht man das am besten, indem man einen Unterschied macht zwischen einem, einer deskriptiven, äh, einer deskriptiven Fragestellung und einer normativen Fragestellung.	Um zu verstehen, was normative Fragen sind, macht man am besten einen Unterschied zwischen einer deskriptiven Fragestellung und einer normativen Fragestellung.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (und, ähm). Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Reparaturen: (einem, einer deskriptiven).
72	Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?	Was ist der Unterschied zwischen normativ und deskriptiv?	
73	Also deskriptiv heisst, wir beschreiben die Dinge, wie sie sind. Natürlich muss die Philosophin in mir sagen, ach, wie die Dinge wirklich sind, ob wir das wirklich wissen können oder nicht, ist auch eine Frage der Debatte. Aber die Idee ist, wir haben auf alle Fälle Fakten und Daten und wir können einfach sagen, wie die Dinge sind.	Deskriptiv heisst, unbeschwerte Dinge, wie sie sind. Die Idee ist, man hat Fakten und Daten, man kann sagen, wie die Dinge sind.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (also, einfach). Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Ob wir das wirklich können, ist eine Frage der Debatte). Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: Wir beschreiben die > unbeschwert
74	Also wir können beschreiben zum Beispiel, wie die Quordenker-Demonstrationen, äh, strukturiert waren über Corona, indem wir bestimmte, ähm, Daten erheben und die analysieren und interpretieren, ja. Dann beschreiben wir eben die Situation, wie sie ist.	Wir können beschreiben, wie die Demonstration während Corona organisiert war. Wir schauen die Daten an und schauen uns an, wie es war.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (also, äh, ja). Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Wir erheben Daten, analysieren und interpretieren sie und beschreiben die Situation.)
75	Ähm, normativ beschreibt nicht etwas, wie es ist, sondern fragt danach, wie es sein sollte, ja. Und das ist eine ganz andere Art der Fragestellung.	Normativ schaut nicht, wie etwas ist, sondern wie es sein sollte. Es ist eine andere Art der Fragestellung.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (ähm, und, ganz). Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: beschreibt > schaut
76	Und zwar ist es deswegen eine andere Art der Fragestellung, weil wir um diese Frage, wie etwas sein sollte, nicht einfach in die Welt gucken können und dann eben feststellen, wie es ist, ja, indem wir Daten erheben, sondern wir müssen dafür argumentieren.	Man kann nicht einfach schauen, wie es sein sollte, indem man Daten erhebt. Man muss argumentieren dafür.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: wie es ist > wie es sein sollte.
77	Wir müssen bestimmte Argumente dafür vorbringen, ähm, und wir müssen diese Argumente so überzeugend machen, dass andere, die sie hören und bewerten, tatsächlich, ähm, davon überzeugt sind, ja.	Man muss diese Daten überzeugend gestalten, damit Menschen, die es sehen und hören, auch überzeugt sind.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern (tatsächlich, ähm, ja). Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: Argumente > Daten Bewerten > sehen.
78	Und, ähm, das Beispiel, das sich Frau Bardon hier ausgedacht hat, ist die Frage: Should we ban hate speech?	Die Frage, die sich Bardon stellt, ist, wie man mit Hassrede umgehen soll.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.

	Ja. Ahm, also die Frage: Wie sollen wir mit Hassrede umgehen?		Auslassung von Füllwörtern (und, ähm, hier, ja). Auslassung von Redundanzen: (die Frage ...).
79	Ist das etwas von dem wir, ähm, von dem wir glauben, dass es so problematisch ist, dass wir in gewisser Weise es limitieren müssen? Also denken Sie an, ähm, alle Trolle im Internet und so weiter.	Ist das etwas, das man als problematischen findet, das man dann sollte.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (von dem wir glauben ...) Auslassung von Füllwörtern (ähm, so, in gewisser Weise). Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (die Trolle im Internet). Fehlerhafter Inhalt: Limitieren > dann
80	Insbesondere in diesen Zeiten, ähm, in denen wir mitten in einem Krieg leben, ja, ist natürlich die Frage: Wie gehen wir mit dieser Art von Rede um? Ahm, eine wirklich relevante Frage.	Wir leben mitten in einem Krieg, es ist die Frage, wie wir mit dieser Art von Rede umgehen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (In Zeiten ... / relevante Frage). Auslassung von Füllwörtern (ähm, ja, natürlich, wirklich).
81	Und da kann man jetzt, ähm, kann man jetzt, ähm, äh, hat man jetzt verschiedene Argumente, die vorliegen.	100 verschiedene Argumente.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
82	Ein Argument könnte sein, dass man sagt: Gut, wenn wir anfangen, eine bestimmte Art der – eine bestimmte Art des Sprechens zu limitieren, ja, dann scheint es irgendwie so zu sein, als würden wir einen wesentlichen Wert, der unsere Demokratie kennzeichnet, nämlich den der freien Meinungsäußerung, ähm, einschränken, und zwar in, äh, nicht unbedeutender Weise einschränken, ja.	Eines könnte sein, wenn man beginnt, eine bestimmte Art des Sprechens zu limitieren, dann ist ein wesentlicher Wert unserer Demokratie, der der freien Meinungsäußerung, der wird eingeschränkt.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Reparaturen: (eine bestimmte Art der –). Auslassung von Füllwörtern (ähm, nämlich, und, zwar, ja).
83	Sollten wir das nicht aushalten können, dass einige, ähm, dass einige, dass einige Leute eben auf eine bestimmte Art und Weise reden?	Sollten wir das nicht aushalten können, dass einige Menschen auf eine bestimmte Art und Weise reden?	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (dass einige ...). Auslassung von Füllwörtern: (eben).
84	Und hier sehen wir wieder, welche Rolle Conceptual Questions haben können.	So sieht man auch, wie diese konzeptuellen Fragen funktionieren.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
85	Man kann nämlich zunächst damit anfangen zu fragen: Ja, was heisst das eigentlich, Hassrede? Was genau ist dann damit gemeint? Und dann kann man, ähm, sich anschauen, welches sind die Kriterien, die dafür vorgebracht sind und so weiter.	Was ist mit Hassrede gemeint? Was sind die Kriterien, die dafür vorgebracht sind?	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
86	Und dann kann man sich anschauen: Wie gefährdet denn Hassrede tatsächlich? Also was ist problematisch an Hassrede? Ja? Hat es Konsequenzen für unsere demokratischen Strukturen? Hat es Konsequenzen für den Einzelnen? Hat es Konsequenzen für uns als Gemeinschaft, die wir, ähm, ja solidarisch zusammenleben wollen?	Dann kann man sich anschauen, was problematische Hassrede ist. Was Konsequenzen für die demographische Struktur, für den Einzelnen, für die Gemeinschaft?	Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: Hat es > was Demokratische > demographische Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
87	Ahm, und das sind Fragen, die kann man eben nicht dadurch beantworten, dass man eben sich anschaut, wie Hassrede zum Beispiel im Internet funktioniert, sondern braucht man eine andere Art von Argumenten dafür. Und diese Argumente sind eben normative Argumente.	Man kann sich dafür nicht anschauen, wie Hassrede im Internet funktioniert. Man braucht dafür normative Argumente.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
88	Und, äh, was die politische Theorie macht, ist, sie argumentiert in dieser Weise normativ.	Sie argumentiert in dieser Weise normativ.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: politische

			Theorie > sie. (wird kurz davor nicht erwähnt) -> unklar.
89	Und die Unterscheidung zwischen deskriptiv und normativ ist eine, die Ihnen jetzt vielleicht sehr abstrakt vorkommen wird, die sich aber während Ihres Studiums füllen wird. Ahm, also, äh, die, eine, anders gesagt eine Unterscheidung, die während Ihres Studiums immer mehr an Bedeutung gewinnt.	Die Unterscheidung zwischen normativ und deskriptiv kommt Ihnen vielleicht abstrakt vor, sie wird sich aber während Ihres Studiums füllen.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zu starke Zusammenfassung von relevantem Inhalt: (Die Unterscheidung wird an Bedeutung gewinnen).
90	Und ich weiss, dass, ähm, die einen oder anderen hier sich klar für die deskriptive Seite entscheiden werden, weil die normative auch mit einer gewissen Art der Unsicherheit verbunden ist, ja.	Die einen werden sich klar für die deskriptive Seite entscheiden. Die normative Seite ist mit einer Art von Unsicherheit verbunden.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zusammenfassung des Inhalts.
91	Also ich habe schon von der Frustrationstoleranz gesprochen, aber die Unsicherheit bei normativen Konzepten ist eben genau so eine, wie wir sie auch schon bei der Begriffsanalyse kennengelernt haben.		Komprimierung: Zu stark! Diese Sinneseinheit fehlt komplett.
92	Nämlich, dass wenn man ein Argument macht, dass es dann nicht so ist, dass dieses Argument dann für alle Zeiten gilt,	Wenn man ein Argument macht, dann zählt dieses Argument nicht für alle Zeiten.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
93	sondern dann kommt der Nächste und sagt:	Dann kommt der nächste mit einem Einwand.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
94	Hier ist mein Einwand, und deswegen kann das mit der Hassrede nicht so funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast.	Der sagt, es kann mit der Hassrede so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Fehlerhafter Inhalt: Nicht funktionieren > funktionieren.
95	Genau. Deswegen, ähm, hat eben die Aurélie-Bardon in ihrer Konzeption hier ein Gleichheitszeichen gesetzt und hat gesagt: Was der pol... äh, die politische, der politische, äh, äh, die politische Theoretikerin macht, ist, sie präsentiert und, ähm, äh, entwickelt Argumente. Und das sind eben Argumente in dieser normativen Weise.	Deswegen hat Bardon gesagt, dass sie Argumente in einer normativen Weise entwickelt.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern. Zu starke Zusammenfassung: (der politische Theoretiker entwickelt ...).
96	Das Zitat, das dann da drunter steht von, ähm, Isaiah Berlin: «Political Theory is a branch of moral philosophy that starts from the discovery or application on moral notions in the sphere of political relations.»	(liest englisch vor, Folie 6) "Political theory is a branch of moral philosophy that starts from the discovery, or application, or moral notions in the sphere of political relations."	Zusatzinformationen: Folienvorweis. (Macht an dieser Stelle weniger Sinn, wenn das Zitat trotzdem transkribiert wird). Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
97	Bringt einfach nochmal zum Ausdruck, dass man eben tatsächlich in dieser politischen Theorie, also wir könnten jetzt moral durch normativ ersetzen und dann wird, äh, es vielleicht ein bisschen deutlicher, äh, der Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass diese – dass diese Art des Argumentierens eben sehr nah dran ist an der, äh, an der philosophischen Art und Weise des Nachdenkens.	Es bringt zum Ausdruck, dass in der politischen Theorie - man könnte "moral" ersetzen - der Zusammenhang wird klar. Die Art des Argumentierens ist sehr nahe an der philosophischen Art und Weise des Nachdenkens dran.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Reparaturen: (dass diese ... / an der ...).
98	Eine Frage, die sich dann stellt, und das ist eine Frage, die, ähm, die mir auch aus den, aus den Seminaren sehr, sehr bekannt ist, ist die ...	Eine Frage, die sich stellt, ist -	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
99	Naja, wenn wir Argumente vorbringen, ja, wenn wir also sagen, wie etwas sein sollte, wenn wir sagen: Meine Konzeption von Demokratie ist das. Und dann dafür argumentieren. Ist das dann nicht nur subjektiv?	wie etwas sein sollte, und wenn man dafür argumentiert, ist das dann nicht nur subjektiv?	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.

100	<p>Ist das denn nicht nur etwas, wo ich bloss meine Meinung sage? Ja? Ist das überhaupt Wissenschaft? Ja? Wenn wir, äh, Daten sammeln, ja, dann, dann fühlt sich das für uns an, wie eine richtige, echte Wissenschaft. Ähm, aber wenn wir politische Theorie betreiben, indem wir Argumente austauschen, wie wissenschaftlich ist es? Ist das nicht eins von diesen Laberfächern? Ja? Wird da nicht einfach nur dumm dahergeredet, ja, jeder, was er denkt? Ja? Und das ist nicht der Fall.</p>	<p>Sage ich nicht nur meine Meinung, ist das überhaupt wissenschaftlich? Wie wissenschaftlich ist das, ist das nicht eines dieser Laberächer, wo man einfach nur so vor sich hin redet?</p>	<p>Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern. Stark zusammengefasst aber trotzdem inhaltliche Kernaussage rübergebracht.</p>
101	<p>Und das ist ganz wichtig, dass das nicht der Fall ist, weil die Argumente, die man austauscht, sind nicht Argumente, die einfach nur eine Meinung darlegen, sondern es sind Argumente, die immer gerichtet sind auf das, was ich, ähm, gerne die Wahrheit nennen möchte, ja.</p>	<p>Die Argumente, die man austauscht, sind die Argumente, die nicht nur eine Meinung darlegen, sondern die sind darauf gerichtet, was man als Wahrheit sehen möchte.</p>	<p>Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.</p>
102	<p>Also man versucht, eine Konzeption von Demokratie zu entwickeln, die tatsächlich die phil... die politischen Phänomene unserer Zeit gut beschreibt. Und mit gut beschreiben meine ich jetzt so was wie richtig beschreibt, ja.</p>	<p>Wenn versucht, eine Konzeption der Demokratie zu machen. Die die Phänomene gut beschreibt, richtig beschreibt.</p>	<p>Komprimierung: Auslassung von Reparaturen (die phil...).</p> <p>Zusammenfassung des Inhalts: (mit gut beschreiben meine ich jetzt so was wie)</p> <p>Auslassung von Füllwörtern: (ähm, ja, tatsächlich ...)</p> <p>Fehlinformation: Fehlübersetzung: Man > wenn</p>
103	<p>Es gibt eine, äh, eine Diskussion darüber, ob man von normativen, äh, ähm, von normativen, äh, Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind oder nicht.</p>	<p>Es gibt eine Diskussion darüber, ob man von normativen Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind -</p>	<p>Komprimierung: Auslassung von Redundanzen (von normativen)</p> <p>Auslassung von Füllwörtern: (ähm).</p>
104	<p>Ich denke, sie sind es auf jeden Fall. Und zwar deswegen, weil auch normative Argumente immer Gründe vorbringen müssen, ja. Also wenn man argumentiert, warum man eben die Konzeption von Rawls, Gerechtigkeit als Fairness für die Richtige hält, dann muss man das machen, indem man Gründe vorbringt.</p>	<p>sie müssen Mitgründe bringen. (...)</p>	<p>Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.</p> <p>Zu starke Zusammenfassung des Inhalts: (warum man die Konzeption von Rawls für richtig hält, muss man argumentieren können).</p> <p>Zusatzinformation: (...) Die Schriftdolmetscherin gibt hier an, dass sie einen kurzen Abschnitt verpasst hat.</p>
105	<p>Und die Gründe können sehr, sehr komplex sein, (räuspert sich) aber es sind Gründe, die immer auch der Kritik ausgesetzt sind, ja.</p>	<p>Diese Gründe sind immer Kritik ausgesetzt.</p>	<p>Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.</p> <p>Zu starke Zusammenfassung des Inhalts: (Gründe können komplex sein).</p>
106	<p>Und nur dadurch, dass jemand anderes kommt und sagt: Aber hier, äh, bin ich noch nicht ganz überzeugt, erklär dich mal ein bisschen mehr. Oder hier habe ich einen Einwand, der deinen Grund, den du vorbringst, irgendwie, ähm, äh, nicht validiert.</p>	<p>Man kann Einwände bringen, Gegenfragen stellen.</p>	<p>Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung des Inhalts.</p>
107	<p>Ähm, nur dadurch, dass man in diesen, in diesen Bereich des Austauschs von Gründen geht, geht, wer den dann die Argumente in gewisser</p>	<p>Das ist in gewisser Weise auf die Wahrheit ausgerichtet, indem man Gegenfragen stellt.</p>	<p>Fehlerhafter Inhalt: Die Argumente sind > das ist.</p> <p>Komprimierung:</p>

	Weise, äh , auf die Wahrheit ausgerichtet.		Auslassung von Redundanzen: (in diesen / geht). Auslassung von Füllwörtern: (äh).
108	Das ist, und das muss ich wirklich sagen , eine ganz andere Methode als eben beim empirischen Arbeiten. Und, äh, äh, äh ... Aber es hat dennoch, ähm , genau den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit, ja .	Es ist eine andere Methode aus den empirischen Methoden, dennoch hat das den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts (und das muss ich wirklich sagen). Fehlerhafter Inhalt: Als bei den > aus den
109	Ahm , das, äh , was ich gerade gesagt habe, steht hier unter but: Ähm , arguments are not opinions, there is a methodology. Ahm , and there are particular skills and normative arguments that you can good or bad at.	Hier unter but (siehe auch Folie 6); Arguments are not... (liest vor).	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Zitat wird nicht verschriftlicht, aber mit Folienverweis darauf hingewiesen. Zusatzinformation: Folienverweis.
110	Was Sie lernen sollen in der politischen Theorie, was wir versuchen , Ihnen hier beizubringen, ist aber nicht nur, dass Sie bestimmte normative Argumente kennenlernen, sondern auch, dass Sie diese Fähigkeit zu argumentieren entwickeln .	Sie sollten das in der politischen Theorie lernen. Sie sollte nicht nur bestimmte Abgemahnte können, sie sollte noch leben , argumentieren zu können.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: Schachtelsätze aufgebrochen. Aber: Fehlerhafte Informationen: Sollten > sollte Argumente > Abgemahnte Lernen > leben
111	Ahm , und das ist deswegen wichtig, weil auch die Fakten, die Sie, wenn Sie empirisch oder vorrangig empirisch arbeiten, ja nicht bloße Fakten sind, sondern Fakten im Rahmen einer Theorie.	Es sind nicht bloße Fakten bei der empirischen Methode, sondern Fakten in dieser Theorie.	Komprimierung: Sehr stark zusammenfasst, aber Kernaussage immer noch rübergebracht. Zu stark zusammengefasst: (im Rahmen einer Theorie).
112	Das heisst , auch dort müssen Sie natürlich die Fähigkeit des guten Argumentierens (räuspert sich) des guten Argumentierens anwenden können.	Sie müssen gut argumentieren können.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Redundanzen: (des guten Argumentierens).
113	Und insofern ist die politische Theorie dann doch nicht irgendwie ganz am ganz verschieden von der, von anderen, äh , Bereichen der Politikwissenschaft, sondern ist so, ist, äh in gewisser Weise notwendig dafür, dass Sie dann auch empirische Forschung betreiben können.	Die politische Theorie ist nicht ganz verschieden von anderen Bereichen der Politikwissenschaft. Es ist in gewisser Weise notwendig dafür, dass man empirische Forschung betreiben kann.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Redundanzen: (ganz, von der).
114	Und das ist hier der zweite Punkt unter but: Facts are not irrelevant .	Das ist der zweite Punkt.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung. Der Punkt wird ausgelassen.
115	Ahm , das heisst nämlich zum einen, dass wir dadurch, dass Sie, ähm , argumentieren lernen, dass Sie diese Skills des, äh , Gebens von Gründen einüben können.	D. h. zum einen, dass man argumentieren lernt, man lernt, Gründe einzuordnen .	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern. Fehlerhafter Inhalt: Geben von Gründen > einordnen von Gründen
116	Ahm , dadurch werden Sie nicht nur bessere Theoretiker, sondern, ähm , Sie haben auch die Möglichkeit, mit Ihren Fakten anders umzugehen, ja .	Sie werden dadurch nicht nur bessere Theoretiker, Sie können auch mit Ihren Fakten anders umgehen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
117	Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn wir verstehen wollen, ein – was zum Beispiel Populismus ist, dass wir das natürlich nicht machen können, ohne uns anzuschauen, welche Form von Populisten gibt es denn , ja .	Wenn Sie erklären können, was Populismus ist, können Sie das nicht machen, ohne sich anzuschauen, welche Form von Populisten es gibt.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Reparaturen: (ein – was ...)
118	Also wer ist denn sozusagen, ähm ... Schauen wir in die Welt und schauen uns an, welche, von welchen, ähm (räuspert sich) ja-Ländern, ähm , Personen und so weiter als populistisch organisiert oder, äh , von Populisten gesprochen wird.	Wir schauen uns an, in welchen Personen und Ländern von Populisten gesprochen wird.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern: (ähm, oder, sozusagen, ja ...). Auslassung von Reparaturen: (Wer ist denn sozusagen ...).

119	Auch da ist sozusagen, ist das normative Argument natürlich auf Fakten angewiesen.	Das normative Argument ist auf Fakten angewiesen.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
120	Ähm (räuspert sich), insofern ist, ähm, das normative Argumentieren und die normativen Fragen, die in der politischen Theorie... äh, Theorie gestellt werden, zwar methodologisch etwas anders als das, was in der empirischen Politikwissenschaft stattfindet, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger und, äh, notwendiger Bestandteil dessen, was Sie an Fähigkeiten brauchen, um gute Politikwissenschaftlerinnen zu werden.	Das normative Argument, die normativen Fragen in der politischen Theorie, sind zwar methodologisch etwas anders als in der empirischen Politikwissenschaft, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Bestandteil dessen, was Sie brauchen, um guter Politikwissenschaftler zu werden.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Reparaturen: (Theo...).
121	Okay. Jetzt gibt es noch einen Slide hier, den äh, den ähm, die, die... Also eine Folie, von der, ähm, Aurélie-Bardon dachte, dass es, äh, eine wichtige ist, und, ähm, deswegen will ich sie auch nennen. (Räuspert sich.)	Noch eine Folie dazu. Auch Bardon hat gedacht, dass das eine wichtige ist.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Reparaturen: (Theo...).
122	Nämlich, ähm, heisst das nicht, dass wenn wir hier so den Unterschied machen zwischen dem empirischen Fragen und dem normativen Fragen, ähm, was bedeutet es dann für unsere Ideen und Konzeption von Theorie? Ja?	Wenn wir den Unterschied machen zwischen empirischen und normativen Fragen, was bedeutet das für unsere Idee und Konzeption von Theorie?	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
123	Also sind nicht empirische Theorien doch irgendwie ganz andere Arten von Theorien als die, die wir haben, wenn wir zum Beispiel, äh, in die Philosophie schauen, ja?	Das sind verschiedene Arten von Theorien, die wir haben, also werden wir in die Philosophie schauen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Vereinfachung der Sätze. Fehlerhafter Inhalt. Fehlübersetzung: Als wenn wir > also werden wir.
124	Ähm, zum einen deshalb, weil, wie ich schon gesagt habe, ähm, diese Theorien, zum Beispiel die Theorie darüber, was eine gute Demokratie ausmacht, ja, eben immer hinterfragt werden müssen.	Zum Beispiel die Theorie, was eine gute Demokratie ausmacht. Das muss hinterfragt werden.	Komprimierung: Gute Zusammenfassung des Inhalts. Kernaussage auf den Punkt gebracht. Auslassung von Füllwörtern.
125	Und sie müssen das, damit, ähm, äh, damit das über... das, das Teil des Spiels des Nehmens und Gebens von Gründen, das ist die, die Art und Weise, wie man argumentiert.	Es ist ein Teil des Spiels, des Nehmens und Gebens von Gründen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
126	Das ist die Methodologie, auf die man sich dort festlegt. Ähm, und das ist doch irgendwie ziemlich verschieden von dem, was man macht, wenn man eben, ähm (räuspert sich) empirische Daten testet.	Die Methodologie, auf die man sich festlegt, das ist verschieden, von dem was man macht, wenn man empirische Daten testet.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
127	Und, äh, ähm, Aurélie Bardon macht diesen Unterschied eben an dem Theoriebegriff fest.	Bardon macht das am Theoriebegriff fest.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Zusammenfassung.
128	Sie sagt: Ja, es gibt da in gewisser Weise einen Unterschied, wir haben schon gesehen, es gibt diese verschiedenen Methodologien.	Es gibt Unterschiede. Es gibt verschiedene Methodologien,	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
129	Und, ähm, wir haben natürlich, wenn wir, ähm, wenn wir wissenschaftliche Daten testen, ganz andere Verfahren, ganz andere Testverfahren, Verfahren der Falsifikation, die wir nicht haben, wenn wir uns zum Beispiel über Theorien der Gerechtigkeit unterhalten, ja.	wenn wir wissenschaftliche Daten testen, andere Verfahren der Falsifikation. Das haben wir zum Beispiel nicht, wenn wir über Gerechtigkeit,	Komprimierung: Gute Zusammenfassung des Inhalts, Kernaussage auf dem Punkt. Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Redundanzen: (wenn wir / Verfahren).
130	Wir haben... Es reicht, wenn wir uns fragen, was ist eine gerechte Institution?, ist es eben nicht das richtige Vorgehen, loszugehen und sich anzuschauen, welche Institutionen gibt es, und dann zu gucken, ob die gerecht sind oder nicht.	gerechte Institutionen reden.	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (wir haben ...) Zu starke Zusammenfassung des Inhalts: (es ist nicht das richtige Vorgehen, sich anzuschauen, welche Institutionen gerecht sind).

131	Sondern man muss eben vorher eine Theorie der Gerechtigkeit entwickeln und kann erst dann sich anschauen, ob die Institution gemäss dieser Theorie von Gerechtigkeit, ähm, gerecht ist.	Man muss im Vorhinein die Theorie von Gerechtigkeit aufstellen, um sich anzuschauen, ob eine Institution gerecht ist oder nicht.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
132	Das heisst, wir haben ja auch unterschiedliche Level der Abstraktheit, ja, also diese philosophische Idee von Theorie ist in gewisser Weise, ähm, oder kann Ihnen mitunter als viel abstrakter vorkommen als das, was auf der, äh, auf der empirischen Ebene passiert, ja.	Das ganze Philosophische kann Ihnen abstrakter vorkommen als das Empirische.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (diese philosophische Idee, empirische Ebene). Auslassung von Füllwörtern: (das heisst / ähm / ja / also).
133	Ähm, und auch das, denke ich, ist eine Sache, die man aushalten muss, ja.	Es ist etwas, das man aushalten muss.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (das heisst / ähm / ja / also).
134	Also es ist halt so: Wir müssen über bestimmte Konzeptionen in abstrakter Weise nachdenken. Ähm, und das tun wir halt hier in der politischen Theorie.	Man muss über verschiedene Institutionen nachdenken. Das machen wir in der politischen Theorie	Fehlerhafter Inhalt: Fehlübersetzung: Konzeptionen > Institutionen Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (also, halt, hier, ähm).
135	Ähm, und, ähm, wenn man sich aber hineinbegibt in das, in das Spiel des Nehmen und Gebens von Gründen, ja, dann kann man, und ich bin mir sicher, die eine oder der andere unter Ihnen wird diese Erfahrung machen, auch die Schönheit daran entdecken und den Spass, den es machen kann, wenn man sich mit, äh, Argumenten, ähm, mit Argumenten bewaffnen kann und sich in die Diskussion mit gut geführten Argumenten ehen kann.	Wenn man sich in das Spiel von Nehmen und Geben von Gründen hinein gibt, kann das Spass machen, wenn man sich in die Diskussion mit gut gefüllten Argumenten gibt.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (in das / mit Argumenten) Auslassung von Füllwörtern: (ähm, ja, etc.). Zusammenfassung des Inhalts: (die eine oder andere von Ihnen, Schönheit daran entdecken etc.) > nichts Relevantes.
136	So, also wir sind quasi mit dem ersten Block durch, nämlich die Frage: Was ist, ähm, politische Theorie?	Wir sind mit dem ersten Block durch. Die Frage, was politische Theorie ist.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (so, also, quasi, nämlich, ähm.).
137	Der zweite Block ist ein bisschen kürzer,	Der zweite Block ist etwas kürzer.	
138	und danach machen wir kurz eine Pause, ähm, in der Sie sich nochmal überlegen können, welche Fragen Sie haben.	Danach machen wir eine kurze Pause. Sie können sich überlegen, welche Fragen Sie haben.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (und, ähm).
139	Ähm, der nächste Punkt, ähm, Overview of the Lectures, ähm, der beginnt mit einem, einem, äh, ja mit einem Slide, auf dem, ähm, auf dem einige Personen abgebildet sind.	Dann der nächste Punkt, es beginnt mit einer Folie, auf der mehrere Personen abgebildet sind.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen (mit einem / auf dem). Auslassung von Füllwörtern: (ähm ...).
140	Und wie man, ähm, sehen kann, sind die Personen auch benannt.	Die Personen sind auch benannt.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (wie man sehen kann). Auslassung von Füllwörtern.
141	Ich würde Sie gerne mal fragen: Kommt Ihnen an diesen Personen irgendetwas ... Oder wie würden Sie diese Personen beschreiben?	Kommt Ihnen etwas - wie würden Sie die Personen beschreiben?	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (Ich würde Sie gerne fragen).
142	Ja? Männlich und weiss. Alle auch verstorben, ganz genau. (Lacht.)	Männlich und weiss. Alle verstorben.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (Ja, auch, ganz). Paraverbale Info nicht mitgeliefert (lachen).
143	Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was sagt das aus über, äh, die politische Theorie? Warum ist dieses, warum ist diese Folie überhaupt da?		Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung des Inhalts: (Was sagt das aus über politische Theorie?).
144	Ähm, der Punkt ist, dass, ähm, diese Konzeption der Einführungsvorlesung in die politische Theorie auch eine neue ist. Also Aurélia Bardon hat die neu konzipiert,	Diese Konzeption der Einführungsvorlesung in die politische Theorie ist neu. Bardon hat die neu konzipiert.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern: (ähm, auch, also).

145	und, ähm, sie unterscheidet sich sehr von der vorher... vorge..., äh, vorhergehenden Vorlesung, die tatsächlich eine Vorlesung war, ähm, die mehr ideengeschichtlich ausgerichtet ist.	Die vordere war mehr ideengeschichtlich.	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (von der vorher..., vorge...). Auslassung von Füllwörtern: (ähm etc.). Zusammenfassung des Inhalts: (sie unterscheidet sich ...).
146	So, was heisst ideengeschichtlich?		Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung des Inhalts: (Was heisst das?).
147	Ja, ich habe schon von den Begriffen und Konzeptionen gesprochen, vom Unterschied zwischen Begriff und Konzeption. Und wenn wir jetzt anstelle von Konzeption vielleicht Idee setzen würden, dann haben wir eine Vorstellung davon.	Wenn wir anstelle von Konzeption Idee setzen würden, können wir sagen:	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts, aber nicht so relevant: (ich habe schon von xy gesprochen). Auslassung von Füllwörtern: (vielleicht, und, dann).
148	Man sagt nämlich: Okay, über Demokratie hat schon Aristoteles nachgedacht.	Aristoteles hat bereits über Demokratie nachgedacht.	Komprimierung: Auslassung von Füllwort: (okay). (Man sagt nämlich) > mit Abschnitt vorher zusammengenommen.
149	Ahm, mag jemand raten, wer Aristoteles ist? Ach, ist gut, ist gut durchgezeichnet. Braucht man gar nicht. Also, Aristoteles hier, Platon da.	Aristoteles hier, Platon da.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Nicht relevant, weil sie ihre Frage selbst beantwortet.
150	Ja, Platon erkennt man immer an der Nase, aber die ist an dieser Stelle nicht besonders gut. Ne, ist Aristoteles, Sokrates, den man an der Nase erkennt. Ich rede gerade Quatsch. Ahm, gut, Marx erkennen Sie alle, das ist klar.	Platon erkennt man an der Nase. Nein, Sokrates erkennt man an der Nase. Ich erzähle Quatsch. Marx erkennen Sie alle.	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (Aristo...) Auslassung von Redundanzen: (Sokrates). Auslassung von Füllwörtern: (Ja, aber, immer, ähm, gut).
151	Ahm, okay, also, was heisst Ideengeschichte?	Was ist Ideengeschichte?	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
152	Man... Wir haben schon, wir haben schon, äh, schon Aristoteles und Platon haben darüber nachgedacht, Platon natürlich mit dem Buch «Der Staat», was es heisst, dass Menschen zusammenleben, wie Macht organisiert ist, welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen, dass jemand ein Herrscher sein kann. Ahm, was es heisst, beherrscht zu sein, welche Bedingungen auf Seiten der Beherrschenden vorliegen müssen und so weiter und so fort.	Platon hat darüber nachgedacht mit dem Buch Der Staat. Wie leben Menschen zusammen, wie ist der Staat organisiert, wie kann jemand ein Herrscher sein?	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen, Redundanzen (man... / wir haben schon). Zusammenfassung des Inhalts: (was es heisst ... / welche Bedingungen es braucht ... etc.). Auslassung von Füllwörtern. Stark zusammengefasst, aber nichts Relevantes ausgelassen.
153	Und ideengeschichtliche Konzeption, oder ideengeschichtliches, ein ideengeschichtliches Herangehen an, ähm, die, äh, politische Theorie, nimmt halt das auf und sagt:	Ideengeschichtliche Konzeption, ein derartiges Herangehen an die politische Theorie nimmt das auf.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (ideengeschichtliches). Auslassung von Füllwörtern: (und, oder, äh, halt).
154	Wir gehen einmal chronologisch durch, und dann sehen wir ja auch, wie sich das entwickelt hat, nämlich die Konzeption von Platon bis hin zu der Konzeption von, ähm, von Marx, was es heisst, was zum Beispiel Staatstheorie betrifft.	Man geht chronologisch durch. Die Konzeption von Platon bis hin zur Konzeption von Marx, was Staatstheorie betrifft.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: Kernaussage gut auf den Punkt gebracht. Auslassung von Füllwörtern.
155	Ahm, wir sehen die Unterschiede und wir sehen natürlich auch diese Art der Argumentation, die dann vorgebracht wurden, und wie der eine —und in diesem Fall, ähm, brauche ich nicht zu gendern — auf den anderen reagierte.	Wir sehen die Unterschiede. Wie der eine auf den anderen reagierte. Hier brauche ich nicht zu gendern.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (diese Art der Argumentation). Auslassung von Füllwörtern.
156	Aber Sie haben natürlich schon festgestellt, dass das in, dass das in gewisser Weise problematisch ist, weil wir sehen eben nur einen Ausschnitt aus den, aus den, von den Menschen, die über diese Fragen, die uns alle betreffen, nachdenken können.	Wir sehen nur einen Ausschnitt, das ist problematisch.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (Sie haben festgestellt ... / in gewisser Weise). Zu starke Zusammenfassung: Fragen betreffen alle.

			Auslassung von Füllwörtern.
157	Wir sehen, es sind hauptsächlich Männer, es sind hauptsächlich, ähm, es sind hauptsächlich-weiße Männer, und es sind, ähm, eben auch tote Männer. Also Männer, die nicht mehr leben und über unsere aktuelle Demokratie insofern nicht aus eigener Anschauung was zu sagen haben.	Es sind hauptsächlich Männer. Weiße Männer. Tote Männer, die nicht mehr leben.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (hauptsächlich, es sind ...) Auslassung von Füllwörtern: (ähm, also). Zu starke Zusammenfassung: Sie haben über unsere aktuelle Demokratie nichts zu sagen.
158	Jetzt könnte man natürlich argumentieren: Ja, ich habe davon gesprochen, dass das normative Argumentieren eine gewisse Abstraktheit hat.	Normatives Argumentieren hat eine Abstraktheit.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Nichts Relevantes ausgelassen.
159	Warum sollten die Argumente, die Aristoteles und Platon vorgebracht haben, diese ihre Überzeugungskraft denn verlieren, nur weil sie, ähm, weil sie über 2'000 Jahre alt sind?	Warum sollten die Argumente von Aristoteles und Platon an Wert verlieren, nur weil sie 2000 Jahre alt sind?	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. -> einfacherer Satz (weniger verschachtelt). Auslassung von Füllwörtern.
160	Und ich bin der Meinung – und da unterscheide ich mich zum Beispiel von Aurélie Bardou. Ich bin der Meinung, das stimmt.	Ich bin der Meinung, das stimmt. Darin unterscheide ich mich von Bardou.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (ich bin der Meinung). Auslassung von Füllwörtern: und
161	Wir haben Argumente, die sind von Aristoteles und Platon vorgebracht worden, ähm, besser kenne ich mich aus bei Kant. Ähm, wir finden dort Argumente, die auch für unser heutiges Nachdenken relevant sind.	Ich kenne mich aus bei Kant. Dort finden wir Argumente, die auch heute noch relevant sind.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. > Erster Teil nicht relevant. > Gut auf den Punkt gebracht. Auslassung von Füllwörtern.
162	und deswegen macht es auch durchaus Sinn, sich diese Art von Argumenten anzuschauen.	Es ergibt Sinn, sich diese Argumente anzusehen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts > knappere Formulierung.
163	Ähm, aber dennoch, müssen wir feststellen, dass die Fragen, die wir uns heute stellen, vielleicht besser anders adressiert werden.	Die Fragen, die wir uns heute stellen, sollten anders adressiert sein.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
164	Und zwar nicht, indem wir uns einfach die Geschichte bestimmter Ideen anschauen, sondern indem wir uns anschauen: Was sind denn die politischen Probleme, die uns heute interessieren?	Wir sollten uns nicht die Geschichte gewisser Ideen anschauen, sondern die Probleme, die wir uns heute ansehen.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: bessere, knappere Formulierung.
165	Und wir werden sehen, dann, dass dann die alten weisen Männer dort wieder vorkommen werden eben mit bestimmten Konzeptionen.	Dort kommen wieder alte weise Männer vor.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
166	Aber wir werden auch sehen, dass sehr viele andere Menschen etwas dazu beizutragen haben.	Es haben sicher viele etwas dazu beizutragen.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
167	Warum ist das wichtig? Also, ich habe schon gesagt, die Argumente, wir haben eine bestimmte Methodologie.	Wir haben Argumente und eine bestimmte Methodologie.	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (die Argumente...) Auslassung von Redundanzen: (Wir haben). Auslassung von Füllwörtern / nicht Relevantem: (Ich habe schon gesagt...).
168	Die heisst, wir geben, ähm, äh, die besteht im Spiel von Nehmen und Geben von Gründen.	Sie besteht aus dem Nehmen und Geben von Gründen.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
169	Nun sind Gründe ... Das Geben von Gründen ist nicht total losgelöst von seinem Kontext, ja.	Nicht losgelöst vom Kontext.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
170	Ähm, wir, man, man sieht die Welt ein bisschen anders, man bringt einen bisschen anderen Grund vor, wenn man zum Beispiel, äh, eine schwarze Frau in Nigeria ist, ja.	Man sieht jeweils anders und hat andere Gründe, wenn man eine schwarze Frau in Nigeria ist.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern. Auslassung von Reparaturen: (wir, man).
171	Man hat dann vielleicht eine andere Perspektive auf die Welt.	Man hat eine andere Perspektive.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts.
172	Wenn wir politische Theorie betreiben, ohne diese Perspektiven mit in den,	Man muss diese Perspektiven in den Blick nehmen,	Komprimierung:

	äh, in den Blick zu nehmen, dann sind unsere Argumente keine wirklich guten Argumente,	sonst sind unsere Argumente nicht gut.	Auslassung von Redundanzen: (in den). Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
173	weil wir eben nicht alle Gründe, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, evaluieren können, ja. Also unsere Argumente wären in gewisser Weise mangelhaft.	Wenn wir nicht alle Argumente, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, einbeziehen können, wären sie mangelhaft.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Auslassung von Füllwörtern.
174	Und das, deswegen ist es wichtig, dass wir diese Art von, ähm, ja-weiten Blick haben und alle möglichen Gründe mitein... einbeziehen, ja.	Wir müssen einen weiteren Blick haben und alle Gründe mit einbeziehen.	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (Und das / mitein...). Auslassung von Füllwörtern: (ähm, ja).
175	Wir werden dann auch sehen im Laufe dieser Vorlesung, wie, ähm , der Blick auf, ähm, auf, äh, äh , Minderheiten, auch Minderheiten in der, äh, die Minderheiten in der Argumentation, in der, in der, im Diskurs sind, wie der auch unsere Argumente dann verändern wird, ja.	Wir werden in der Vorlesung sehen, wie der Blick von Minderheiten im Diskurs unsere Argumente verändern wird.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (Minderheiten / in der) Auslassung von Reparaturen: (in der > im) Auslassung von Füllwörtern. (Sehr stark mündlicher Abschnitt.)
176	Ahm, es gibt vielleicht einen anderen Begriff, den ich an dieser Stelle nochmal einwerfen möchte, sehr aus der philosophischen, erkenntnistheoretischen Ecke, der mir aber an dieser Stelle relevant vorkommt. Und das ist der Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit, ja.	Ein relevanter Begriff: epistemische Ungerechtigkeit.	Komprimierung: Inhalt sehr stark zusammengefasst, aber Kernaussage ist da. Auslassung von Füllwörtern (Ja, vielleicht, ähm).
177	Ein Begriff, der aufzeigt, dass wir, selbst wenn wir Wissenschaft betreiben, ja, ähm, wir, ähm, wir nicht losgelöst von den Kontexten sind und den strukturellen Kontexten, in denen wir uns befinden.	Wenn wir Wissenschaft betreiben und nicht losgelöst sind von den strukturellen Kontexten,	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts. Verschachtelte Sätze aufgebrochen und zusammengefügt. > gut. Auslassung von Redundanzen: (Kontexten). Auslassung von Füllwörtern: (ähm).
178	Ahm, das ist ein Begriff, der kommt der vor allen Dingen, äh, sich beschäftigt mit den, mit der, äh, mit der Frage, der, oder, der versucht ein Instrumentarium dafür zu geben, um zu schauen, wie Frauen in der Akademie, äh, äh, repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen, und, ähm, der dann feststellt, dass es da oben eine, eine, eine gewisse Asymmetrie gibt.	er beschäftigt sich mit der Frage, wie Frauen in der Akademie repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen. Es gibt eine Asymmetrie.	Fehlerhafter Inhalt: Ein Begriff > er. Zwar nicht falsch, aber Bezug unklar, Inhalt unklar. Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (Instrumentarium ..). Auslassung von Reparaturen / Redundanzen: (kommt – vor allen Dinge / mit den / mit der / eine ...) Auslassung von Füllwörtern: (Ähm, eben etc.).
179	Und diese Asymmetrie ist, äh, äh, ist, in, äh, äh, schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder, und das ist insbesondere dann, wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu, ähm, zu beschreiben, es kann, kann, äh, kann das eben sehr relevant werden.	Sie schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder. Wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu beschreiben, kann das sehr relevant werden.	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (Diese Asymmetrie ist ...). Auslassung von Redundanzen: (es kann ...). Auslassung von Füllwörtern.
180	Okay. Ahm, epistemische Ungerechtigkeit, ähm, ist der Begriff, ähm, den Sie sich da vielleicht merken mögen.	Epistemische Ungerechtigkeit, diesen Begriff können Sie sich merken.	Komprimierung: Auslassung von Füllwörtern.
181	Ahm, okay. Kommen wir also zu dem, äh, Überblick über das, was in dieser Vorlesung passiert und jetzt, ähm, nicht als Ideengeschichte, sondern eben als, äh, Problem... Darstellung von Problemen.	Wir sehen es als Darstellung von Problemen.	Komprimierung: Zu starke Zusammenfassung: (kommen wir zum Überblick über die Vorlesung). Auslassung von Füllwörtern.
182	Und da beginnen wir zunächst mit, ähm ... Ich mache es anders, wir machen hier eine kurze fünfminütige	Wir machen hier eine 5 Minuten Pause.	Komprimierung: Auslassung von Reparaturen: (wir beginnen zunächst mit ...)

	Pause, bevor ich Ihnen sage, was los ist in dem, in der Vorlesung.		Zu starke Zusammenfassung: (bevor ich sage, was in der Vorlesung kommt).
183	Sie können diese Pause nutzen, ein fach um nochmal sich ein bisschen durchzuschütteln und vielleicht auch , um nochmal Fragen zu stellen in Bezug auf das, was wir bisher gehört haben.	Nutzen Sie sie, um sich durchzuschütteln und Fragen zu stellen, über das, was wir gehört haben.	Komprimierung: Zusammenfassung des Inhalts: (diese Pause > sie / in Bezug auf > über). Auslassung von Füllwörtern: (einfach, nochmal, vielleicht).
184	Ahm, und, äh, und dann gehe ich weiter mit dem, mit dem Konkreten, was passiert eigentlich in der, in der, äh, in dieser Vorlesung.	Dann gehe ich weiter mit dem Konkreten in dieser Vorlesung.	Komprimierung: Auslassung von Redundanzen: (mit dem / in der). Auslassung von Füllwörtern: (ähm, und, eigentlich)

Anhang N: Analyse zur sprachlichen Qualität und Verzögerung

Abs.	Wörtliches Transkript	SD-Transkript	Bemerkungen / TC-Differenz in Sekunden
TC 0	00:00	00:00	
1	Ja, herzlich willkommen zu der Vorlesung Einführung in die politische Theorie. Ähm nachdem wir jetzt einige technische Schwierigkeiten hoffentlich aus dem Weg geräumt haben, geht es jetzt auch direkt los. Ähm die Vorlesung heisst Introduction to Political Theory. Und Sie werden sich sicherlich schon gefragt haben, warum es einen englischen Titel gibt, aber ich jetzt auf Deutsch rede. Ich werde die Vorlesung auf Deutsch halten.	Einführung (F1-3) (Dozent:in) Herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in die politische Theorie. Wir hatten einige technische Schwierigkeiten, das ist die Einführung zur politischen Theorie. Wieso gibt es einen englischen Titel, und ich spreche auf Deutsch? Ich werde diese Vorlesung auf Deutsch halten.	
TC 1	00:36	00:41	5 Sek
2	Und ähm die Folien, die Folien zumindest bisher ähm sind auf Englisch, und wir müssen einfach gemeinsam schauen, ob das eine Variante ist, die gut für Sie funktioniert. Das hat ähm folgenden Grund: Die Vorlesung ist ähm konzipiert worden von Professor Bardon, und ich vertrete sie in diesem Semester.	Die Folien sind bisher auf Englisch, wir müssen gemeinsam schauen, ob das eine Variante ist, die gut für Sie funktioniert. Die Vorlesung ist von Bardon konzipiert worden. Ich vertrete sie.	
TC 2	00:57	01:03	6 Sek
3	Ähm damit Sie eine Kontinuität in den Lehrhalten haben, ist einfach die Vorlesung direkt übernommen worden. Wir schauen, ob das funktioniert mit den englischen Folien und der deutschen Rede, aber, ähm, das wird sich im Laufe des Semesters, denke ich, ergeben.	Damit Sie eine Kontinuität in den Vorlesungsmittel haben, sind die Folien übernommen worden. Wir schauen, ob das funktioniert mit den englischen Folien und der deutschen Rede.	Kasusfehler - Vorlesungsmitteln
TC 3	01:19	01:22	3 Sek
4	Gut, so, jetzt müsste es funktionieren. Ähm, mit dem an, was wir heute tun werden. Also, zunächst werde ich ein paar Worte darüber sagen, was man unter politischer Theorie verstehen kann und verstehen sollte. Ähm dann werde ich etwas ähm dazu sagen, was Sie hier erwarten wird in dieser Vorlesung.	Wir schauen uns an, was wir heute tun werden. Ich werde sagen, was man unter politischer Theorie verstehen kann. Ich werde etwas dazu sagen, was Sie hier erwartet in der Vorlesung.	
TC 4	01:40	01:48	8 Sek.
5	Und dann werde ich etwas über die Frage sagen, warum man überhaupt sich innerhalb eines Politikwissenschaftsstudiums oder auch in einem Politikverwaltungswissenschaftsstudium mit so etwas wie politischer Theorie beschäftigen sollte.	Ich werde sagen, weshalb man in einem Politikstudium sich mit dieser Frage beschäftigen sollte.	
TC 5	01:56	02:09	13 Sek.
6	Wir werden dabei einige Fragen ansprechen, die äh auch im Laufe des Semesters immer wieder vorkommen werden. Ähm und ähm wir werden dann ähm konkret darüber reden, was Sie hier erwarten wird. Ähm, ich werde dann auch die Tutorinnen vorstellen, und Sie können sich überlegen, welches Tutorium für Sie das richtige ist.	Ich werde auch die Tutorinnen vorstellen.	
TC 6	02:15	02:21	6 Sek.
7	Ähm, nach dem zweiten Punkt, denke ich, werden wir eine kurze Pause haben, in der Sie sich vielleicht einige Fragen überlegen können. Ähm und äh vielleicht kommen wir dann schon in die erste Diskussion.	Nach dem zweiten Punkt werden wir eine kurze Pause haben. Vielleicht kommen wir auch schon in die erste Diskussion.	
TC 7	02:28	02:33	5 Sek.
8	Ich hoffe, dass wir einen Wechsel von Interaktion und Vorlesung haben werden, also dass ich Sie mit Inhalten bombardieren werde, und Sie dann aber auch immer die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen –	Wir werden einen Wechsel zwischen Interaktion und Vorlesung haben. Ich werde Sie mit Inhalten bombardieren, Sie haben aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.	

	auch während der Vorlesung. Das ist so ein bisschen der Plan.		
TC 8	02:44	02:48	4 Sek.
9	Ähm, äh, es gibt eine ... Dadurch, dass ich eben diese Vorlesung nicht selbst konzipiert habe, sondern sie übernommen habe, ähm, werden Sie vielleicht an manchen Stellen so gewisse Unsicherheiten bemerken. Ich muss nochmal genau nachgucken.	Ich habe diese Vorlesung übernommen. Darum werden Sie gewisse Unsicherheiten bei gewissen Stellen merken.	
TC 9	02:57	03:01	4 Sek.
10	Ähm, Sie werden auch sehen, dass, oder vielleicht, ich weiss nicht genau, ob ich Ihnen das mitteilen werde, aber es gibt so bestimmte Punkte, wo ich auch mit der Konzeption von Frau Bardon nicht ganz übereinstimme, wo ich eine andere Meinung habe und so, aber das ist etwas, was wir, was Sie nicht beunruhigen sollte.	Es gibt bestimmte Punkte, wo ich mit der Konzeption von Frau Bardon nicht übereinstimme und das soll Sie aber nicht irritieren.	Kommafehler
TC 10	03:14	03:27	13 Sek.
11	Gut, dann, ähm, fangen wir mit dem ersten Punkt gleich an, nämlich der Frage. Was genau ist politische Theorie?	F4-5 Was ist politische Theorie? Die erste Frage: Was ist politische Theorie?	
TC 11	03:28	03:34	6 Sek.
12	Ähm, wenn Sie sich, ähm, in Ihrem Plan für die kommenden Semester mal umgeschaut haben, werden Sie sehen, dass es sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Politikwissenschaft und innerhalb Ihres Politik- und Verwaltungswissenschaftsstudiums gibt.	Es gibt sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Politikwissenschaft.	
TC 12	03:43	03:46	3 Sek.
13	Da gibt es unter anderem, ähm, so etwas wie internationale Beziehungen. Es gibt so etwas wie, ähm, Verwaltungs-ähm-wissenschaft und dann gibt es so etwas wie Methoden.	Es gibt unter anderem internationale Beziehungen, Verwaltungswissenschaft, Methoden.	
TC 13	03:57	03:59	2 Sek.
14	Und politische Theorie ist letztlich ein Bereich, der zur Politikwissenschaft gehört. Ähm, es ist eine bestimmte Spezialisierung, ähm, die hier vorgenommen wird, ähm, mit der Sie vertraut gemacht werden.	Politische Theorie ist ein Bereich, der zur Politikwissenschaft gehört. Es ist eine bestimmte Spezialisierung, die hier vorgenommen wird. Damit werden Sie vertraut gemacht.	
TC 14	4:15	4:20	5 Sek.
15	Und, ähm, es ist aber nicht nur ein Bereich der Politikwissenschaft, er unterscheidet sich auch in bestimmten Hinsichten von den anderen genannten, äh, Bereichen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Fragen und Methoden, die hier angewandt werden, tatsächlich andere sind.	Es ist aber nicht nur ein Bereich der Politikwissenschaft, er unterscheidet sich auch von den anderen Bereichen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Fragen und Methoden, die hier angewendet werden, tatsächlich anders sind.	
TC 15	04:42	04:49	7 Sek.
16	Warum ist das so? Also man kann vielleicht sagen und zumindest Aurelia Bardon würdedas sagen, dass Politische Theorie im Prinzip ein Bereich der politischen Philosophie ist.	Warum? Frau Bardon würde sagen, dass die politische Theorie ein Bereich der politischen Philosophie ist.	
TC 16	04:59	05:02	3 Sek.
17	Das heisst, in der politischen Theorie werden Fragen gestellt, die so auch in der politischen Philosophie gestellt werden. Ähm, und schon der Begriff Philosophie könnte Sie darauf hinweisen, dass hier eine andere Methode vorherrscht als zum Beispiel, wenn Sie, äh, vergleichende Politikwissenschaft betreiben, wo Sie Daten analysieren oder wenn Sie sich mit Statistik beschäftigen.	In der politischen Philosophie werden Fragen gestellt, die so in der politischen Theorie gestellt werden. Die politische Philosophie könnte darauf hinweisen, dass hier eine andere Methode vorherrscht, wenn Sie sich mit Daten beschäftigen.	
TC 17	05:27	05:34	7 Sek.
18	Die Frage ist nun: Was genau ist hier der grosse Unterschied? Und hier kann man sagen, dass die Fragen, mit denen sich die politische Theorie beschäftigt, in gewisser Weise andere Fragen sind.	Die Frage ist: Was ist hier der grosse Unterschied? Die Fragen, mit der sich die politische Philosophie beschäftigt, sind anders.	Grammatik-fehler (Numerus-Inkongruenz)
TC 18	05:44	05:48	4 Sek.

19	Man kann unterscheiden zwischen zwei – zwei wesentlichen Fragen: nämlich die erste – der erste Bereich der Fragen betrifft die Analyse und das Verständnis von Begriffen.	Man kann zwei wesentliche Fragen unterscheiden. Der erste Bereich bei Fragen betrifft die Analyse und das Verständnis von Begriffen.	
TC 19	05:56	06:01	5 Sek.
20	Also steht hier Conceptual Questions. Das meint nichts anderes, als dass wir uns mit bestimmten Begriffen auseinandersetzen.	Conceptual Questions: Wir befassen uns mit Begriffen.	
TC 20	06:05	06:15	10 Sek.
21	Was genau könnte das heissen? Also, wenn wir zum Beispiel überlegen: Was heisst Demokratie? Ja? Dann könnte man auf verschiedene Art und Weise vorgehen, um diese Frage zu beantworten.	Wir überlegen uns: Was heisst Demokratie?	
TC 21	06:19	06:20	1 Sek.
22	Man könnte sich hinsetzen und überlegen: Welche Demokratien gibt es und wie zahl... was zeichnet genau diese Demokratien aus? Also man könnte eine Analy... eine empirische Analyse, eine empirische Datenerhebung machen von existierenden Demokratien.	Man könnte sich hinsetzen und überlegen, welche Demokratien es gibt und was sie auszeichnet. Man könnte eine empirische Datenerhebung von existierender Demokratie machen.	Numerusfehler: Von existierend en Demokratien Oder Fallfehler: von einer existierenden Demokratie
TC 22	06:34	06:39	5 Sek.
23	Aber um das zu tun, muss man natürlich eine gewisse Vorstellung davon haben, was es heisst, eine Demokratie zu sein. Nun könnte man sagen: Okay, also klar haben wir bestimmte Vorstellungen davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	Dazu muss man aber eine gewisse Vorstellung haben, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	Nicht idiomatisch / unvollständig: Vorstellung von etwas haben -> Vorstellung haben davon , was es heisst ...
TC 23	06:48	06:47	0 Sek.
24	Es gibt Leute, die sagen: In einer Demokratie, da haben die Bürger einen direkten Einfluss auf die politischen Entscheidungen.	Es gibt Leute, die sagen, in einer Demokratie haben die Bürger einen direkten Einfluss auf die politische Entscheidung.	
TC 24	06:57	07:01	4 Sek.
25	Wenn das unsere Konzeption von Demokratie ist, dann würden wir, wenn wir uns heutige Demokratien anschauen, vielleicht zu einer, äh, überraschenden Erkenntnis kommen, nämlich, dass in diesem Sinne keine Demokratien existieren.	Wenn das unsere Konzeption von Demokratie ist, würden wir heute zur überraschenden Erkenntnis kommen, dass in diesem Sinne keine Demokratien bestehen.	
TC 25	07:11	07:16	5 Sek.
26	Ahm, jetzt könnte man sagen: Gut, okay, dann nehmen wir ein anderes Kriterium, dann sagen wir: Überall dort, wo gewählt wird, wo Bürger entscheiden können, wer ihre politischen Repräsentanten sind. Überall dort finden wir eine Demokratie.	Man könnte ein anderes Kriterium nehmen: Überall dort, wo gewählt wird und Bürger entscheiden können, wer sie repräsentiert, dort finden wir eine Demokratie.	
TC 26	07:26	07:31	5 Sek.
27	Gut, dann brauchen wir uns nur in der aktuellen Welt rumzuschau... umzuschauen und sehen, dass es natürlich Staaten gibt, in denen gewählt wird, und wir hätten durchaus Schwierigkeiten, sie, äh, als Demokratien zu bezeichnen.	Wir brauchen uns nur umzusehen. Nicht überall, wo demokratisch gewählt wird, können wir es als Demokratie bezeichnen (Gedanke/Frage/Diskussion: Nordkorea).	
TC 27	07:39	07:47	8 Sek.
28	Ähm, auch das kann also nicht ein Kriterium sein, das ausreicht, um Ihre Liste vollständig zu machen von Demokratien, die aktuell existieren. Sie sehen also, man braucht, um zu verstehen, was eine Demokratie ist, auch um eine Liste von Demokratien, ähm, zu erstellen, die aktuell existieren, so etwas wie ein Verständnis davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	Sie sehen also, man braucht, um eine Liste von Demokratien zu erstellen, ein Verständnis davon, was es heisst, eine Demokratie zu sein.	
TC 28	08:05	08:09	4 Sek.
29	Und genau das machen Fra.. genau damit beschäftigen sich diese begrifflichen Untersuchungen.	Genau damit beschäftigen sich die begrifflichen Untersuchungen.	
TC 29	08:13	08:17	4 Sek.

30	Sie fragen also genau: Was ist eine Demokratie? Ähm, sie fragen: Was ist Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter Gender and Race, also Geschlecht und Rasse? Und was verstehen wir zum Beispiel unter Populismus?	Sie fragen sich, was ist eine Demokratie? Was ist Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter Geschlecht und Rasse? Was verstehen wir unter Populismus?	
TC 30	08:29	08:33	4 Sek.
31	All das sind Sachen, die, wenn wir zum Beispiel verstehen wollen, ob der Populismus eine Gefahr für die Demokratie ist, müssen wir natürlich erstmal wissen, was genau ist Populismus.	Ist der Populismus eine Gefahr für die Demokratie? Dafür müssen wir zuerst wissen, was Populismus ist.	
TC 31	08:39	08:46	7 Sek.
32	Und mit diesen Fragen beschäftigt sich die politische Theorie.	Damit beschäftigt sich die politische Theorie.	
TC 32	08:42	08:49	7 Sek.
33	Es gibt hier ein, äh, Zitat, das Sie in dem Text finden, der für heute im Ilias-Ordner steht, ähm, den Sie nicht vorbereitet haben, weil wir, ähm, ja, weil die Situation jetzt so ist, dass wir direkt starten mit der Vorlesung von Barry.	Das finden Sie in einem Text. Sie haben den nicht vorbereitet, weil wir direkt mit der Vorlesung starten. Der Text ist von Barry:	
TC 33	08:59	09:09	10 Sek.
34	Und er sagt, ähm, man kann natürlich nicht, und das ist das, was ich Ihnen gerade versucht habe zu zeigen, empirische Forschung betreiben, wenn, ähm, man nicht weiss, was das Phänomen ist. Man kann also keine empirische Forschung machen, um – ohne vorher genau identifiziert zu haben, was das Phänomen ist, über das man, äh, empirische Forschung machen will, ja.	Man kann keine empirische Forschung machen, ohne vorher identifiziert zu haben, was das Phänomen ist, über das man empirische Forschung macht.	
TC 34	09:22	09:28	6 Sek.
35	Phänomen ist so ein klassischer Begriff. Das heisst, ja, wir – wir diskutieren natürlich so etwas wie soziale Bewegungen, wir diskutieren so etwas wie Gerechtigkeit und Demokratie, wir schauen uns an, wie Populisten auftreten und so wei... und so weiter.	Ein Phänomen ist, wir diskutieren demokratische Bewegung , Populismus usw.	Numerusfehler: demokratische Bewegungen Oder: eine demokratische Bewegung
TC 35	09:39	09:42	3 Sek.
36	Und all das nennt man eben Phänomene, politische Phänomene, politische, ja, ähm, Zusammenhänge, die man versucht, theoretisch zu, äh, begreifen.	Das nennt man Phänomene. Diese versucht man zu begreifen.	
TC 36	09:51	09:58	7 Sek.
37	Und eben eine Art und Weise, das zu begreifen, ist durch diese begriffliche Analyse oder conceptual analysis.	Eine Art dafür ist diese begriffliche Annäherung.	
TC 37	09:57	10:07	10 Sek.
38	Ähm, jetzt gibt es hier noch eine – ein Begriffspaar, das wichtig ist für das Verstehen dieser begrifflichen Analyse, nämlich das Begriffspaar Concept und Conception. Und auf Deutsch würde das heissen Begriff und Konzeption.	Wichtig dabei ist Begriff und Konzeption.	Numerus-Kongruenz: Wichtig dabei sind Begriff und Konzeption.
TC 38	10:13	10:17	4 Sek.
39	Und was damit gemeint ist, das ist relativ einfach zu verstehen und auch wieder an einem Beispiel gut zu erklären. Nehmen wir das Beispiel Gerechtigkeit, ja, Gerechtigkeit ist ein Begriff, der uns unglaublich umtreibt.	Wir nehmen das Beispiel Gerechtigkeit. Dieser Begriff treibt uns um.	
TC 39	10:26	10:31	5 Sek.
40	Wir wollen verstehen, wie unsere Institutionen gerecht gestaltet werden können. Wir wollen sogar verstehen, wie unsere sozialen Beziehungen gerecht sind.	Wir wollen verstehen, wie unsere sozialen Beziehungen gerecht sind.	
TC 40	10:33	10:37	4 Sek.
41	Sie wollen gerecht behandelt werden an der Universität. Das heisst, wir haben hier einen Begriff, der für unser – für das Miteinander eine wirklich wichtige Bedeutung	Dieser Begriff hat für das Miteinander eine wichtige Bedeutung.	

	hat. Also wesentlich ist dafür, dass wir, äh, gut miteinander umgehen können.		
TC 41	10:48	10:49	1 Sek.
42	Ähm, Gerechtigkeit ist eben so etwas, was man einen Begriff nennt. Das heisst, ein Begriff, von dem wir verstehen wollen, was damit gemeint ist.	Gerechtigkeit ist so etwas, was man einen Begriff nennt. Man will damit verstehen, was gemeint ist.	Grammatikfehler: Syntax. → Man will verstehen, was damit gemeint ist.
TC 42	10:58	11:04	6 Sek.
43	Nun gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie dieser Begriff aufgefasst werden kann.	Es gibt verschiedene Vorschläge, wie dieser Begriff aufgefasst werden kann.	
TC 43	11:04	11:12	8 Sek.
44	Ähm, und diese Vorschläge sind von Beginn des Nachdenkens über politische Phänomene gemacht worden. Also schon Platon und Aristoteles haben bestimmte Konzeptionen von Gerechtigkeit entwickelt.	Diese Überlegungen sind schon bei Platon und Aristoteles gemacht worden.	
TC 44	11:16	11:20	4 Sek.
45	Ähm, und, äh, die, ähm, Konzeption von Gerechtigkeit, über die Sie vielleicht auch schon mal gestolpert sind, oder von der Sie schon mal gehört haben, die von Rawls, unterscheidet sich natürlich sehr stark von den Konzeptionen, wie sie Aristoteles zum Beispiel verstanden hat.	Die Konzeption von Gerechtigkeit, über die Sie schon gestolpert sind, unterscheidet sich sehr stark von der Konzeption von Aristoteles zum Beispiel.	
TC 45	11:34	11:37	3 Sek.
46	Für Aristoteles, nur um ein Beispiel zu geben, ist Gerechtigkeit eine Tugend. Ja, eine bestimmte Art von Charaktereigenschaft.	Gerechtigkeit ist eine Tugend nach seinem Verständnis.	
TC 46	11:41	11:46	5 Sek.
47	Für Rawls hingegen ist Gerechtigkeit, ähm, eine bestimmte Konzeption von Fairness, die vor allen Dingen unsere Institutionen betrifft, ja.	Für Walter ist Gerechtigkeit eine bestimmte Konzeption, die unsere Institution betrifft.	
TC 47	11:51	11:58	7 Sek.
48	Also zwei sehr verschiedene Vorstellungen davon, was Gerechtigkeit ist.	Zwei verschiedene Verständnisse.	
TC 48	11:55	12:00	5 Sek.
49	Und, ähm, die Unterscheidung Konzept und Conception, oder Begriff und Konzeption fängt genau das ein.	Die Unterscheidung zwischen Begriff und Konzeption deckt genau das ein.	
TC 49	12:02	12:09	7 Sek.
50	Also Gerechtigkeit ist der Begriff, den wir verstehen wollen, und die verschiedenen Ideen davon, wie dieser Begriff aufzufassen ist, die nennt man eben Konzeption.	Gerechtigkeit ist der Begriff. Die verschiedenen Ideen dahinter sind Konzeption.	Unvollständiger Satz. ... sind die Konzeption
TC 50	12:14	12:16	2 Sek.
51	Und, äh, ähm, jetzt sehen Sie schon an der kurzen Darstellung des Unterschieds von der Auffassung von Gerechtigkeit, wie wir sie bei Aristoteles finden, im Gegensatz zu der, wie wir sie bei Rawls finden, dass die Konzeptionen durchaus weit voneinander entfernt liegen können, dass sie durchaus im Widerspruch zueinander stehen können, ähm, dass es dort, ähm, ja, äh, dass es dort, äh, auch je nachdem, wie man, für welche Konzeption man sich entscheidet, oder für welche Arg... Konzeption man die besten, ähm, Überzeugungen, Argumente findet, ähm, dann man auch sich für eine entscheidet und gegen eine andere argumentiert.	Sie sehen an der kurzen Darstellung des Unterschieds von der Auffassung von Gerechtigkeit von Aristoteles und Walter, dass die Konzeptionen weit voneinander entfernt liegen können. Sie können auch im Gegensatz zueinander liegen. Für welche Konzeption man sich entscheidet oder die besten Argumente findet, kann man sich für eine entscheiden oder gegen die andere argumentieren.	Satz-Logik fehlt durch Ad-hoc-Zusammenfassung. Notiz: AT fehlerhaft
TC 51	12:56	13:01	5 Sek.
52	Das heisst, wenn wir Begriffsanalyse machen, dann kommen wir nicht am Ende zu einer Definition, die für alle Zeiten gilt.	Bei der Begriffsanalyse kommen wir nicht zu einer Definition, die für alle Zeiten gilt.	
TC 52	13:05	13:11	6 Sek.
53	Also es ist nicht so, dass wir sagen: Okay, jetzt haben wir für immer verstanden, was Gerechtigkeit ist.	Wir haben nicht für immer verstanden, was Gerechtigkeit ist.	
TC 53	13:10	13:16	6 Sek.
54	Sondern dieser Prozess ist einer, in dem der Widerstreit, die Einwände, in dem Gegenargumente vorgebracht werden und	Der Widerstreit, Gegenargumente sind essenziell für das Verständnis der Begriffsanalyse.	

	so, das ist essenziell für diese, für dieses Verständnis von Begriffsanalyse, ja. Und, ähm, in meinen Seminaren sage ich das den Studierenden immer.		
TC 54	13:31	13:30	0 Sek.
55	Ahm, ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die die Studierenden dann selber machen, und vielleicht Sie früher oder später auch.	Diese Erfahrung machen die Studierenden dann selbst auch.	
TC 55	13:37	13:39	2 Sek.
56	Ahm, das kann durchaus sehr frustrierend sein, ja, wenn man eine Konzeption sehr überzeugend findet, ähm, und denkt: So müsste eigentlich Gerechtigkeit funktionieren. Und dann plötzlich, während man nachdenkt und, ähm, sich mit anderen, ähm, Autoren auseinandersetzt oder Autorinnen auseinandersetzt, feststellt, hier gibt es aber Einwände, die meine Konzeption von Gerechtigkeit wirklich im Mark treffen, sodass ich mir überlegen muss, ob diese Konzeption von Gerechtigkeit noch die richtige ist für mich.	Das kann sehr frustrierend sein. Wenn man eine Konzeption gut findet und denkt, so soll das funktionieren. Wenn man sich mit anderen Autoren oder Autorinnen auseinandersetzt, muss man sich dann überlegen, ob die eine Konzeption die richtige ist.	
TC 56	14:04	14:08	4 Sek.
57	Ahm, und das kann sehr frustrierend sein, ne. Aber es ist dennoch etwas, was diese Art von Nachdenken ausmacht.	Das kann frustrierend sein. Das macht diese Art von Nachdenken aus.	
TC 57	14:11	14:15	4 Sek.
58	Und, ähm, deswegen glaube ich, man braucht auch eine gewisse Art Frustrationstoleranz, wenn man politische Theorie betreiben will, ähm, und das ist, ähm, eine Sache, die nicht jeder mag, ja.	Man braucht eine gewisse Art von Frustrationstoleranz dafür. Das mag nicht jeder.	
TC 58	14:25	14:27	2 Sek.
59	Empirisches Arbeiten zum Beispiel hat diese Idee von Frustration nicht eingeschrieben, weil man da eben etwas hat, worauf man sich verlassen kann, und das sind die Daten.	Empirisches Arbeiten hat diese Idee von Frustration nicht eingeschrieben, denn da hat man etwas, worauf man sich verlassen kann: die Daten.	
TC 59	14:35	14:41	6 Sek.
60	Und hier haben wir auch etwas, worauf wir uns verlassen können, aber es sind eben keine Daten, sondern Argumente,	Hier haben wir Argumente.	
TC 60	14:40	14:44	4 Sek.
61	und Argumente können eben, äh, dazu führen, oder sollten im besten Fall auch dazu führen, wenn sie überzeugend sind, dass man sich – dass man seine Meinung und seine Position ändert.	Die können dazu führen, dass man seine Meinung und Position ändert.	
TC 61	14:50	14:53	3 Sek.
62	Ahm, nun gibt es einige Konzepte, bei denen das so ist, dass der – die Auseinandersetzung mit ihnen im Wesentlichen darin besteht, dass man Argumente für und gegen bestimmte Positionen vorbringt, dass man sich darüber streitet, was die richtige Idee ist und so weiter.	Bei einigen Konzepten besteht die Auseinandersetzung darin, Argumente für und gegen gewisse Positionen gegenüberstellt .	Syntaxfehler: gegenüberzustellen
TC 62	15:07	15:13	6 Sek.
63	Und diese Konzepte nennt man, ähm, Essentially Contested Concepts, also wesentlich herausgeforderte Begriffe, möchte ich mal sagen, ja.	Essentially Contested Concepts nennt man das.	
TC 63	15:17	15:19	2 Sek.
64	Ahm, das ist, ähm, das ist ein Vorschlag, den Gallie gemacht hat, und, äh, äh, wie Sie sehen ...	Diesen Vorschlag hat Gallie gemacht.	
TC 64	15:24	15:28	4 Sek.
65	Ah, nee, der Zeitraum stimmt gar nicht, ich glaube in den 60er-Jahren, wenn nicht sogar schon in den 50er-Jahren, und plötzlich hat man festgestellt, dass sehr viele Begriffe in der politischen Theorie tatsächlich Essentially Contested Concepts sind, ja.	Ich glaube in den sechziger Jahren oder sogar in den fünfziger Jahren. Viele Begriffe sind Essentially Contested Concepts.	Grammatikfehler (Interpunktion): Kommafehler.
TC 65	15:36	15:40	4 Sek.

66	Ahm, das heisst, ähm, das Nachdenken über diese Begriffe... über diese Begriffe besteht eben nicht darin, dass man eine Liste von Kriterien angibt und sagt: Das verstehen wir jetzt eben unter Demokratie.	Das Nachdenken über diese Begriffe besteht nicht nur darin, eine Liste von Kriterien anzugeben, um zu sagen, was man unter Demokratie versteht.	
TC 66	15:49	16:58	9 Sek.
67	Sondern das Nachdenken besteht darüber, dass man argumentiert, was man selbst für die relevante – für das relevante Kriterium von Demokratie hält. Also das ist der erste Bereich, ähm, in dem der wesentlich die, äh, politische Theorie beschreibt und der mit dieser Idee des, des, der Essentially Contested Concepts und mit dieser Idee, dass wir uns hier immer im Widerstreit befinden, ähm, sich die politische Theorie als Unterbereich oder als Teilbereich der Polit... äh, Politikwissenschaft in gewisser Weise abgrenzt.	Dieser erste Bereich beschreibt die Idee. Wir befinden uns immer im Widerstreit. Die politische Theorie ist ein Unterbereich der Politikwissenschaft.	
TC 67	16:23	16:25	2 Sek.
68	Es gibt aber noch einen weiteren Bereich, und der ist, äh, und das ist der Bereich, der hier überschrieben ist mit normative Fragen.	Es gibt aber noch einen weiteren Bereich: Normative Fragen.	
TC 68	16:33	18:38	5 Sek.
69	Und meiner Erfahrung nach ist das auch der Bereich, der für viele von Ihnen am schwierigsten zu verstehen ist.	Das ist der Bereich, der für die meisten am schwierigsten zu verstehen ist.	
TC 69	16:39	16:47	8 Sek.
70	Also was genau passiert eigentlich beim normativen Fragen?	Was passiert bei den normativen Fragen?	
TC 70	16:42	16:51	9 Sek.
71	Und um, äh, ein bisschen besser zu beschreiben, was normative Fragen heisst, macht man das am besten, indem man einen Unterschied macht zwischen einem, einer deskriptiven, äh, einer deskriptiven Fragestellung und einer normativen Fragestellung.	Um zu verstehen, was normative Fragen sind, macht man am besten einen Unterschied zwischen einer deskriptiven Fragestellung und einer normativen Fragestellung.	
TC 71	16:59	17:06	7 Sek.
72	Was ist der Unterschied zwischen deskriptiv und normativ?	Was ist der Unterschied zwischen normativ und deskriptiv?	
TC 72	17:02	17:11	9 Sek.
73	Also deskriptiv heisst, wir beschreiben die Dinge, wie sie sind. Natürlich muss die Philosophin in mir sagen, ach, wie die Dinge wirklich sind, ob wir das wirklich wissen können oder nicht, ist auch eine Frage der Debatte. Aber die Idee ist, wir haben auf alle Fälle Fakten und Daten und wir können einfach sagen, wie die Dinge sind.	Deskriptiv heisst, unbeschwerte Dinge, wie sie sind. Die Idee ist, man hat Fakten und Daten, man kann sagen, wie die Dinge sind.	
TC 73	17:22	17:27	5 Sek.
74	Also wir können beschreiben zum Beispiel, wie die Querdenker-Demonstrationen, äh, strukturiert waren über Corona, indem wir bestimmte, ähm, Daten erheben und die analysieren und interpretieren, ja. Dann beschreiben wir eben die Situation, wie sie ist.	Wir können beschreiben, wie die Demonstration während Corona organisiert war. Wir schauen die Daten an und schauen uns an, wie es war.	
TC 74	17:37	17:45	8 Sek.
75	Ahm, normativ beschreibt nicht etwas, wie es ist, sondern fragt danach, wie es sein sollte, ja. Und das ist eine ganz andere Art der Fragestellung.	Normativ schaut nicht, wie etwas ist, sondern wie es sein sollte. Es ist eine andere Art der Fragestellung.	
TC 75	17:48	17:59	11 Sek.
76	Und zwar ist es deswegen eine andere Art der Fragestellung, weil wir um diese Frage, wie etwas sein sollte, nicht einfach in die Welt gucken können und dann eben feststellen, wie es ist, ja, indem wir Daten erheben, sondern wir müssen dafür argumentieren.	Man kann nicht einfach schauen, wie es sein sollte, indem man Daten erhebt. Man muss argumentieren dafür.	
TC 76	18:05	18:12	7 Sek.
77	Wir müssen bestimmte Argumente dafür vorbringen, ähm, und wir müssen diese	Man muss diese Daten überzeugend gestalten, damit Menschen,	

	Argumente so überzeugend machen, dass andere, die sie hören und bewerten, tatsächlich, ähm, davon überzeugt sind, ja.	die es sehen und hören, auch überzeugt sind.	
TC 77	18:19	18:27	8 Sek.
78	Und, ähm, das Beispiel, das sich Frau Bardon hier ausgedacht hat, ist die Frage: Should we ban hate speech? Ja.	Die Frage, die sich Bardon stellt, ist, wie man mit Hassrede umgehen soll.	
TC 78	18:25	18:40	15 Sek.
79	Ahm, also die Frage: Wie sollen wir mit Hassrede umgehen? Ist das etwas von dem wir, ähm, von dem wir glauben, dass es so problematisch ist, dass wir in gewisser Weise es limitieren müssen? Also denken Sie an, ähm, alle Trolle im Internet und so weiter.	Ist das etwas, das man als problematischen findet, das man dann sollte.	Syntaxfehler: ... das man problematisch findet. Orthografie: dass
TC 79	18:44	18:50	6 Sek.
80	Insbesondere in diesen Zeiten, ähm, in denen wir mitten in einem Krieg leben, ja, ist natürlich die Frage: Wie gehen wir mit dieser Art von Rede um? Ähm, eine wirklich relevante Frage.	Wir leben mitten in einem Krieg, es ist die Frage, wie wir mit dieser Art von Rede umgehen.	
TC 80	18:54	18:58	4 Sek.
81	Und da kann man jetzt, ähm, kann man jetzt, ähm, äh, hat man jetzt verschiedene Argumente, die vorliegen.	100 verschiedene Argumente.	
TC 81	19:00	19:08	8 Sek.
82	Ein Argument könnte sein, dass man sagt: Gut, wenn wir anfangen, eine bestimmte Art der – eine bestimmte Art des Sprechens zu limitieren, ja, dann scheint es irgendwie so zu sein, als würden wir einen wesentlichen Wert, der unsere Demokratie kennzeichnet, nämlich den der freien Meinungsäußerung, ähm, einschränken, und zwar in, äh, nicht unbedeutender Weise einschränken, ja.	Eines könnte sein, wenn man beginnt, eine bestimmte Art des Sprechens zu limitieren, dann ist ein wesentlicher Wert unserer Demokratie, der der freien Meinungsäußerung, der wird eingeschränkt.	Logikfehler durch Ad-hoc-Zusammenfassung: .. dann ist ein wesentlicher Wert unserer Demokratie, der der freien Meinungsäußerung, eingeschränkt.
TC 82	19:24	19:27	5 Sek.
83	Sollten wir das nicht aushalten können, dass einige, ähm, dass einige, dass einige Leute eben auf eine bestimmte Art und Weise reden?	Sollten wir das nicht aushalten können, dass einige Menschen auf eine bestimmte Art und Weise reden?	
TC 83	19:32	19:37	5 Sek.
84	Und hier sehen wir wieder, welche Rolle Conceptual Questions haben können.	So sieht man auch, wie diese konzeptuellen Fragen funktionieren.	
TC 84	19:36	19:54	18 Sek.
85	Man kann nämlich zunächst damit anfangen zu fragen: Ja, was heisst das eigentlich, Hassrede? Was genau ist dann damit gemeint? Und dann kann man, ähm, sich anschauen, welches sind die Kriterien, die dafür vorgebracht sind und so weiter.	Was ist mit Hassrede gemeint? Was sind die Kriterien, die dafür vorgebracht sind?	
TC 85	19:49	19:54	5 Sek.
86	Und dann kann man sich anschauen: Wie gefährdet denn Hassrede tatsächlich? Also was ist problematisch an Hassrede? Ja? Hat es Konsequenzen für unsere demokratischen Strukturen? Hat es Konsequenzen für den Einzelnen? Hat es Konsequenzen für uns als Gemeinschaft, die wir, ähm, ja solidarisch zusammenleben wollen?	Dann kann man sich anschauen, was problematische Hassrede ist. Was Konsequenzen für die demographische Struktur, für den Einzelnen, für die Gemeinschaft?	
TC 86	20:07	20:11	4 Sek.
87	Ähm, und das sind Fragen, die kann man eben nicht dadurch beantworten, dass man eben sich anschaut, wie Hassrede zum Beispiel im Internet funktioniert, sondern braucht man eine andere Art von Argumenten dafür. Und diese Argumente sind eben normative Argumente.	Man kann sich dafür nicht anschauen, wie Hassrede im Internet funktioniert. Man braucht dafür normative Argumente.	
TC 87	20:23	20:29	6 Sek.
88	Und, äh, was die politische Theorie macht, ist, sie argumentiert in dieser Weise normativ.	Sie argumentiert in dieser Weise normativ.	
TC 88	20:29	20:34	5 Sek.
89	Und die Unterscheidung zwischen deskriptiv und normativ ist eine, die Ihnen	Die Unterscheidung zwischen normativ und deskriptiv kommt Ihnen	

	jetzt vielleicht sehr abstrakt vorkommen wird, die sich aber während Ihres Studiums füllen wird. Ähm, also, äh, die, eine, anders gesagt eine Unterscheidung, die während Ihres Studiums immer mehr an Bedeutung gewinnt.	vielleicht abstrakt vor, sie wird sich aber während Ihres Studiums füllen.	
TC 89	20:47	20:44	0 Sek.
90	Und ich weiss, dass, ähm, die einen oder anderen hier sich klar für die deskriptive Seite entscheiden werden, weil die normative auch mit einer gewissen Art der Unsicherheit verbunden ist, ja.	Die einen werden sich klar für die deskriptive Seite entscheiden. Die normative Seite ist mit einer Art von Unsicherheit verbunden.	
TC 90	20:58	21:04	6 Sek.
91	Also ich habe schon von der Frustrationstoleranz gesprochen, aber die Unsicherheit bei normativen Konzepten ist eben genau so eine, wie wir sie auch schon bei der Begriffsanalyse kennengelernt haben.		
TC 91	21:09	-	N/A
92	Nämlich, dass wenn man ein Argument macht, dass es dann nicht so ist, dass dieses Argument dann für alle Zeiten gilt,	Wenn man ein Argument macht, dann zählt dieses Argument nicht für alle Zeiten.	
TC 92	21:15	21:20	5 Sek.
93	sondern dann kommt der Nächste und sagt:	Dann kommt der nächste mit einem Einwand.	
TC 93	21:17	21:23	0 Sek.
94	Hier ist mein Einwand, und deswegen kann das mit der Hassrede nicht so funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast.	Der sagt, es kann mit der Hassrede so funktionieren, wie man sich das vorgestellt hat.	
TC 94	21:23	21:30	7 Sek.
95	Genau. Deswegen, ähm, hat eben die Aurélia Bardon in ihrer Konzeption hier ein Gleichheitszeichen gesetzt und hat gesagt: Was der pol... äh, die politische, der politische, äh, äh, die politische Theoretikerin macht, ist, sie präsentiert und, ähm, äh, entwickelt Argumente. Und das sind eben Argumente in dieser normativen Weise.	Deswegen hat Bardon gesagt, dass sie Argumente in einer normativen Weise entwickelt.	
TC 95	21:47	21:54	7 Sek.
96	Das Zitat, das dann da drunter steht von, ähm, Isaiah Berlin: «Political Theory is a branch of moral philosophy that starts from the discovery or application on moral notions in the sphere of political relations.»	(liest englisch vor, Folie 6) "Political theory is a branch of moral philosophy that starts from the discovery, or application, or moral notions in the sphere of political relations."	
TC 96	22:01	22:06	5 Sek.
97	Bringt einfach nochmal zum Ausdruck, dass man eben tatsächlich in dieser politischen Theorie, also wir könnten jetzt moral durch normativ ersetzen und dann wird, äh, es vielleicht ein bisschen deutlicher, äh, der Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass diese – dass diese Art des Argumentierens eben sehr nah dran ist an der, äh, an der philosophischen Art und Weise des Nachdenkens.	Es bringt zum Ausdruck, dass in der politischen Theorie - man könnte "moral" ersetzen - der Zusammenhang wird klar. Die Art des Argumentierens ist sehr nahe an der philosophischen Art und Weise des Nachdenkens dran.	
TC 97	22:26	22:34	8 Sek.
98	Eine Frage, die sich dann stellt, und das ist eine Frage, die, ähm, die mir auch aus den, aus den Seminaren sehr, sehr bekannt ist, ist die ...	Eine Frage, die sich stellt, ist -	
TC 98	22:34	22:37	3 Sek.
99	Naja, wenn wir Argumente vorbringen, ja, wenn wir also sagen, wie etwas sein sollte, wenn wir sagen: Meine Konzeption von Demokratie ist das. Und dann dafür argumentieren. Ist das dann nicht nur subjektiv?	wie etwas sein sollte, und wenn man dafür argumentiert, ist das dann nicht nur subjektiv?	
TC 99	22:46	22:55	9 Sek.
100	Ist das denn nicht nur etwas, wo ich bloss meine Meinung sage? Ja? Ist das überhaupt Wissenschaft? Ja? Wenn wir, äh, Daten sammeln, ja, dann, dann fühlt sich das für uns an, wie eine richtige, echte	Sage ich nicht nur meine Meinung, ist das überhaupt wissenschaftlich? Wie wissenschaftlich ist das, ist das nicht eines dieser Laberächer , wo	Tippfehler Laberächer (trotzdem lesbar)

	Wissenschaft. Ahm, aber wenn wir politische Theorie betreiben, indem wir Argumente austauschen, wie wissenschaftlich ist es? Ist das nicht eins von diesen Labor-Fächern? Ja? Wird da nicht einfach nur dumm dahergeredet, ja, jeder, was er denkt? Ja? Und das ist nicht der Fall.	man einfach nur so vor sich hin redet?	
TC 100	23:13	23:21	8 Sek.
101	Und das ist ganz wichtig, dass das nicht der Fall ist, weil die Argumente, die man austauscht, sind nicht Argumente, die einfach nur eine Meinung darlegen, sondern es sind Argumente, die immer gerichtet sind auf das, was ich, ähm, gerne die Wahrheit nennen möchte, ja.	Die Argumente, die man austauscht, sind die Argumente, die nicht nur eine Meinung darlegen, sondern die sind darauf gerichtet, was man als Wahrheit sehen möchte.	Syntaxfehler ... sind Fehler, die
TC 101	23:28	23:39	11 Sek.
102	Also man versucht, eine Konzeption von Demokratie zu entwickeln, die tatsächlich die phil... die politischen Phänomene unserer Zeit gut beschreibt. Und mit gut beschreiben meine ich jetzt so was wie richtig beschreibt, ja.	Wenn versucht, eine Konzeption der Demokratie zu machen. Die die Phänomene gut beschreibt, richtig beschreibt.	
TC 102	23:42	23:45	3 Sek.
103	Es gibt eine, äh, eine Diskussion darüber, ob man von normativen, äh, ähm, von normativen, äh, Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind oder nicht.	Es gibt eine Diskussion darüber, ob man von normativen Argumenten überhaupt sagen kann, dass sie auf die Wahrheit ausgerichtet sind -	
TC 103	23:53	24:04	11 Sek.
104	Ich denke, sie sind es auf jeden Fall. Und zwar deswegen, weil auch normative Argumente immer Gründe vorbringen müssen, ja. Also wenn man argumentiert, warum man eben die Konzeption von Rawls, Gerechtigkeit als Fairness für die Richtige hält, dann muss man das machen, indem man Gründe vorbringt.	sie müssen Mitgründe bringen. (...)	
TC 104	24:10	24:22	12 Sek.
105	Und die Gründe können sehr, sehr komplex sein, (räuspert sich) aber es sind Gründe, die immer auch der Kritik ausgesetzt sind, ja.	Diese Gründe sind immer Kritik ausgesetzt.	
TC 105	24:18	24:27	9 Sek.
106	Und nur dadurch, dass jemand anderes kommt und sagt: Aber hier, äh, bin ich noch nicht ganz überzeugt, erklär dich mal ein bisschen mehr. Oder hier habe ich einen Einwand, der deinen Grund, den du vorbringst, irgendwie, ähm, äh, nicht validiert.	Man kann Einwände bringen, Gegenfragen stellen.	
TC 106	24:31	24:32	1 Sek.
107	Ahm, nur dadurch, dass man in diesen, in diesen Bereich des Austauschs von Gründen geht, geht, werden dann die Argumente in gewisser Weise, äh, auf die Wahrheit ausgerichtet.	Das ist in gewisser Weise auf die Wahrheit ausgerichtet, indem man Gegenfragen stellt.	
TC 107	24:44	24:50	6 Sek.
108	Das ist, und das muss ich wirklich sagen, eine ganz andere Methode als eben beim empirischen Arbeiten. Und, äh, äh, äh ... Aber es hat dennoch, ähm, genau den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit, ja.	Es ist eine andere Methode aus den empirischen Methoden, dennoch hat das den gleichen Anspruch an Wissenschaftlichkeit.	
TC 108	25:00	25:06	6 Sek.
109	Ahm, das, äh, was ich gerade gesagt habe, steht hier unter but: Ähm, arguments are not opinions, there is a methodology. Ähm, and there are particular skills and normative arguments that you can good or bad at.	Hier unter but (siehe auch Folie 6): Arguments are not... (liest vor).	
TC 109	25:16	25:21	5 Sek.
110	Was Sie lernen sollen in der politischen Theorie, was wir versuchen, Ihnen hier beizubringen, ist aber nicht nur, dass Sie bestimmte normative Argumente kennenlernen, sondern auch, dass Sie diese Fähigkeit zu argumentieren entwickeln.	Sie sollten das in der politischen Theorie lernen. Sie sollte nicht nur bestimmte Abgemahnte können, sie sollte noch leben, argumentieren zu können.	Numerusfehler Sie sollten (wohl Erkennungsfehler) Inhaltsfehler:

			Abgemahnte > Argumente Leben > lernen
TC 110	25:30	25:41	11 Sek.
111	Ahm, und das ist deswegen wichtig, weil auch die Fakten, die Sie, wenn Sie empirisch oder vorrangig empirisch arbeiten, ja nicht blosser Fakten sind, sondern Fakten im Rahmen einer Theorie.	Es sind nicht blosser Fakten bei der empirischen Methode, sondern Fakten in dieser Theorie.	
TC 111	25:42	25:55	13 Sek.
112	Das heisst, auch dort müssen Sie natürlich die Fähigkeit des guten Argumentierens (räuspert sich) des guten Argumentierens anwenden können.	Sie müssen gut argumentieren können.	
TC 112	25:50	25:55	5 Sek.
113	Und insofern ist die politische Theorie dann doch nicht irgendwie ganz am – ganz verschieden von der, von, von anderen, äh, Bereichen der Politikwissenschaft, sondern ist so, ist, äh in gewisser Weise notwendig dafür, dass Sie dann auch empirische Forschung betreiben können.	Die politische Theorie ist nicht ganz verschieden von anderen Bereichen der Politikwissenschaft. Es ist in gewisser Weise notwendig dafür, dass man empirische Forschung betreiben kann.	Falscher Verweis: Sie ist in ... (die politische Theorie)
TC 113	26:07	26:12	5 Sek.
114	Und das ist hier der zweite Punkt unter but: Facts are not irrelevant.	Das ist der zweite Punkt.	
TC 114	26:12	26:16	4 Sek.
115	Ahm, das heisst nämlich zum einen, dass wir dadurch, dass Sie, ähm, argumentieren lernen, dass Sie diese Skills des, äh, Gebens von Gründen einüben können.	D. h. zum einen, dass man argumentieren lernt, man lernt , Gründe einzuordnen.	Logikfehler durch Ad-hoc-Zusammenfassung: Dadurch, dass man argumentieren lernt, lernt man ...
TC 115	26:23	26:35	12 Sek.
116	Ahm, dadurch werden Sie nicht nur bessere Theoretiker, sondern, ähm, Sie haben auch die Möglichkeit, mit Ihren Fakten anders umzugehen, ja.	Sie werden dadurch nicht nur bessere Theoretiker, Sie können auch mit Ihren Fakten anders umgehen.	
TC 116	26:32	26:37	5 Sek.
117	Und andererseits ist es natürlich so, dass wenn wir verstehen wollen, ein – was zum Beispiel Populismus ist, dass wir das natürlich nicht machen können, ohne uns anzuschauen, welche Form von Populisten gibt es denn, ja.	Wenn Sie erklären können, was Populismus ist, können Sie das nicht machen, ohne sich anzuschauen, welche Form von Populisten es gibt.	
TC 117	26:45	26:53	8 Sek.
118	Also wer ist denn sozusagen, ähm ... Schauen wir in die Welt und schauen uns an, welche, von welchen, ähm (räuspert sich) ja Ländern, ähm, Personen und so weiter als populistisch organisiert oder, äh, von Populisten gesprochen wird.	Wir schauen uns an, in welchen Personen und Ländern von Populisten gesprochen wird.	Logikfehler durch Ad-hoc-Zusammenfassung: ... bei welchen Personen und Ländern von Populismus ...
TC 118	27:01	27:07	6 Sek.
119	Auch da ist sozusagen, ist das normative Argument natürlich auf Fakten angewiesen.	Das normative Argument ist auf Fakten angewiesen.	
TC 119	27:06	27:11	5 Sek.
120	Ahm (räuspert sich), insofern ist, ähm, das normative Argumentieren und die normativen Fragen, die in der politischen Theo... äh, Theorie gestellt werden, zwar methodologisch etwas anders als das, was in der empirischen Politikwissenschaft stattfindet, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger und, äh, notwendiger Bestandteil dessen, was Sie an Fähigkeiten brauchen, um gute Politikwissenschaftlerinnen zu werden.	Das normative Argument, die normativen Fragen in der politischen Theorie, sind zwar methodologisch etwas anders als in der empirischen Politikwissenschaft, aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Bestandteil dessen, was Sie brauchen, um guter Politikwissenschaftler zu werden.	
TC 120	27:31	27:38	7 Sek.
121	Okay. Jetzt gibt es noch einen Slide hier, den äh, den ähm, die, die ... Also eine Folie, von der, ähm, Aurélie Bardon dachte, dass es, äh, eine wichtige ist, und, ähm,	Noch eine Folie dazu. Auch Bardon hat gedacht, dass das eine wichtige ist.	

	deswegen will ich sie auch nennen. (Räuspert sich.)		
TC 121	27:53	27:58	5 Sek.
122	Nämlich, ähm, heisst das nicht, dass wenn wir hier so den Unterschied machen zwischen dem empirischen Fragen und dem normativen Fragen, ähm, was bedeutet es dann für unsere Ideen und Konzeption von Theorie? Ja?	Wenn wir den Unterschied machen zwischen empirischen und normativen Fragen, was bedeutet das für unsere Idee und Konzeption von Theorie?	
TC 122	28:09	28:15	6 Sek.
123	Also sind nicht empirische Theorien doch irgendwie ganz andere Arten von Theorien als die, die wir haben, wenn wir zum Beispiel, äh, in die Philosophie schauen, ja?	Das sind verschiedene Arten von Theorien, die wir haben, also werden wir in die Philosophie schauen.	
TC 123	28:19	28:28	9 Sek.
124	Ahm, zum einen deshalb, weil, wie ich schon gesagt habe, ähm, diese Theorien, zum Beispiel die Theorie darüber, was eine gute Demokratie ausmacht, ja, eben immer hinterfragt werden müssen.	Zum Beispiel die Theorie, was eine gute Demokratie ausmacht. Das muss hinterfragt werden.	
TC 124	28:30	28:39	9 Sek.
125	Und sie müssen das, damit, ähm, äh, damit das über... das, das Teil des Spiels des Nehmens und Gebens von Gründen, das ist die, die Art und Weise, wie man argumentiert.	Es ist ein Teil des Spiels, des Nehmen und Geben von Gründen.	Fallfehler Nehmens und Gebens
TC 125	28:39	28:42	3 Sek.
126	Das ist die Methodologie, auf die man sich dort festlegt. Ähm, und das ist doch irgendwie ziemlich verschieden von dem, was man macht, wenn man eben, ähm (räuspert sich) empirische Daten testet.	Die Methodologie, auf die man sich festlegt, das ist verschieden, von dem was man macht, wenn man empirische Daten testet.	Bezugsfehler ... die ist verschieden, (oder weglassen)
TC 126	28:50	28:54	4 Sek.
127	Und, äh, ähm, Aurélie Bardon macht diesen Unterschied eben an dem Theoriebegriff fest.	Bardon macht das am Theoriebegriff fest.	
TC 127	28:58	29:03	5 Sek.
128	Sie sagt: Ja, es gibt da in gewisser Weise einen Unterschied, wir haben schon gesehen, es gibt diese verschiedenen Methodologien.	Es gibt Unterschiede. Es gibt verschiedene Methodologien,	
TC 128	29:04	29:10	6 Sek.
129	Und, ähm, wir haben natürlich, wenn wir, ähm, wenn wir wissenschaftliche Daten testen, ganz andere Verfahren, ganz andere Testverfahren, Verfahren der Falsifikation, die wir nicht haben, wenn wir uns zum Beispiel über Theorien der Gerechtigkeit unterhalten, ja.	wenn wir wissenschaftliche Daten testen, andere Verfahren der Falsifikation. Das haben wir zum Beispiel nicht, wenn wir über Gerechtigkeit,	
TC 129	29:23	29:37	14 Sek.
130	Wir haben ... Es reicht, wenn wir uns fragen, was ist eine gerechte Institution?, ist es eben nicht das richtige Vorgehen, loszugehen und sich anzuschauen, welche Institutionen gibt es, und dann zu gucken, ob die gerecht sind oder nicht.	gerechte Institutionen reden.	
TC 130	29:36	29:52	16 Sek.
131	Sondern man muss eben vorher eine Theorie der Gerechtigkeit entwickeln und kann erst dann sich anschauen, ob die Institution gemäss dieser Theorie von Gerechtigkeit, ähm, gerecht ist.	Man muss im Vorhinein die Theorie von Gerechtigkeit aufstellen, um sich anzuschauen, ob eine Institution gerecht ist oder nicht.	
TC 131	29:46	29:56	10 Sek.
132	Das heisst, wir haben ja auch unterschiedliche Level der Abstraktheit, ja, also diese philosophische Idee von Theorie ist in gewisser Weise, ähm, oder kann Ihnen mitunter als viel abstrakter vorkommen als das, was auf der, äh, auf der empirischen Ebene passiert, ja.	Das ganze Philosophische kann Ihnen abstrakter vorkommen als das Empirische.	
TC 132	30:03	30:11	8 Sek.
133	Ahm, und auch das, denke ich, ist eine Sache, die man aushalten muss, ja.	Es ist etwas, das man aushalten muss.	
TC 133	30:07	30:19	12 Sek.

134	Also es ist halt so: Wir müssen über bestimmte Konzeptionen in abstrakter Weise nachdenken. Ähm, und das tun wir halt hier in der politischen Theorie.	Man muss über verschiedene Institutionen nachdenken. Das machen wir in der politischen Theorie	Inhaltsfehler Institutionen > Konzeptionen
TC 134	30:17	30:23	6 Sek.
135	Ähm, und, ähm, wenn man sich aber hineinbegibt in das, in das Spiel des Nehmen und Gebens von Gründen, ja, dann kann man, und ich bin mir sicher, die eine oder der andere unter Ihnen wird diese Erfahrung machen, auch die Schönheit daran entdecken und den Spass, den es machen kann, wenn man sich mit, äh, Argumenten, ähm, mit Argumenten bewaffnen kann und sich in die Diskussion mit gut geführten Argumenten gehen kann.	Wenn man sich in das Spiel von Nehmen und Geben von Gründen hinein gibt, kann das Spass machen, wenn man sich in die Diskussion mit gut gefüllten Argumenten gibt.	Inhaltsfehler Gefüllten > geführten
TC 135	30:43	30:47	4 Sek.
136	So, also wir sind quasi mit dem ersten Block durch, nämlich die Frage: Was ist, ähm, politische Theorie?	Wir sind mit dem ersten Block durch. Die Frage, was politische Theorie ist.	
TC 136	30:53	30:58	5 Sek.
137	Der zweite Block ist ein bisschen kürzer,	Der zweite Block ist etwas kürzer.	
TC 137	30:55	31:03	8 Sek.
138	und danach machen wir kurz eine Pause, ähm, in der Sie sich nochmal überlegen können, welche Fragen Sie haben.	Danach machen wir eine kurze Pause. Sie können sich überlegen, welche Fragen Sie haben.	
TC 138	31:03	31:07	4 Sek.
139	Ähm, der nächste Punkt, ähm, Overview of the Lectures, ähm, der beginnt mit einem, einem, äh, ja mit einem Slide, auf dem, ähm, auf dem einige Personen abgebildet sind.	Dann der nächste Punkt, es beginnt mit einer Folie, auf der mehrere Personen abgebildet sind.	Bezugsfehler ... er beginnt mit ...
TC 139	31:19	31:30	11 Sek.
140	Und wie man, ähm, sehen kann, sind die Personen auch benannt.	Die Personen sind auch benannt.	
TC 140	31:23	31:30	7 Sek.
141	Ich würde Sie gerne mal fragen: Kommt Ihnen an diesen Personen irgendetwas ... Oder wie würden Sie diese Personen beschreiben?	Kommt Ihnen etwas - wie würden Sie die Personen beschreiben?	
TC 141	31:30	31:36	6 Sek.
142	Ja? Männlich und weiss. Alle auch verstorben, ganz genau. (Lacht.)	Männlich und weiss. Alle verstorben.	
TC 142	31:37	31:52	15 Sek.
143	Ähm, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was sagt das aus über, äh, die politische Theorie? Warum ist dieses, warum ist diese Folie überhaupt da?		
TC 143	31:48	-	N/A
144	Ähm, der Punkt ist, dass, ähm, diese Konzeption der Einführungsvorlesung in die politische Theorie auch eine neue ist. Also Aurélia Bardon hat die neu konzipiert,	Diese Konzeption der Einführungsvorlesung in die politische Theorie ist neu. Bardon hat die neu konzipiert.	
TC 144	31:59	32:06	7 Sek.
145	und, ähm, sie unterscheidet sich sehr von der vorher... vorge..., äh, vorhergehenden Vorlesung, die tatsächlich eine Vorlesung war, ähm, die mehr ideengeschichtlich ausgerichtet ist.	Die vordere war mehr ideengeschichtlich.	Idiomatik: Vordere > vorhergehende, vorherige
TC 145	23:11	23:23	14 Sek.
146	So, was heisst ideengeschichtlich?		
TC 146	23:13		N/A
147	Ja, ich habe schon von den Begriffen und Konzeptionen gesprochen, vom Unterschied zwischen Begriff und Konzeption. Und wenn wir jetzt anstelle von Konzeption vielleicht Idee setzen würden, dann haben wir eine Vorstellung davon.	Wenn wir anstelle von Konzeption Idee setzen würden, können wir sagen:	
TC 147	32:25	32:34	9 Sek.
148	Man sagt nämlich: Okay, über Demokratie hat schon Aristoteles nachgedacht.	Aristoteles hat bereits über Demokratie nachgedacht.	
TC 148	32:30	23:38	8 Sek.
149	Ähm, mag jemand raten, wer Aristoteles ist? Ach, ist gut, ist gut durchgezeichnet. Braucht man gar nicht. Also, Aristoteles hier, Platon da.	Aristoteles hier, Platon da.	
TC 149	32:41	32:47	6 Sek.

150	Ja, Platon erkennt man immer an der Nase, aber die ist an dieser Stelle nicht besonders gut. Ne, ist Aristo... ist Sokrates, Sokrates, den man an der Nase erkennt. Ich rede gerade Quatsch. Ähm, gut, Marx erkennen Sie alle, das ist klar.	Platon erkennt man an der Nase. Nein, Sokrates erkennt man an der Nase. Ich erzähle Quatsch. Marx erkennen Sie alle.	
TC 150	32:54	33:01	7 Sek.
151	Ähm, okay, also, was heisst Ideengeschichte?	Was ist Ideengeschichte?	
TC 151	32:58	33:05	7 Sek.
152	Man ... Wir haben schon, wir haben schon, äh, schon Aristoteles und Platon haben darüber nachgedacht, Platon natürlich mit dem Buch «Der Staat», was es heisst, dass Menschen zusammenleben, wie Macht organisiert ist, welche Bedingungen dafür gegeben sein müssen, dass jemand ein Herrscher sein kann. Ähm, was es heisst, beherrscht zu sein, welche Bedingungen auf Seiten der Beherrschenden vorliegen müssen und so weiter und so fort.	Platon hat darüber nachgedacht mit dem Buch Der Staat. Wie leben Menschen zusammen, wie ist der Staat organisiert, wie kann jemand ein Herrscher sein?	
TC 152	33:24	33:24	0 Sek.
153	Und ideengeschichtliche Konzeption, oder ideengeschichtliches, ein ideengeschichtliches Herangehen an, ähm, die, äh, politische Theorie, nimmt halt das auf und sagt:	Ideengeschichtliche Konzeption, ein derartiges Herangehen an die politische Theorie nimmt das auf.	
TC 153	33:36	33:39	3 Sek.
154	Wir gehen einmal chronologisch durch, und dann sehen wir ja auch, wie sich das entwickelt hat, nämlich die Konzeption von Platon bis hin zu der Konzeption von, ähm, von Marx, was es heisst, was zum Beispiel Staatstheorie betrifft.	Man geht chronologisch durch. Die Konzeption von Platon bis hin zur Konzeption von Marx, was Staatstheorie betrifft.	
TC 154	33:51	33:56	5 Sek.
155	Ähm, wir sehen die Unterschiede und wir sehen natürlich auch diese Art der Argumentation, die dann vorgebracht wurden, und wie der eine – und in diesem Fall, ähm, brauche ich nicht zu gendern – auf den anderen reagierte.	Wir sehen die Unterschiede. Wie der eine auf den anderen reagierte. Hier brauche ich nicht zu gendern.	
TC 155	34:04	34:15	11 Sek.
156	Aber Sie haben natürlich schon festgestellt, dass das in, dass das in gewisser Weise problematisch ist, weil wir sehen eben nur einen Ausschnitt aus den, aus den, von den Menschen, die über diese Fragen, die uns alle betreffen, nachdenken können.	Wir sehen nur einen Ausschnitt, das ist problematisch.	
TC 156	34:18	34:24	6 Sek.
157	Wir sehen, es sind hauptsächlich Männer, es sind hauptsächlich, ähm, es sind hauptsächlich weisse Männer, und es sind, ähm, eben auch tote Männer. Also Männer, die nicht mehr leben und über unsere aktuelle Demokratie insofern nicht aus eigener Anschauung was zu sagen haben.	Es sind hauptsächlich Männer. Weisse Männer. Tote Männer, die nicht mehr leben.	
TC 157	34:36	34:36	0 Sek.
158	Jetzt könnte man natürlich argumentieren: Ja, ich habe davon gesprochen, dass das normative Argumentieren eine gewisse Abstraktheit hat.	Normatives Argumentieren hat eine Abstraktheit.	
TC 158	34:44	34:51	7 Sek.
159	Warum sollten die Argumente, die Aristoteles und Platon vorgebracht haben, diese ihre Überzeugungskraft denn verlieren, nur weil sie, ähm, weil sie über 2'000 Jahre alt sind?	Warum sollten die Argumente von Aristoteles und Platon an Wert verlieren, nur weil sie 2000 Jahre alt sind?	
TC 159	34:58	35:05	7 Sek.
160	Und ich bin der Meinung – und da unterscheide ich mich zum Beispiel von Aurélie Bardou. Ich bin der Meinung, das stimmt.	Ich bin der Meinung, das stimmt. Darin unterscheide ich mich von Bardou.	
TC 160	35:03	35:12	9 Sek.

161	Wir haben Argumente, die sind von Aristoteles und Platon vorgebracht worden, ähm, besser kenne ich mich aus bei Kant. Ähm, wir finden dort Argumente, die auch für unser heutiges Nachdenken relevant sind.	Ich kenne mich aus bei Kant. Dort finden wir Argumente, die auch heute noch relevant sind.	
TC 161	35:16	35:24	8 Sek.
162	und deswegen macht es auch durchaus Sinn, sich diese Art von Argumenten anzuschauen.	Es ergibt Sinn, sich diese Argumente anzusehen.	
TC 162	35:21	35:27	6 Sek.
163	Ähm, aber dennoch, müssen wir feststellen, dass die Fragen, die wir uns heute stellen, vielleicht besser anders adressiert werden.	Die Fragen, die wir uns heute stellen, sollten anders adressiert sein.	
TC 163	35:30	35:34	4 Sek.
164	Und zwar nicht, indem wir uns einfach die Geschichte bestimmter Ideen anschauen, sondern indem wir uns anschauen: Was sind denn die politischen Probleme, die uns heute interessieren?	Wir sollten uns nicht die Geschichte gewisser Ideen anschauen, sondern die Probleme, die wir uns heute ansehen.	
TC 164	35:39	35:47	8 Sek.
165	Und wir werden sehen, dann, dass dann die alten weissen Männer dort wieder vorkommen werden eben mit bestimmten Konzeptionen.	Dort kommen wieder alte weisse Männer vor.	
TC 165	35:45	35:49	4 Sek.
166	Aber wir werden auch sehen, dass sehr viele andere Menschen etwas dazu beizutragen haben.	Es haben sicher viele etwas dazu beizutragen.	
TC 166	35:49	35:54	5 Sek.
167	Warum ist das wichtig? Also, ich habe schon gesagt, die Argu... wir haben Argumente, wir haben eine bestimmte Methodologie.	Wir haben Argumente und eine bestimmte Methodologie.	
TC 167	35:57	36:00	3 Sek.
168	Die heisst, wir geben, ähm, äh, die besteht im Spiel von Nehmen und Geben von Gründen.	Sie besteht aus dem Nehmen und Geben von Gründen.	
TC 168	36:03	36:09	6 Sek.
169	Nun sind Gründe ... Das Geben von Gründen ist nicht total losgelöst von seinem Kontext, ja.	Nicht losgelöst vom Kontext.	
TC 169	36:08	36:12	4 Sek.
170	Ähm, wir, man, man sieht die Welt ein bisschen anders, man bringt einen bisschen anderen Grund vor, wenn man zum Beispiel, äh, eine schwarze Frau in Nigeria ist, ja.	Man sieht jeweils anders und hat andere Gründe, wenn man eine schwarze Frau in Nigeria ist.	
TC 170	36:20	36:28	8 Sek.
171	Man hat dann vielleicht eine andere Perspektive auf die Welt.	Man hat eine andere Perspektive.	
TC 171	36:22	36:28	6 Sek.
172	Wenn wir politische Theorie betreiben, ohne diese Perspektiven mit in den, äh, in den Blick zu nehmen, dann sind unsere Argumente keine wirklich guten Argumente.	Man muss diese Perspektiven in den Blick nehmen, sonst sind unsere Argumente nicht gut.	
TC 172	36:32	36:36	4 Sek.
173	weil wir eben nicht alle Gründe, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, evaluieren können, ja. Also unsere Argumente wären in gewisser Weise mangelhaft.	Wenn wir nicht alle Argumente, die für eine bestimmte Konzeption sprechen, einbeziehen können, wären sie mangelhaft.	
TC 173	36:42	36:48	6 Sek.
174	Und das, deswegen ist es wichtig, dass wir diese Art von, ähm, ja weiten Blick haben und alle möglichen Gründe mitein... einbeziehen, ja.	Wir müssen einen weiteren Blick haben und alle Gründe mit einbeziehen.	Deklationsfehler: Weiteren -> weiten
TC 174	36:51	36:56	5 Sek.
175	Wir werden dann auch sehen im Laufe dieser Vorlesung, wie, ähm, der Blick auf, ähm, auf, äh, äh, Minderheiten, auch Minderheiten in der, äh, die Minderheiten in der Argumentation, in der, in der, im Diskurs sind, wie der auch unsere Argumente dann verändern wird, ja.	Wir werden in der Vorlesung sehen, wie der Blick von Minderheiten im Diskurs unsere Argumente verändern wird.	

TC 175	37:09	37:14	5 Sek.
176	Ahm, es gibt vielleicht einen anderen Begriff, den ich an dieser Stelle nochmal einwerfen möchte, sehr aus der philosophischen, erkenntnistheoretischen Ecke, der mir aber an dieser Stelle relevant vorkommt. Und das ist der Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit, ja.	Ein relevanter Begriff: epistemische Ungerechtigkeit.	
TC 176	37:24	37:30	6 Sek.
177	Ein Begriff, der aufzeigt, dass wir, selbst wenn wir Wissenschaft betreiben, ja, ähm, wir, ähm, wir nicht losgelöst von den Kontexten sind und den strukturellen Kontexten, in denen wir uns befinden.	Wenn wir Wissenschaft betreiben und nicht losgelöst sind von den strukturellen Kontexten,	
TC 177	37:40	37:44	4 Sek.
178	Ahm, das ist ein Begriff, der kommt – der vor allen Dingen, äh, sich beschäftigt mit den, mit der, äh, mit der Frage, der, oder, der versucht ein Instrumentarium dafür zu geben, um zu schauen, wie Frauen in der Akademie, äh, äh, repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen, und, ähm, der dann feststellt, dass es da eben eine, eine, eine gewisse Asymmetrie gibt.	er beschäftigt sich mit der Frage, wie Frauen in der Akademie repräsentiert sind, welche Möglichkeit sie haben, am Diskurs teilzunehmen. Es gibt eine Asymmetrie.	
TC 178	38:05	38:08	3 Sek.
179	Und diese Asymmetrie ist, äh, äh, ist, in, äh, äh, schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder, und das ist insbesondere dann, wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu, ähm, zu beschreiben, es kann, kann, äh, kann das eben sehr relevant werden.	Sie schlägt sich in einer Form der Ungerechtigkeit nieder. Wenn wir diese Argumente nutzen, um politische Phänomene zu beschreiben, kann das sehr relevant werden.	
TC 179	38:20	38:24	6 Sek.
180	Okay. Ahm, epistemische Ungerechtigkeit, ähm, ist der Begriff, ähm, den Sie sich da vielleicht merken mögen.	Epistemische Ungerechtigkeit, diesen Begriff können Sie sich merken.	
TC 180	38:30	38:42	12 Sek.
181	Ahm, okay. Kommen wir also zu dem, äh, Überblick über das, was in dieser Vorlesung passiert und jetzt, ähm, nicht als Ideengeschichte, sondern eben als, äh, Problem... Darstellung von Problemen.	Wir sehen es als Darstellung von Problemen.	
TC 181	38:45	38:49	4 Sek.
182	Und da beginnen wir zunächst mit, ähm ... Ich mache es anders, wir machen hier eine kurze fünfminütige Pause, bevor ich Ihnen sage, was los ist in dem, in der Vorlesung.	Wir machen hier eine 5 Minuten Pause.	
TC 182	38:56	38:59	3 Sek.
183	Sie können diese Pause nutzen, einfach um nochmal sich ein bisschen durchzuschütteln und vielleicht auch, um nochmal Fragen zu stellen in Bezug auf das, was wir bisher gehört haben.	Nutzen Sie sie, um sich durchzuschütteln und Fragen zu stellen, über das, was wir gehört haben.	
TC 183	39:05	39:16	11 Sek.
184	Ahm, und, äh, und dann gehe ich weiter mit dem, mit dem Konkreten, was passiert eigentlich in der, in der, äh, in dieser Vorlesung.	Dann gehe ich weiter mit dem Konkreten in dieser Vorlesung.	
TC 184	39:15	39:17	2 Sek.

Anhang O: Zeitstempel der Verzögerungsanalyse

Abs.	Wörtliches Transkript	SD-Transkript	TC-Differenz in Sekunden
TC 0	00:00	00:00	
TC 1	00:36	00:41	5 Sek
TC 2	00:57	01:03	6 Sek
TC 3	01:19	01:22	3 Sek
TC 4	01:40	01:48	8 Sek.
TC 5	01:56	02:09	13 Sek.
TC 6	02:15	02:21	6 Sek.
TC 7	02:28	02:33	5 Sek.
TC 8	02:44	02:48	4 Sek.
TC 9	02:57	03:01	4 Sek.
TC 10	03:14	03:27	13 Sek.
TC 11	03:28	03:34	6 Sek.
TC 12	03:43	03:46	3 Sek.
TC 13	03:57	03:59	2 Sek.
TC 14	04:15	04:20	5 Sek.
TC 15	04:42	04:49	7 Sek.
TC 16	04:59	05:02	3 Sek.
TC 17	05:27	05:34	7 Sek.
TC 18	05:44	05:48	4 Sek.
TC 19	05:56	06:01	5 Sek.
TC 20	06:05	06:15	10 Sek.
TC 21	06:19	06:20	1 Sek.
TC 22	06:34	06:39	5 Sek.
TC 23	06:48	06:47	0 Sek.
TC 24	06:57	07:01	4 Sek.
TC 25	07:11	07:16	5 Sek.
TC 26	07:26	07:31	5 Sek.
TC 27	07:39	07:47	8 Sek.
TC 28	08:05	08:09	4 Sek.
TC 29	08:13	08:17	4 Sek.
TC 30	08:29	08:33	4 Sek.
TC 31	08:39	08:46	7 Sek.
TC 32	08:42	08:49	7 Sek.
TC 33	08:59	09:09	10 Sek.
TC 34	09:22	09:28	6 Sek.
TC 35	09:39	09:42	3 Sek.
TC 36	09:51	09:58	7 Sek.
TC 37	09:57	10:07	10 Sek.

TC 38	10:13	10:17	4 Sek.
TC 39	10:26	10:31	5 Sek.
TC 40	10:33	10:37	4 Sek.
TC 41	10:48	10:49	1 Sek.
TC 42	10:58	11:04	6 Sek.
TC 43	11:04	11:12	8 Sek.
TC 44	11:16	11:20	4 Sek.
TC 45	11:34	11:37	3 Sek.
TC 46	11:41	11:46	5 Sek.
TC 47	11:51	11:58	7 Sek.
TC 48	11:55	12:00	5 Sek.
TC 49	12:02	12:09	7 Sek.
TC 50	12:14	12:16	2 Sek.
TC 51	12:56	13:01	5 Sek.
TC 52	13:05	13:11	6 Sek.
TC 53	13:10	13:16	6 Sek.
TC 54	13:31	13:30	0 Sek.
TC 55	13:37	13:39	2 Sek.
TC 56	14:04	14:08	4 Sek.
TC 57	14:11	14:15	4 Sek.
TC 58	14:25	14:27	2 Sek.
TC 59	14:35	14:41	6 Sek.
TC 60	14:40	14:44	4 Sek.
TC 61	14:50	14:53	3 Sek.
TC 62	15:07	15:13	6 Sek.
TC 63	15:17	15:19	2 Sek.
TC 64	15:24	15:28	4 Sek.
TC 65	15:36	15:40	4 Sek.
TC 66	15:49	16:58	9 Sek.
TC 67	16:23	16:25	2 Sek.
TC 68	16:33	18:38	5 Sek.
TC 69	16:39	16:47	8 Sek.
TC 70	16:42	16:51	9 Sek.
TC 71	16:59	17:06	7 Sek.
TC 72	17:02	17:11	9 Sek.
TC 73	17:22	17:27	5 Sek.
TC 74	17:37	17:45	8 Sek.
TC 75	17:48	17:59	11 Sek.
TC 76	18:05	18:12	7 Sek.
TC 77	18:19	18:27	8 Sek.
TC 78	18:25	18:40	15 Sek.

TC 79	18:44	18:50	6 Sek.
TC 80	18:54	18:58	4 Sek.
TC 81	19:00	19:08	8 Sek.
TC 82	19:24	19:27	5 Sek.
TC 83	19:32	19:37	5 Sek.
TC 84	19:36	19:54	18 Sek.
TC 85	19:49	19:54	5 Sek.
TC 86	20:07	20:11	4 Sek.
TC 87	20:23	20:29	6 Sek.
TC 88	20:29	20:34	5 Sek.
TC 89	20:47	20:44	0 Sek.
TC 90	20:58	21:04	6 Sek.
TC 91	21:09	-	N/A
TC 92	21:15	21:20	5 Sek.
TC 93	21:17	21:23	0 Sek.
TC 94	21:23	21:30	7 Sek.
TC 95	21:47	21:54	7 Sek.
TC 96	22:01	22:06	5 Sek.
TC 97	22:26	22:34	8 Sek.
TC 98	22:34	22:37	3 Sek.
TC 99	22:46	22:55	9 Sek.
TC 100	23:13	23:21	8 Sek.
TC 101	23:28	23:39	11 Sek.
TC 102	23:42	23:45	3 Sek.
TC 103	23:53	24:04	11 Sek.
TC 104	24:10	24:22	12 Sek.
TC 105	24:18	24:27	9 Sek.
TC 106	24:31	24:32	1 Sek.
TC 107	24:44	24:50	6 Sek.
TC 108	25:00	25:06	6 Sek.
TC 109	25:16	25:21	5 Sek.
TC 110	25:30	25:41	11 Sek.
TC 111	25:42	25:55	13 Sek.
TC 112	25:50	25:55	5 Sek.
TC 113	26:07	26:12	5 Sek.
TC 114	26:12	26:16	4 Sek.
TC 115	26:23	26:35	12 Sek.
TC 116	26:32	26:37	5 Sek.
TC 117	26:45	26:53	8 Sek.
TC 118	27:01	27:07	6 Sek.
TC 119	27:06	27:11	5 Sek.

TC 120	27:31	27:38	7 Sek.
TC 121	27:53	27:58	5 Sek.
TC 122	28:09	28:15	6 Sek.
TC 123	28:19	28:28	9 Sek.
TC 124	28:30	28:39	9 Sek.
TC 125	28:39	28:42	3 Sek.
TC 126	28:50	28:54	4 Sek.
TC 127	28:58	29:03	5 Sek.
TC 128	29:04	29:10	6 Sek.
TC 129	29:23	29:37	14 Sek.
TC 130	29:36	29:52	16 Sek.
TC 131	29:46	29:56	10 Sek.
TC 132	30:03	30:11	8 Sek.
TC 133	30:07	30:19	12 Sek.
TC 134	30:17	30:23	6 Sek.
TC 135	30:43	30:47	4 Sek.
TC 136	30:53	30:58	5 Sek.
TC 137	30:55	31:03	8 Sek.
TC 138	31:03	31:07	4 Sek.
TC 139	31:19	31:30	11 Sek.
TC 140	31:23	31:30	7 Sek.
TC 141	31:30	31:36	6 Sek.
TC 142	31:37	31:52	15 Sek.
TC 143	31:48	-	N/A
TC 144	31:59	32:06	7 Sek.
TC 145	23:11	23:23	14 Sek.
TC 146	23:13	-	N/A
TC 147	32:25	32:34	9 Sek.
TC 148	32:30	23:38	8 Sek.
TC 149	32:41	32:47	6 Sek.
TC 150	32:54	33:01	7 Sek.
TC 151	32:58	33:05	7 Sek.
TC 152	33:24	33:24	0 Sek.
TC 153	33:36	33:39	3 Sek.
TC 154	33:51	33:56	5 Sek.
TC 155	34:04	34:15	11 Sek.
TC 156	34:18	34:24	6 Sek.
TC 157	34:36	34:36	0 Sek.
TC 158	34:44	34:51	7 Sek.
TC 159	34:58	35:05	7 Sek.
TC 160	35:03	35:12	9 Sek.

TC 161	35:16	35:24	8 Sek.
TC 162	35:21	35:27	6 Sek.
TC 163	35:30	35:34	4 Sek.
TC 164	35:39	35:47	8 Sek.
TC 165	35:45	35:49	4 Sek.
TC 166	35:49	35:54	5 Sek.
TC 167	35:57	36:00	3 Sek.
TC 168	36:03	36:09	6 Sek.
TC 169	36:08	36:12	4 Sek.
TC 170	36:20	36:28	8 Sek.
TC 171	36:22	36:28	6 Sek.
TC 172	36:32	36:36	4 Sek.
TC 173	36:42	36:48	6 Sek.
TC 174	36:51	36:56	5 Sek.
TC 175	37:09	37:14	5 Sek.
TC 176	37:24	37:30	6 Sek.
TC 177	37:40	37:44	4 Sek.
TC 178	38:05	38:08	3 Sek.
TC 179	38:20	38:24	6 Sek.
TC 180	38:30	38:42	12 Sek.
TC 181	38:45	38:49	4 Sek.
TC 182	38:56	38:59	3 Sek.
TC 183	39:05	39:16	11 Sek.
TC 184	39:15	39:17	2 Sek.
Durchschnittliche Verzögerung in Sekunden:			6.14 Sek.

Anhang P: ChatGPT-Codes

Prompt für den AT: «Zähle vom Text in der txt-Datei die Zeichen (ohne Leerzeichen), die Wörter und die Sätze.»

```
# Text aus der Datei extrahieren
```

```
file_path = '/mnt/data/AT leer.txt'
```

```
with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
```

```
    text = file.read()
```

```
import re
```

```
# Zeichenanzahl ohne Leerzeichen berechnen
```

```
char_count = len(re.sub(r'\s', '', text))
```

```
# Wörter zählen
```

```
word_count = len(re.findall(r'\b\w+\b', text))
```

```
# Sätze zählen (mit Punkten, Fragezeichen oder Ausrufezeichen als Satzende)
```

```
sentence_count = len(re.findall(r'[.!?]', text))
```

```
char_count, word_count, sentence_count
```

Prompt für den ZT: «Zähle vom Text in der txt-Datei die Zeichen (ohne Leerzeichen), die Wörter und die Sätze.»

```
# Load the text file content to calculate characters (excluding spaces), words, and sentences.
```

```
file_path = '/mnt/data/ZT leer.txt'
```

```
# Reading the content of the file
```

```
with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
```

```
    text_content = file.read()
```

```
# Importing necessary libraries
```

```
import re
```

```
# Count characters (excluding spaces)
```

```
characters = len(re.sub(r'\s+', '', text_content))
```

```
# Count words
```

```
words = len(re.findall(r'\b\w+\b', text_content))
```

```
# Count sentences (simple approximation using ., !, ? as sentence terminators)
```

```
sentences = len(re.findall(r'[.!?]', text_content))
```

```
characters, words, sentences
```

Prompt für Ausschnitt 1 für die NER-Analyse: «Zähle die Wörter und Interpunktionsbefehle (nicht die Leerzeichen) von der txt.Datei.»

```
# Interpunktionszeichen zählen (ohne Leerzeichen)
```

```
non_space_punctuation_marks = re.findall(r'^[^\s\w]', text_content)
```

```
non_space_punctuation_count = len(non_space_punctuation_marks)
```

```
# Ergebnisse zusammenstellen
```

```
word_count, non_space_punctuation_count
```

Prompt für Ausschnitt 2 für die NER-Analyse: «Zähle die Wörter und Interpunktionsbefehle (nicht die Leerzeichen) von der txt.Datei.»

```
# Load the content of the file to count words and punctuation marks
```

```
file_path = "/mnt/data/Ausschnitt 2 NER.txt"
```

```
# Define the function to count words and punctuation marks
```

```
def count_words_and_punctuation(file_path):
```

```
    import re
```

```
    with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as file:
```

```
        text = file.read()
```

```
    # Count words: sequences of characters separated by spaces or punctuation
```

```
    words = re.findall(r'\b\w+\b', text)
```

```
    word_count = len(words)
```

```
    # Count punctuation marks
```

```
    punctuation = re.findall(r'[.,:;!()?[\]{}\'"—]', text)
```

```
    punctuation_count = len(punctuation)
```

```
    return word_count, punctuation_count
```

```
# Perform the count
```

```
word_count, punctuation_count = count_words_and_punctuation(file_path)
```

```
word_count, punctuation_count
```

Anhang Q: Ausgefüllte Fragebögen

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

22

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Soziale Arbeit

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Schweizerdeutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Zwei Semester sind Praxismodule (z.B. Mein jetziges), da habe ich das Schriftdolmetschen nicht gebraucht.

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.

Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Ohne Sprachprozessor: an Taubheit grenzend. Mit Sprachprozessor weiss ich nicht.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Nein.

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag x
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwisch habe und es deshalb zu leise ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwisch habe und die Folien nicht lesen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

Bewertungsskala

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme überhaupt nicht zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 9	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Es kann vom Gesprochenen abweichen. Ich höre ja den sprachlichen Fehler des Dozierenden. Der Unterschied verwirrt manchmal.

Frage 11	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 12	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 13	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Da so der fachliche Inhalt verändert werden kann.

Frage 15**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Viel zu spät

Stark verspätet

Verspätet

Leicht verspätet

Pünktlich / zeitgleich

a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...

Frage 16**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Sehr störend

Störend

Neutral

Praktisch

Sehr praktisch

a) Die Verzögerung des Textes ist ...

Frage 17

Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

Die dozierende Person spricht ja weiter. Ich verliere manchmal dadurch den Faden. Wenn ich nachsehen muss, weil ich etwas nicht verstanden habe, muss ich warten bis es geschrieben wurde. Dann muss ich es lesen und nachvollziehen können. Bis dann ist die Dozierende schon beim nächsten Thema.

Frage 18

Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

Ja

Nein

Manchmal

Frage 19

Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

Nicht spürbar

Minim spürbar

- Gut spürbar
- Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.
- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).	_ 10 _
Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.	_ 5 _
Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.	_ 5 _
Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.	_ 0 _
Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.	_ 2 _
Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).	_ 0 _
Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen)	_ 9 _
Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde.	_ _

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden

Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Ich bin nicht darauf angewiesen andere Studis zu fragen, was gerade gesagt wurde. Teilweise bin ich zu langsam beim Notieren, dann kopierte ich einfach das Geschriebene vom Transkript. Wenn ich während der Vorlesung abschweife, habe ich rein theoretisch einen Back-Up und kann am Abend nachlesen, was gesagt wurde. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Jedoch sind die Inputs der Dozierenden nur relevant, um die Infos der PP zu verstehen. Für die Prüfungsvorbereitung genügt die PP. Daher lese ich nach der Vorlesung nichts mehr im Transkript nach.

Frage 24

Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?

Die zeitliche Verzögerung.

Frage 25

Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema Schriftdolmetschen?

A) Alle Dolmetscher:innen waren super sympathisch. B) Wenn die Dozierenden uns in die Pause geschickt haben, wusste manchmal niemand, wie lange die Pause geht. Dann haben mich alle gefragt, ob ich das schnell nachlesen kann. C) Zu Frage 2: Wenn mal etwas nicht funktionierte, war es sehr anspruchsvoll das Problem zu beheben, während die Vorlesung stattfand. Dann habe ich teilweise Sachen verpasst.

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

32

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Hatte Pflege HF begonnen

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch / Mundart

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Kann es leider nicht genau sagen in welchem Bereich es genau ist da ich auf einem Ohr ganz Taub bin und auf dem anderen Progerdieren abnahm hatte in den letzten 4 Jahre

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

is vor kurzem hatte ich ein Hörgerät auf der Re. auf dem ich noch Höre durch den Verlust habe ich jetzt seit einem Monat eine Crossversorgung.

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.

Frage 3

Bewertungsskala

Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...

Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu

a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.

b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.

c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.

d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.

e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.

f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).

g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber **nur**, wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.

Frage 4

Bewertungsskala

Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...

Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu

a) die dozierende Person sehr schnell spricht.

b) die dozierende Person leise spricht.

c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.

d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Habe unterschiedlich gearbeitet wie der Unterricht stattfand vor allem im Fernunterricht benötigte ich vor allem meinen Persönlichen Laptop.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

	Bewertungsskala				
	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 9	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Wenn es um Fachwörter oder Fachlichen inhalte.

Frage 11	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 12	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 13	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 15	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Viel zu spät	Stark verspätet	Verspätet	Leicht verspätet	Pünktlich / zeitgleich
a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 16	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Praktisch	Sehr praktisch
a) Die Verzögerung des Textes ist ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 17

Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

Wenn es nicht Pünktlich zeitnag geschieht und ich nach lesen möchte da ich es nicht recht verstand kann es sein das ich darauf keine antworten geben kann

Frage 18

Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

- Ja
 Nein
 Manchmal

Frage 19

Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

- Nicht spürbar
 Minim spürbar
 Gut spürbar
 Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.
- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).	_ 6 _
Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.	_ 4 _
Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.	_ 6 _
Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.	_ 4 _
Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.	_ 8 _
Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).	_ 5 _
Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen)	_ 5 _
Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde.	_ _

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Wenn sie teilweise Mundart verstehen könnten da leider nicht immer alle Dozenten ans Hochdeutsch halten können und die Schriftdolmetschern nicht verstehen konnten.

Frage 24

Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?

Das mehrere Schriftdolmetschen eingesetzt werden könnten die Mundart verstehen.

Frage 25

Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema Schriftdolmetschen?

Ich war dankbar für die Unterstützung vor allem wenn es Probleme gab bekam ich schnelle Hilfe. Wenn ich mein Studium wieder aufnehmen kann um es zu beenden werde ich sie gerne wieder in Anspruch nehmen.

HAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du? **26**

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

weiblich

männlich

nicht binär

möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert? **Medizin**

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. **Deutsch**

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen? **7 (habe vorher noch 2 Jahre was studiert)**

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.

Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. *Taubheit rechts, links geringgradig*

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. *Crossversorgung*

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12**Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?**

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist.
- e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann.
- f) das Thema sehr kompliziert ist.

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

Bewertungsskala

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 9	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Stoßperd nicht drüber. Jede Aufgabe, die man nicht selbst machen muss, erleichtert den Fokus auf den Dozenten

Frage 11	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 12	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 13	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

In meinem Studium ist Kausalität sehr wichtig & Inhaltsfehler bringen mich aus dem Konzept.

Frage 15 **Bewertungsskala**
 Bitte vervollständige folgende Aussagen:

	Viel zu spät	Stark verspätet	Verspätet	Leicht verspätet	Pünktlich / zeitgleich
a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(wenn Internet schlecht)

Frage 16 **Bewertungsskala**
 Bitte vervollständige folgende Aussagen:

	Sehr störend	Störend	Neutral	Praktisch	Sehr praktisch
a) Die Verzögerung des Textes ist ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 17

Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

kann nicht versetzt zuhören & lesen. Aber verstehe, dass es nur so geht.

Frage 18

Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

- Ja
 Nein
 Manchmal

Frage 19

Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

- Nicht spürbar
 Minim spürbar
 Gut spürbar
 Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
 Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.

- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).	<u>8</u>
Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.	<u>5</u>
Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.	<u>6</u>
Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.	<u>2</u>
Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.	<u>10</u>
Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).	<u>2</u>
Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen)	<u>7</u>
Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde.	<u>—</u>

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Wenn ich abgelenkt werde durch Nebengeräusche oder wenn ich den Faden verliere, weil die Konzentration sinkt, kann ich bei der Nachbereitung auf dem Text zurückgreifen.

Frage 24

Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Oft gibt es medizinische Begriffe, die die DMs nicht kennen & "falsch" schreiben.
Manchmal schon sie Aussagen zusammen & lassen wichtige Bindungswörter aus, wobei der
Frage 25 gesamt Text nicht mehr stimmt
(inhaltlich)

Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema
Schriftdolmetschen?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ich weiss nicht wie lang ich DMs noch nutzen werde. Besonders bei
biochemischen Themen verwirrt es mich mehr. Für Pathologie & Patientenverlesung
ist es sehr gut. Evt könnte man die Maschine generell mit
medizinischen Begriffen füttern, damit es effizienter wird.

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

24

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
 männlich
 nicht binär
 möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Informatik

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Hörgerät

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

Bewertungsskala

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme überhaupt nicht zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut	
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 9		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich	
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibbefehle etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Bei Fachbegriffen kann es schwierig sein zu merken, was genau gesagt wird, falls Begriffe falsch aufgeschrieben werden.

Frage 11		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar	
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 12		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig	
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 13		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich	
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Habe ich nicht viel Erfahrung.

Frage 15	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Viel zu spät	Stark verspätet	Verspätet	Leicht verspätet	Pünktlich / zeitgleich
a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 16	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Praktisch	Sehr praktisch
a) Die Verzögerung des Textes ist ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 17**Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?**

Ich brauche sowieso etwas Zeit um den Inhalt zu verstehen, deswegen fällt eine kleine Verspätung nicht sehr ins Gewicht.

Frage 18**Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?**

- Ja
 Nein
 Manchmal

Frage 19**Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?**

- Nicht spürbar
 Minim spürbar
 Gut spürbar
 Sehr deutlich spürbar

Frage 20**Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)**

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
 Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.

- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

- | | |
|--|--------|
| Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben). | _ 2 _ |
| Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind. | _ 2 _ |
| Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint. | _ 9 _ |
| Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist. | _ 3 _ |
| Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann. | _ 6 _ |
| Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos). | _ 2 _ |
| Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen) | _ 10 _ |
| Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde. | _ _ |

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Nachlesen, falls ich etwas nicht verstanden habe.

Frage 24**Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?**

Sprunghaftigkeit kann zu schwer verständlich sein aber die Häufigkeit kann stark vom Professor abhängen. Zusätzlich noch etwas Kleines aber ein direkter Link zu den vorherigen Transkriptionen direkt auf der Plattform.

Frage 25**Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema
Schriftdolmetschen?**

Fällt mir gerade nichts ein.

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

18

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Ich befinde mich im 3. Jahr am Gymnasium.

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Nein

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Anhang:

Dadurch, dass ich zurzeit nicht studiere, habe ich einen kurzen Anhang gemacht, wie lange ich den Schriftdolmetscher gebraucht habe. Ich habe den Schriftdolmetscher ca. ein halbes Jahr gebraucht und dies vor allem in den Fächern Psychologie und Philosophie.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.

Frage 3

Bewertungsskala

Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...

Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu

a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.

b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.

c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.

d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.

e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.

f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).

g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber **nur**, wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.

Frage 4

Bewertungsskala

Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...

Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu

a) die dozierende Person sehr schnell spricht.

b) die dozierende Person leise spricht.

c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.

d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Mein Persönlicher Laptop und eigenen Notizen

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

	Bewertungsskala				
	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 9	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibefehler etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Je nachdem lernt man es dann falsch für die Prüfung. Ich selber habe, aber mit Rechtschreibefehler noch nichts zu tun gehabt.

Frage 11	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 12	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 13	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Sicher, dass man den Text besser versteht oder das, was der Lehrer*in gesagt hat.

Frage 15**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Viel zu spät

Stark verspätet

Verspätet

Leicht verspätet

Pünktlich / zeitgleich

a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...

Frage 16**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Sehr störend

Störend

Neutral

Praktisch

Sehr praktisch

a) Die Verzögerung des Textes ist ...

Frage 17

Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

Man ist immer nicht im jetzt. Der Lehrer*in redet weiter und man verpasst somit schnell den Anschluss zum wesentlichen.

Frage 18

Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

Ja

Nein

Manchmal

Frage 19

Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

Nicht spürbar

Minim spürbar

Gut spürbar

Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.
- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).	_6_
Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.	_5_
Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.	_1_
Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.	_10_
Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.	_8_
Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).	_8_
Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen)	_5_
Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde.	_

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Das man nach der Vorlesung, dass Skript bekommt und es nochmal nachlesen kann. Auch wenn ich nicht zugehört habe, kann ich einfach schnell nochmals nachlesen, was der Lehrer*in gesagt hat.

Frage 24

Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?

Das auch andere Sprachen übersetzt werden. Es kann immer vorkommen, dass Begriffe aus dem Englischen oder dem Schweizerdeutschen fallen, die wurden bei mir dann oft nicht übersetzt. Ich würde mir auch wünschen, dass man wichtige Begriffe wie markiert, damit man sie schneller wieder findet beim Durchlesen.

Frage 25

Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema Schriftdolmetschen?

Nein, es war eine sehr tolle Erfahrung!

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst**.

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

25 Jahre

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

weiblich

männlich

nicht binär

möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Master Computer Science an der Universität St. Gallen / Bachelor Informatik an der Fachhochschule OST

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience» von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Hörgeräte Phonak Nadia Paradise P70-UP

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12**Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?**

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1		Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu	
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
h) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Frage 2		Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu	
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

	Bewertungsskala				
	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 9	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Text besser lesbar nachher, falls ich Skript erneut lese

Frage 11	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 12	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 13	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Dann stimmt es überein

Frage 15	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Viel zu spät	Stark verspätet	Verspätet	Leicht verspätet	Pünktlich / zeitgleich
a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 16	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Praktisch	Sehr praktisch
a) Die Verzögerung des Textes ist ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 17

Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

Wäre natürlich toll wenn noch näher am Live, teils ist verzögerung eher zu lang

Frage 18

Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

- Ja
- Nein
- Manchmal

Frage 19

Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

- Nicht spürbar
- Minim spürbar
- Gut spürbar
- Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.
- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.

- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).	5_
Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.	4
Dass der Text sprunghaft, also in Fragmenten, erscheint.	3
Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.	1
Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.	7
Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).	4
Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen)	5
Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde.	_____

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Das ich das Transkript nach der Vorlesung erhalte und mir so keine Notizen machen muss und mich so voll auf das Zuhören fokussieren kann. Gibt mir eine Sicherheit. Wenn ich mal nicht ganz nachgekommen bin oder nicht verstanden habe ist es hilfreich gleich Live den Text nachzulesen was der Dozent gesagt hat.

Frage 24**Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?**

Was ich ganz toll fände, wenn neben dem Transkript am Ende allenfalls eine KI-Generierte Zusammenfassung/Notiz mit den wichtigsten punkten aus dem Transkript generiert würde und beigefügt dem Transkript. Wäre sehr hilfreich in der Lernphase.

Frage 25**Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema
Schriftdolmetschen?**

Ich finde es eine super lösung und glücklich das es diese gibt.

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

24

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Empirische Kulturwissenschaft

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: mittel- bis hochgradig

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Hörgeräte und FM-Anlage

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche
- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12**Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?**

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

	Bewertungsskala				
	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut	
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 9		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich	
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibbefehle etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 10**Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?**

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Ich verstehe, dass in einer Live-Mitschrift nicht alles perfekt sein kann und auch die Dozierenden nicht grammatisch perfekte Sätze liefern können. Im Nachhinein überarbeiten die Schriftdolmetschenden das Transkript ja nochmals und falls da dann etwas nicht stimmt, kann ich es auch selbst verbessern. Am wichtigsten ist mir, dass es inhaltlich Sinn ergibt.

Frage 11		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar	
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 12		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig	
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 13		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich	
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Frage 14**Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?**

Wenn ich nur mitlese und nichts höre, bin ich manchmal verwirrt, wenn gewissen Aussagen/Sätze zusammenhangslos erscheinen. Dann frage ich mich, ob das wirklich so gesagt wurde oder ob das von den Schriftdolmetschenden eventuell nicht richtig verstanden wurde. Inhaltliche Korrekturen verschaffen mir Klarheit.

Frage 15**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Viel zu spät	Stark verspätet	Verspätet	Leicht verspätet	Pünktlich / zeitgleich
a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 16**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Praktisch	Sehr praktisch
a) Die Verzögerung des Textes ist ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 17**Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?**

Manchmal sind Folien voller Informationen und mit der Zeitverzögerung verstehe ich dann bei z.B. (liest vor) im Transkript nicht ganz, wo wir jetzt sind. Dann versuche ich alles zu lesen auf der Folie, um zu verstehen, aus was sich dann die weiteren Kommentare der Dozierenden (die ja weiter transkribiert werden) beziehen. Manchmal verliere ich dann den Faden wegen information overload und die Folie ist dann auch irgendwann weg.

Frage 18**Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?**

- Ja
- Nein
- Manchmal

Frage 19**Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?**

- Nicht spürbar

- Minim spürbar
- Gut spürbar
- Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.
- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

- | | |
|--|-------|
| Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben). | _ 6 _ |
| Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind. | _ 1 _ |
| Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint. | _ 3 _ |
| Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist. | _ 2 _ |
| Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann. | _ 2 _ |
| Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos). | _ 2 _ |
| Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen) | _ 7 _ |
| Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde. | _ _ |

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden

- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Mentale Entlastung: Ich muss nicht mehr Hörenergie verschwenden als nötig und bekomme alles mit. Das ist normalerweise nicht der Fall, auch wenn ich eine FM-Anlage habe. Ich kann nämlich auch nicht gleichzeitig Notizen machen und zuhören. Ausserdem kann ich im Nachhinein das Transkript durchlesen und für Notizen verwenden.

Frage 24

Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?

Da fällt mir gar nichts ein, wenn die zeitliche Verzögerung minimiert werden kann, wäre das toll, aber ich verstehe natürlich auch zu 100 Prozent, falls das nicht möglich ist.

Frage 25

Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema Schriftdolmetschen?

Extrem cool dass es euch gibt 😊 Vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen? Ich habe sehr spät erfahren, dass es so etwas Tolles gibt.

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst**.

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

26

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Betriebsökonomie

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Nein

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: eigenes iPad und Laptop

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

	Bewertungsskala				
	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 8	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut

a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Frage 9	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich

a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibbefehle etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 11	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar

a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Frage 12	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig

a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Frage 13	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich

a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 15	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Viel zu spät	Stark verspätet	Verspätet	Leicht verspätet	Pünktlich / zeitgleich
a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 16	Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Praktisch	Sehr praktisch
a) Die Verzögerung des Textes ist ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 17

Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

-

Frage 18

Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

- Ja
- Nein (läuft alles übers Moodle)
- Manchmal

Frage 19

Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

- Nicht spürbar
- Minim spürbar
- Gut spürbar
- Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.

- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).	10__
Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.	__7__
Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.	__7__
Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.	__3__
Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.	__9__
Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).	1__
Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen)	__5__
Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde.	__

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Hören ist für mich sehr anstrengend und den grössten Stress habe ich jeweils, wenn ich weiss, etwas zu verpassen. Mit den Schriftdolmetschern weiss ich, dass ich ohne Stress auch mal «akustisch abhängen» kann. Ich kann mir jederzeit markieren, wo es gerade

schwierig wurde, zuzuhören und kann dies im Nachhinein nachlesen. Oder ich lese eben nur mit auf der Plattform, ohne aktiv zuzuhören in der Vorlesung.

Frage 24

Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?

Derzeit nichts. Ich bin unglaublich dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt, das erhöht einfach die Lernqualität und auch die Motivation für das Studium.

Frage 25

Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema Schriftdolmetschen?

Anmerkung zu Frage 4: ich studiere komplett online

Super toll, wie flexibel dies einsetzbar ist. Ich habe demnächst eine Weiterbildung von der Arbeit aus und werde auch dafür Schriftdolmetscher einsetzen – die Lebensqualität als Gehörlose in der Weiterbildungswelt ist für mich so enorm gestiegen und das Stresslevel wurde merklich gesenkt.

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

27

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Soziale Arbeit, 4. Studienjahr

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Deutschschweizer Gebärdensprache, Deutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

Seit Geburt.

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Ein Hörgerät

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12**Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?**

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.

Ich habe Gebärdensprachdolmetscher vor Ort. Sonst wäre es Option C.

Frage 3	Bewertungsskala			
Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber nur , wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 4	Bewertungsskala			
Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) die dozierende Person sehr schnell spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) die dozierende Person leise spricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwische und es deshalb zu leise ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwische und die Folien nicht lesen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) das Thema sehr kompliziert ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

	Bewertungsskala				
	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme voll zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.

Frage 8 **Bewertungsskala**
Bitte vervollständige folgende Aussagen:

a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...

b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...

Frage 9 **Bewertungsskala**
Bitte vervollständige folgende Aussagen:

a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibfehler etc.) finde ich ...

Frage 10

Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 11 **Bewertungsskala**
Bitte vervollständige folgende Aussagen:

a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...

Frage 12 **Bewertungsskala**
Bitte vervollständige folgende Aussagen:

a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...

Frage 13 **Bewertungsskala**
Bitte vervollständige folgende Aussagen:

a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...

Frage 14

Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?

So lässt sich der Text flüssiger durchlesen.

Frage 15**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Viel zu spät

Stark verspätet

Verspätet

Leicht verspätet

Pünktlich / zeitgleich

a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...

Frage 16**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Sehr störend

Störend

Neutral

Praktisch

Sehr praktisch

a) Die Verzögerung des Textes ist ...

Frage 17

Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 18

Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?

Ja

Nein

Manchmal

Frage 19

Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?

Nicht spürbar

Minim spürbar

Gut spürbar

Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.
- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).	_ 1 _
Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.	_ 3 _
Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.	_ 3 _
Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.	_ 5 _
Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.	_ 1 _
Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).	_ 1 _
Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen)	_ 9 _
Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde.	_ _ _

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23

Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?

Das Markieren von Textstellen finde ich sehr hilfreich und notwendig, um nacher nicht das ganze Dokument durchlesen zu müssen.

Frage 24

Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?

Es ist etwas länger her, seit ich es benutzt habe. Sicher kann man technisch optimieren, z.B. weniger technische Ausfälle.

Frage 25

**Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema
Schriftdolmetschen?**

Für mich war es sehr hilfreich, dass SwisstXT auch Lernvideos für mich übersetzt haben, die keine Untertitel haben.

Die Texte der Vorlesungen waren auch insofern besonders hilfreich, um Arbeiten zu schreiben. Sie geben mir Gestaltungsmöglichkeiten, wie ich Inhalte schreiben kann (im Sinne von: Wie hat es der Dozent damals formuliert? → dann kann ich es nachlesen und für die Arbeit umschreiben. Top!)

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Departement Angewandte Linguistik
IUED Institut für Übersetzen und Dolmetschen
Masterstudiengang Fachübersetzen
Vertiefung Barrierefreie Kommunikation

Masterarbeit HS 2024
Nina Oeggerli
oeggenin@students.zhaw.ch

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

In einer Zeit, in der Bildung als Schlüssel zur persönlichen und beruflichen Entwicklung betrachtet wird, ist es entscheidend, dass Bildung für alle zugänglich ist. Eine Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Information zu gewährleisten, ist das Schriftdolmetschen.

Das Ziel meiner Studie ist, herauszufinden, wie Live-Transkriptionen von dir genutzt werden, wie du diese wahrnimmst und wo die Chancen und Begrenzungen solcher Transkripte liegen.

Die Beantwortung der folgenden Fragen gibt mir einen Einblick in die Rezeption von Live-Transkriptionen und trägt zur Verbesserung des Schriftdolmetschens bei.

Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa 15 Minuten.

Bei den Fragen gibt es keine richtigen oder falschen Antworten.

Beantworte die Fragen **so, wie du sie für richtig hältst.**

Deine Antworten und persönlichen Daten werden selbstverständlich **anonym** behandelt.

Bitte fülle den Fragebogen bis spätestens **am 20.10.2024** aus.

Deine Antworten sind sehr wertvoll und helfen, zugängliche Bildungsinhalte zu verbessern.

Bei Fragen darfst du dich jederzeit an mich wenden.

Viele Dank für deine Unterstützung!

Liebe Grüsse
Nina Oeggerli

Fragebogen

Teil 1: Demografische Daten

Frage 1:

Wie alt bist du?

31

Frage 2

Was ist dein Geschlecht?

- weiblich
- männlich
- nicht binär
- möchte ich nicht beantworten

Frage 3

Was studierst du? / Was hast du studiert?

Zuvor Innenarchitektur an der Fachhochschule studiert, jedoch abgebrochen. Jetzt Technikerin HF in Bauplanung. Alle Semester habe ich besucht und bestanden, jedoch muss ich die Diplomarbeit noch im März 2025 abschliessen

Frage 4

Was ist deine Muttersprache? Wenn du mehrere hast, schreibe bitte alle auf,

Hochdeutsch

Frage 5

In welchem Semester studierst du?

Falls du vor deinem jetzigen Studium etwas anderes studiert hast, zähle bitte die vorherigen Semester auch dazu.

Falls du fertig bist mit dem Studium, kreuze bitte die totale Anzahl Semester an, die du absolviert hast.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 6

Seit wie vielen Semestern unterstützen dich die Schriftdolmetscher:innen mit Live-Transkriptionen?

Falls du schon fertig bist mit dem Studium: Wie viele Semester haben dich die Schriftdolmetscher:innen unterstützt?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mehr als 10

Frage 7

Wie schwerhörig bist du? Laut «Grades of hearing loss and related hearing experience” von WHO.

- geringgradig (21-34 dB)
- mittelgradig (35-49 dB)
- moderat hochgradig (50-64 dB)
- hochgradig (65-79 dB)
- an Taubheit grenzend (80-94 dB)
- gehörlos (ab 95 dB)
- Weiss ich nicht.
- Ich kenne eine andere Einteilung: Falls dies zutrifft, welche: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 8

Seit wie vielen Jahren hast du eine Hörbeeinträchtigung?

- 0-4
- 5-9
- 10-14
- 15-19
- 20 +

Frage 9

Trägst du ein CI-Implantat?

- Ja
- Nein

Frage 10

Benutzt du eine andere Hörhilfe? Wenn ja, was für eine?

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 11

Wie oft liest du Texte? Zum Beispiel in einer Zeitung, in einem Buch oder im Internet, auch in der Schule oder bei der Arbeit?

- jeden Tag
- ein paar Mal pro Woche

- ein paar Mal pro Monat
- weniger

Frage 12

Wie würdest du deine Lesekompetenz in Hochdeutsch laut des europäischen Referenzrahmens für Sprachen einschätzen?

- A1: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.
- A2: Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
- B1: Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
- B2: Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.
- C1: Ich kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in meinem Fachgebiet liegen.
- C2: Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

Teil 2: Hauptteil

Frage 1	Bewertungsskala			
Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich meine eigenen Notizen hinzufüge.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich wichtige Dinge im Transkript gleich markiere.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich Fehler im Transkript korrigiere.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich nur mitlese, was geschrieben wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung, indem ich ab und zu draufschaue, wenn ich mal etwas nicht ganz verstanden habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung selten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Die Live-Access-Plattform nutze ich während der Vorlesung nie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Die Möglichkeit, die Live-Access-Plattform individuell zu gestalten nutze ich (Textgrösse, Schriftart einstellen, Ansicht ändern).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 2	Bewertungsskala			
Wenn ich mal keine Live-Transkription erhalte, z. B. weil die Tonqualität schlecht ist, das Tablet kein Akku hat, oder wegen anderen Gründen, ...	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft zu
a) bin ich total aufgeschmissen und kann gleich so gut nach Hause gehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) bin ich nicht mehr motiviert, an der Vorlesung teilzunehmen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

c) finde ich das nicht so schlimm, ich gebe einfach mein Bestes, so viel wie möglich aus der Vorlesung mitzunehmen.

Frage 3

Bewertungsskala

Ich verstehe vom Inhalt der Vorlesung am meisten, wenn ...

Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu

a) die Sätze in den Live-Transkriptionen kurz und einfach sind.

b) die Lesegeschwindigkeit möglichst tief ist.

c) der Inhalt aufs Wichtigste gekürzt wird.

d) paraverbale Informationen (Husten, Lachen, Sprecherwechsel etc.) mitgeliefert werden.

e) inhaltlich nicht relevant Informationen der Dozierenden (Small Talk, Witze, Füllwörter etc.) ausgelassen werden.

f) wird, möglichst 1:1, ganz egal wie der Output der Dozierenden ist (z.B. verschachtelte, unvollständige Sätze, Satzabbrüche etc.).

g) wenn der Inhalt genau, wie er gesagt wird übertragen wird, möglichst 1:1, aber **nur**, wenn der Output der Dozierenden nicht allzu komplex ist.

Frage 4

Bewertungsskala

Die Live-Transkripte sind dann für mich besonders hilfreich, wenn ...

Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu Trifft eher zu Trifft zu

a) die dozierende Person sehr schnell spricht.

b) die dozierende Person leise spricht.

c) es im Vorlesungssaal / Schulzimmer laut ist.

- | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| d) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und es deshalb zu leise ist. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e) ich keinen guten Platz genug weit vorne mehr erwischt habe und die Folien nicht lesen kann. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| f) das Thema sehr kompliziert ist. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Frage 5

Wie oft schaust du während der Vorlesung auf die Live-Transkription?

- So gut wie nie, ich brauche die Transkripte vor allem nach der Vorlesung.
- Ab und zu.
- Ich wechsele immer zwischen Wandtafel/Leinwand und Transkript hin und her.
- Ich schaue nur auf die Live-Transkription auf dem Tablet/Laptop.

Frage 6

Während einer Vorlesung arbeite(te) ich mit folgender Ausrüstung:

- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop
- Tablet von SWISS TXT + Notizen auf Papier
- Nur Tablet von SWISS TXT
- Tablet von SWISS TXT + persönlicher Laptop + Notizen auf Papier
- Ohne Tablet von SWISS TXT (nur mit persönlichem Gerät)
- Anderes. Bitte angeben: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 7

Wie sehr stimmst du folgenden Aussagen zu oder nicht?

Bewertungsskala

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Neutral	Stimme zu	Stimme überhaupt nicht zu
a) Das Live-Transkript hilft mir, die Vorlesung besser zu verstehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ich habe das Gefühl, dass ich mir aufgrund des Live-Transkripts mehr merken kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Durch das Live-Transkript kann ich mir besser Notizen machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Frage 8		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr schlecht	Schlecht	Mittel	Gut	Sehr gut	
a) Die Rechtschreibung des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) Die Grammatik des Transkripts ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 9		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich	
a) Sprachliche Korrekturen (z.B. Typos, Grammatikfehler, Rechtschreibbefehle etc.) finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Frage 10**Wieso sind sprachliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?**

So kann ich weiterhin für mich Deutsch lernen und sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Freizeit einen guten Eindruck hinterlassen.

Frage 11		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unklar	Unklar	Mittel	Klar	Sehr klar	
a) Die sprachliche Formulierung des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 12		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr unvollständig	Unvollständig	Mittel	Vollständig	Sehr vollständig	
a) Der Inhalt des Textes ist in der Regel ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Frage 13		Bewertungsskala				
Bitte vervollständige folgende Aussagen:	Sehr störend	Störend	Neutral	Hilfreich	Sehr hilfreich	
a) Inhaltliche Korrekturen finde ich ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Frage 14**Wieso sind inhaltliche Korrekturen störend bzw. hilfreich?**

Damit das Wissen so stimmt, wie es gelernt wurde und Missverständnisse vermieden werden.

Frage 15**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Viel zu spät Stark verspätet Verspätet Leicht verspätet Pünktlich / zeitgleich

a) Der Text erscheint auf dem Bildschirm ...

Frage 16**Bewertungsskala**

Bitte vervollständige folgende Aussagen:

Sehr störend Störend Neutral Praktisch Sehr praktisch

a) Die Verzögerung des Textes ist ...

Frage 17**Wieso ist die Verzögerung des Textes störend bzw. praktisch?**

Dann schweife ich mit meinen Gedanken ab und kann nicht mehr folgen, wenn ich ständig zwischen der Folie und dem Dozenten hin- und herhöre und gleichzeitig lese, was der Dozent gesagt hat.

Frage 18**Erhältst du das Vorlesungs-Material bereits im Voraus von den Dozierenden und schickst es an die Schriftdolmetscher:innen weiter?**

- Ja
 Nein
 Manchmal

Frage 19**Wenn Ja oder Manchmal: Ist die Qualität der Live-Transkripte für dich spürbar besser?**

- Nicht spürbar
 Minim spürbar
 Gut spürbar
 Sehr deutlich spürbar

Frage 20

Was findest du besonders schwierig, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen? (Bitte wähle höchstens 3.)

- Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben).
- Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind.
- Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint.
- Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist.
- Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann.
- Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos).
- Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen).
- Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Frage 21

Bitte bewerte die folgenden potenziellen Verständnis-Erschwerungen, die bei einer Live-Transkription durch Schriftdolmetscher:innen auftreten können von 1-10. (1 ist am wenigsten schlimm. 10 ist am schlimmsten).

- | | |
|--|------|
| Die Asynchronität zum Gesagten (zeitlich leicht verschoben). | 5___ |
| Dass das Geschriebene und das Gesagte nicht 1:1 gleich sind. | 6___ |
| Dass der Text sprungweise, also in Fragmenten, erscheint. | 8___ |
| Dass die Lesegeschwindigkeit so hoch ist. | 2___ |
| Dass das Transkript inhaltliche Fehler beinhalten kann. | 8___ |
| Dass das Transkript sprachliche Fehler beinhalten kann (Grammatik, Typos). | 3___ |
| Kognitive Überlastung (Gleichzeitiges Zuhören mit restlichem Hörvermögen, PP-Folien/Tafel mitlesen und Live-Transkript mitlesen) | 9___ |
| Was oben unter «Weiteres» angegeben wurde. | ___ |

Frage 22

Wie zufrieden bist du mit der Dienstleistung Schriftdolmetschen?

- Sehr zufrieden
- Zufrieden
- Unzufrieden
- Sehr unzufrieden

Frage 23**Was findest du besonders hilfreich, wenn du einer Vorlesung folgst mit Live-Transkription von Schriftdolmetscher:innen?**

Es ist ein Vorteil, die Transkription immer wieder hervorheben und nachschlagen zu können, sowie die Fachbegriffe im Text vor sich zu haben, um sie sich besser einzuprägen. Auch komplexe Inhalte kann man so immer wieder durchlesen, bis man sie verstanden hat.

Frage 24**Was wünschst du dir, würde sich bei den Live-Transkriptionen verbessern?**

Eine Offline-Nutzung wäre sinnvoll, falls das Internet ausfällt. Es wäre auch toll, eine Integration mit anderen Tools zu haben, bei der ich Bilder von Folien einfügen oder eigene Skizzen erstellen kann. Dadurch könnte die Transkription gleichzeitig als Notiz für Prüfungen genutzt werden, ohne dass man den Inhalt noch einmal zusammenfassen muss.

Frage 25**Möchtest du als Stimme aus der Praxis sonst noch etwas sagen zum Thema Schriftdolmetschen?**

Die Arbeit der SchriftdolmetscherInnen verdient grosse Wertschätzung, da oft unterschätzt wird, wie anspruchsvoll sie ist. Deshalb ist es wichtig, den technologischen Fortschritt weiterzuentwickeln und eine Balance zwischen Technologie und menschlicher Expertise zu finden, um einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Kommunikation zu leisten.